

UNIVERSITÉ PARIS, SCIENCES & LETTRES

Xinmin Hu

Sous la direction

de Madame Isabelle Thireau et Madame Carmen Brando

**Réalité et reproduction, l'évolution
de l'image d'une institution
culturelle : une approche numérique
à partir du cas du Palais de Tokyo**

Mémoire de seconde année de master

« Humanités numériques et computationnelles »

Septembre 2021

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma reconnaissance à Madame Carmen Brando, enseignante et ingénieure de recherche de l'École des hautes études en sciences pour la compréhension qu'elle a exprimé, pour son aide durant mes deux ans d'études, pour ses soutiens et conseils et pour m'avoir accompagné tout au long de ce projet.

Je souhaite également remercier Madame Isabelle Thireau, directrice d'études de l'École des hautes études en sciences pour diriger mon mémoire, pour ses conseils, pour avoir toléré mon style de cheval volant et discuté avec moi avec patience, pour avoir suivi mon parcours tout au long de cette année, pour être resté à disposition et à l'écoute.

Un grand merci également à Monsieur Vincent Antonin Lépinay, chercheur au Médialab et associate professor de Sciences Po pour l'enthousiasme et l'encouragement qu'il a exprimé sur cet exercice, pour ses nombreux conseils et son aide, pour le temps et la patience qu'il consacre à mes travaux.

Je veux également remercier Monsieur Jean-Baptiste Camps et Monsieur Florian Cafiero de l'école, pour m'avoir donné des conseils et m'avoir guidé en termes de mes études.

Aussi, je souhaite remercier des amis et des camarades pour des échanges avec eux qui ont beaucoup nourrit mes réflexions et pour leur aide de la correction de langage du mémoire.

Enfin, je voudrais remercier mes parents pour leur soutien au fil des ans.

Résumé

Depuis son inauguration en 2002, le Palais de Tokyo (PdT) a passé presque deux décennies dans son exploration. Sa genèse englobe des innovations institutionnelles au sein du secteur de la culture et de l'art contemporain. Des processus de réalisation des concepts à travers des activités du PdT, la réception du grand public autour du PdT, ainsi que desquelles des évolutions durant ces deux décennies nous intéressent particulièrement.

Ce mémoire consiste en deux parties principales : en mélangeant des méthodes numériques et non-numériques, le premier investigate des activités du Palais de Tokyo à travers des concepts muséaux et de l'art contemporain, histoire du PdT et des tracés laissés par ses activités, y compris l'édifice, des publications, et des événements culturels. Le deuxième part porte sur une exploration des articles dans la presse qui mentionnent le PdT. Sous l'aide des outils numériques, surtout le modèle de sujet avec le modèle LDA (*Latent Dirichlet Allocation*), nous avons pu réaliser une « mensuration » sur des images du Palais de Tokyo représentés dans la presse et jeter un coup d'œil sur des participants dans ce champ.

Mots-clés : *institution culturelle, musée, art contemporain, modèle de sujet, lecture distante, analyses textuelles, analyses médiatiques, humanités numériques*

Informations bibliographiques : Xinmin Hu, *Réalité et reproduction, l'évolution de l'image d'une institution culturelle : une approche numérique à partir du cas du Palais de Tokyo*, Mémoire de second année de master « Humanités numériques et computationnelles », dir. Isabelle Thireau et Carmen Brando, Université Paris, Sciences & Lettres, 2021.

Abstract

Since its inauguration in 2002, the Palais de Tokyo (PdT) has already spent almost two decades in exploration. Its genesis encompasses institutional innovations within the cultural and contemporary art domain. Of particular interest to us are the processes of realizing the concepts through the activities of the PdT, the reception of the public around the PdT, as well as the evolutions during these two decades.

This Master thesis consists of two main parts : mixing digital and non-digital methods, the first investigates the activities of the Palais de Tokyo through certain concepts of museums and contemporary art, history of the PdT and the traces left by its activities, including the building, self-publications, and cultural events. The second part focuses on an exploration of the articles from the press that mention the PdT. With help of digital tools, especially the topic modeling with the model LDA (Latent Dirichlet Allocation), we were able to try to measure images of the Palais de Tokyo that were represented in the press and look at participants in this field.

Keywords : *cultural institution, museum, contemporary art, topic modeling, distant reading, textual analysis, media analysis, digital humanities*

Bibliographic Information : Xinmin Hu, *Réalité et reproduction, l'évolution de l'image d'une institution culturelle : une approche numérique à partir du cas du Palais de Tokyo*, Master thesis of « Humanités numériques et computationnelles », dir. Isabelle Thireau and Carmen Brando, Université Paris, Sciences & Lettres, 2021.

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	iii
Abstract	v
Table des matières	vii
Introduction	1
État de l'art et problématique	4
Corpus, matériaux traités et méthodes utilisées	5
Partie 1 : Les activités du Palais de Tokyo	9
Chapitre 1 : Institutions culturelles : l'encadrement de (re)connaissances	11
1.1 Se faire accepter : les objets, les institutions et la légitimation	11
1.2 Les centres de l'art contemporain, pour s'exposer et coexister ?	13
Chapitre 2 : Vingt ans d'exploration	19
2.1 Expérimentation type « laboratoire » et enjeux inclus(2002-2006)	19
2.2 Une organisation consolidée et l'innovation d'expositions(2006-2010)	21
2.3 Exposer des « désordres » en tant que composition alternative?(2012-)	24
Chapitre 3 Des traces au sein du Palais de Tokyo	29
3.1 Édifice : le style « brut » d'architecture et l'esprit « anti-white-cube »	29
3.2 Monographies, magazines, livres : des matériaux autoproduits	32
3.3 Une typologie d'événements culturels (2012-2020)	34
3.3.1 Corpus	35
3.3.2 Méthode	37
3.3.3 Processus	39
a. Attentes préalables	39
b. Prétraitement des données	40

c. Décision du nombre de sujets	41
3.3.4 Résultats	43
Partie 2 : Le Palais de Tokyo dans la presse générale	49
Chapitre 1 Des images autour d'un objet en absence	51
1.1 Traces, images : représentation d'un sujet dans les médias	51
1.2 Spectres, fantômes : des « interpellations » par les bases de données	53
Chapitre 2 : Exploration dans la presse	55
2.1 Corpus général et sa division en trois parties	56
2.2 Corpus en français	57
2.2.1 Corpus et prétraitements	57
2.2.2 Modèles de Sujet	60
a.Modèle-1	61
b.Modèle-2	63
2.2.3 Résultats et interprétation	67
a.Répartition générale	67
b.Nombres d'articles et sujets en détails	72
c.Les sujets et les journaux	75
d.Sujets et leurs répartitions en pourcentage par année	76
2.3 Corpus en anglais	78
2.3.1 Corpus et prétraitement	78
2.3.2 Modèle et résultats	82
Conclusion	87
Bibliographie	89
Table des figures	99
Liste des tableaux	101
Annexe 1 : Scripts et outils numériques utilisés	103
Annexe 2 : Extraits des articles dans la presse avec leur sujet dominant selon le modèle-2	105
Annexe 3 : Un essai du plongement de mots(<i>word embedding</i>) dans la presse française et anglaise	111

Introduction

Dans la plupart des discours, les institutions d'art sont représentées comme des régimes prestigieux opposés ou différents de ceux des espaces autogérés par les artistes ou bien des espaces en plein air, ils sont particulièrement mis en opposition avec le *street-art* ou l'art public. Ainsi, des mouvements « anti-institutionnels » ou « anti-musées » se déroulent constamment, et certains refusent de se rapprocher des paradigmes qui semblent « démodés » mais qui malgré tout restent conservés au sein des « institutions ». Certains critiquent l'histoire des musées et leur genèse délicate durant l'Empire.

Certaines discussions sur les institutions et sur l'institutionnalisation sont aussi très courantes dans certains cadres sociaux, en particulier dans certaines institutions, dans certaines structurations nationales ou dans la société en général, qui traversent une période de questionnements voire de changements radicaux. Cependant, outre le dualisme entre ces préconisations et ces refus, la question des institutions et de l'institutionnalisation est en fait beaucoup plus complexe.

Voyons ici un exemple. Dans le secteur du cinéma indépendant chinois, depuis les années 1990, les cinéastes indépendants forment leurs propres groupes selon leurs propres normes esthétiques et politiques dans le but de faire sortir de l'ombre les institutions officielles et gouvernementales. Et au fil du temps, de nombreux festivals de films et des critères d'obtention de prix ont vu le jour. Cependant, parallèlement, différents groupes de cinéastes contribuent aussi aux sous-institutionnalisations¹.

En fait, des recherches portant sur les institutions proviennent d'une longue tradition au sein de la sociologie américaine. En effet, c'est dans des années 1970 que le « néo-institutionnalisme » a commencé à voir le jour. Avec une attention particulière portée à la culture et au sens, les questionnements de cette période portaient sur le processus de création d'institutions spécifiques ainsi que sur leurs changements, leurs interactions et

1. Au sein de ces festivals, les critères d'évaluation varient. Par exemple entre ceux du BIFF (Beijing) et du CIFF (Nanjing), l'on remarque que le premier refuse la censure totale, tandis que l'autre accepte de coopérer sur certains points avec les autorités. Ces divers critères d'évaluation et cette différence de valeurs conduisent à la représentation de groupes différents entre les participants, qui se trouvent déjà dans une écologie relativement faible. En effet, ces différents groupes entrent en conflit, et ces normes esthétiques dominantes empêchent grandement le développement de créations artistiques du cinéma indépendant chinois. Voir, Tiecheng Li, *Institutionalization outside the institution : Re-reading the independent nature of Chinese independent film*, CUHK Division of Cultural Studies. PhD Thesis, 2012.

leur processus de co-constitution entre les sens, leurs pratiques et leurs structures culturelles et sociales, ainsi que sur leur logique et leur commutation de fonctionnement. En s'appuyant sur ces recherches empiriques basées sur des méthodes quantitatives, certaines analyses portant sur des matériaux culturels ont été réalisées (Mohr, 2000²).

Dans ce mémoire, nous supposons que les institutions sont en effet de nature « neutre », tout comme des « coques » contenant un ensemble de positions, de mentalités et de critères choisis. Ce qui nous intéresse ici c'est de savoir comment ces institutions fonctionnent en elles-mêmes ainsi que le rôle qu'elles jouent respectivement en tant qu'unité durant les processus sociaux, scientifiques ou culturels. Cela varie selon la spécificité des situations de chaque institution.

En outre, au sein des institutions, certaines d'entre elles contiennent de longs fardeaux historiques, ce qui engendre des problèmes d'innovation. En tant que « coque » réunissant divers éléments, selon la situation, leurs composantes changent de temps en temps, soit à travers des changements de personnels, soit par des évolutions au niveau de l'organisation ou de leur forme. Malgré la nature ambiguë de ces changements, étant donné qu'il est difficile de complètement prévoir ces résultats, ces modifications peuvent permettre de conserver la dynamique des institutions, ainsi que de leur permettre d'éviter de sombrer dans la standardisation des institutions qui représentent des valeurs fixes dans leur pratique. Conservation des régimes préexistants ou poursuite de la dynamique d'innovation ? Telle est la question primordiale à laquelle doivent faire face les institutions. Certains détails couvrent différents aspects, tels que celui de l'organisation des institutions ou encore celui du sens des activités des institutions.

Au sein du secteur culturel, les institutions culturelles fonctionnent comme des « cadres » cherchant à capturer ou à encadrer des « os culturels » souvent protéiformes. De plus, les institutions culturelles sont comme des « pivots » ou des « médiateurs » entre certaines cultures : elles remplissent le « décalage » existant entre certains programmes abstraits, certaines infrastructures et certains principes collectifs de certains événements, comme par exemple les expositions, certaines activités et certaines perceptions individuelles, et ce pour chaque œuvre, chaque artiste et chaque visiteur. Cependant, le processus que traverse ces institutions culturelles au cours de cette transmission reste encore ambiguë. Si les institutions culturelles possèdent une certaine force et peuvent intervenir au sein de cette transmission, voire reformuler certains contenus des objets transmis, quel est alors leur contribution exacte ? Et avec quelle force, ou avec quel « aide » et sous quelles « conditions » parviennent-elles à aboutir à ces effets ? Si la nature des institutions culturelles change, qu'elle devient officielle, gouvernementale et commercialisée, ou bien en termes des genres pour la photographie et les installations

2. John W. Mohr, « Introduction : Structure, institutions, and cultural analysis », *Poetics*, 2000(27), p.57-68.

d'art contemporain, leurs effets changeront-ils par la même occasion ? Par exemple, pour le grand public, un musée d'Art moderne peut jouer le même rôle que celui d'une cinémathèque, mais pour les participants ou les initiés, ceux-ci représentent des lieux totalement différents. Cette différence de perception démontre en grande partie les effets des institutions culturelles et de leurs cercles de diffusion.

Dans ce mémoire, nous nous focaliserons sur un centre d'art contemporain à Paris, le Palais de Tokyo (PdT), en tant qu'étude de cas, afin d'apporter une première réponse aux questions ci-dessus. Cet objet nous conduit à observer plusieurs éléments intéressants. Premièrement, dès sa création en 2002, cet établissement a refusé le label de « musée », qui est largement utilisé depuis longtemps pour les institutions d'art ou de culture en tous genres. En effet, selon certaines critiques muséales et théoriques, le terme « musée » est chargé de sens historique et officiel, il se base sur des conventions préexistantes. Par conséquent, certains centres d'art démontrent une attitude plus souple vis-à-vis de ce concept. Ici, nous souhaitons mettre à jour l'importance de l'organisation des institutions dans leurs pratiques afin d'expliquer l'influence d'une institution détenant ces particularités dans son propre domaine, voire dans d'autres domaines généraux. De plus, en apportant un nouveau modèle d'organisation d'institutions culturelles à notre époque et en s'adaptant durant ces deux décennies, le Palais de Tokyo a traversé plusieurs phases remarquablement différentes. En suivant ses changements internes, nous avons réalisé une enquête sur la réception du Palais de Tokyo d'un point de vue extérieur, et en particulier sur sa représentation au sein de la presse générale.

Qui plus est, certaines images construites au sein de la presse et celles qui sont revendiquées par cette institution elle-même ont aussi attisé notre curiosité. Pour un genre d'art qui se dit « avant-gardiste », « élitiste » ou « niche », l'art contemporain semble se situer dans une position extrêmement lointaine du grand public, à condition que la « distinction » fonctionne convenablement. Cependant, en vérité, il nous semble qu'il est très fréquenté parmi les spectacles culturels courants. En effet, qu'il s'agisse d'autres institutions culturelles ou de musées, d'autres secteurs tel que l'art urbain (*street art*), le tourisme ou encore le luxe, ou en coopération avec divers événements tels que les festivals ou les spectacles musicaux et théâtraux, ces activités, et surtout ces dernières, cherchent et attirent réellement des amateurs dont l'identité varie. (E. Benzecry, 2011³). Nous souhaitons ainsi poser la question suivante : toutes ces rencontres et ces images nous indiquent-elles un sens réel, ou bien ne s'agit-il que de fausses promesses qui ne tendent pas vers la réalité ?

Pour terminer, nous observerons l'art contemporain et son champ pratique en tant que genre culturel disposant de critères et de « règles de jeux » convenus, depuis les-

3. Claudio E. Benzecry, *The Opera Fanatic : Enthography of an Obsession*, Chicago : The University of Chicago Press, 2011.

quels la formulation se réalise progressivement et répétitivement à travers les pratiques correspondantes. Dans ce genre de culture, les institutions, les artistes, les commissaires, les visiteurs, les états, les marchands, les fondations et les critiques participent tous à leur propre façon au processus de formulation. Parfois, divers participants mobilisent ces pratiques. Par exemple, certaines institutions culturelles assimilent ces mouvements avec ceux des états, des fondations et d'autres ressources. Ainsi que les commissaires d'exposition pourront être en même temps les critiques ou les professeurs dans l'enseignement supérieur.

C'est aussi ce qui se trouve dans ce champ de l'art contemporain qui attire beaucoup l'attention des chercheurs, raison pour laquelle nous avons également pour ambition d'examiner une des logiques de la formulation et de la reformulation d'une culture spécifique dans un environnement donné.

État de l'art et problématique

La plupart des recherches sur les institutions culturelles du domaine de l'art contemporain se focalisent sur le marché de l'art et le prix des œuvres (Velthuis, 2005⁴), d'autres recherches portent sur le contexte de la mondialisation (Velthuis & Baia Curioni, 2015⁵), et certaines enquêtes portent sur la distinction bipolaire des institutions gouvernementales à but non-lucratif et des institutions à but commerciale, ainsi que des *stakeholders*, d'un point de vue plutôt spécialisé dans le domaine de l'art (Komarova 2018⁶) et du marché (Kharchenkova, 2018⁷). En termes d'aspect du public et de médiation culturelle, la démocratisation constitue aussi un traité (Romanello, 2012⁸).

Concernant les institutions culturelles, des discussions soulignent des phénomènes de professionnalisation au sein du mécanisme des pratiques artistiques qui découragent la fusion entre l'art et les questionnements politiques (Roussel, 2009⁹). De plus, prenant en compte la théorie néo-institutionnelle, au sein de laquelle les institutions coexistent dans un environnement institutionnel, une équivalence entre « institution » et « entreprise collective » a été proposée (Bense Ferreira Alves & Poulard, 2007¹⁰). De plus, la

4. Olav Velthuis, *Talking Prices : Symbolic Meanings of Prices on the Market for Contemporary Art*, Princeton & Oxford : Princeton University Press, 2005.

5. Olav Velthuis and Stefano Baia Curioni, (eds), *Cosmopolitan Canvases : The Globalization of Markets for Contemporary Art* (Oxford, 2015 ; pubd online Apr. 2015), Oxford Scholarship Onlin.

6. Nataliya Komarova, « Between the market and noncommercial art institutions : Early career strategies of contemporary artists in emerging art scenes », *Poetics*, December 2018, p. 33-42.

7. Svetlana Kharchenkova, « The market metaphors : Making sense of the emerging market for contemporary art in China », *Poetics*, December 2018, p.71-82.

8. Gloria Romanello, « « Merci pour votre collaboration ». Quelques réflexions sur les modalités d'approche des publics dans les institutions d'art contemporain », *Marges*, 2012(n° 15), 58-68.

9. Violaine Roussel, Pour une sociologie des professionnels engagés : « Mondes de l'art » et militantisme contre la guerre en Irak aux États-Unis, *Sociologie du Travail*, Janvier-Mars 2009, p. 25-45

10. Célia Bense Ferreira Alves, Frédéric Poulard, « Le travail dans les institutions culturelles », *Sociétés*

fonction d'engagement social des institutions culturelles dans certaines villes ou certaines communautés (Vivant, 2020¹¹) a été abordée.

Les recherches actuelles concernant le Palais de Tokyo se focalisent d'un côté sur l'histoire du bâtiment depuis sa construction en 1937, en tant que lieu d'exposition universelle, jusqu'à son tournant officiel vers l'art contemporain après 2002, ainsi que son entrée dans l'ère de l'art contemporain mondialisé en 2012, en l'occasion de l'extension du bâtiment et de la Triennale organisée par Okwui Enwenzor (voir Fellmann, 2016¹²; Cottet 2019¹³). D'un autre côté, les recherches sur le Palais de Tokyo se concentrent sur certaines expositions choisies selon une perspective curationnelle et muséologique.

À partir de des pistes ainsi explorées, nous proposons d'examiner le Palais de Tokyo en tant qu'organisation au service de la culture et de l'art contemporain comportant ses propres positionnements durant ses pratiques et qui est en même temps un acteur actif dans les domaines concernés. Avec cette perspective, nous enquêterons sur les activités du Palais de Tokyo, nous en établirons une histoire brève depuis sa création en tant que centre d'art contemporain en 2002, puis nous verrons ses activités au-delà des expositions, ainsi que ses propres discours au sein de ses publications et de ses matériaux, y compris des images publiées dans la presse générale entre 2002 et 2021. Du côté pratique, nous verrons quelles sont les idéologies de cette institution culturelle et comment celles-ci se réalisent ou se transforment avec les activités quotidiennes et dans son organisation. Du côté identitaire, nous verrons quelles sont les images représentées à travers les pratiques, dans leurs publications autoproduites et dans la presse, ainsi que la manière dont ces images ont été fabriquées, entre autres comme des acteurs, puis nous verrons les enjeux que celles-ci représentent.

Corpus, matériaux traités et méthodes utilisées

Notre travail s'appuie en grande partie sur les matériaux disponibles concernant notre objet d'étude, à savoir le Palais de Tokyo. Nous avons récupéré des textes de présentation des événements culturels entre 2012 et 2020, publiés sur le site web officiel du Palais de

contemporaines, 2007/2 (n° 66), p.5-16.

11. Elsa Vivant, « Observer et éprouver la naissance d'une institution culturelle dans un quartier populaire », *Journal des anthropologues*, 2020/4-5 (n° 162-163), p.187-201.

12. Benjamin Fellmann, *Palais de Tokyo – Monument der moderne kunstpolitik und ästhetik im 20. und 21. Jahrhundert*, Thèse de doctorat, Universität Hamburg & École doctorale Esthétique, sciences et technologie des arts (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis), 2016.

(Ouvrage tiré à partir de cette thèse est publié en 2019 en allemande, nous appuyons sur le compte rendu de Nicolas Heimendinger : *Benjamin Fellmann, Palais de Tokyo. Kunstpolitik und Ästhetik im 20. und 21. Jahrhundert*, Berlin : De Gruyter, 2019, 760 p., Marges, 2021/1 (n° 32), p.156-157.)

13. Eugénie Cottet (sous la direction de Pascale Goetschel), *Le palais de Tokyo, 1984-2002 : l'échec du Palais de l'Image*, Mémoire de M2, Paris I, 2019.

Tokyo ; des articles de presse général depuis sa création en 2002 jusqu'à juin 2021 qui mentionnent le 'Palais de Tokyo' depuis les bases de données 'Factiva' et 'Europresse ; ainsi que des matériaux autoproduits par le Palais de Tokyo, y compris le magazine trimestriel : « Palais », des publications en coopération avec des maisons d'édition spécialisés, des matériaux d'exposition et des matériaux au service des activités du Palais de Tokyo.

Concernant les textes de présentation des événements culturels et les articles se trouvant dans les bases de données, des textes intégraux sont disponibles. Cependant, concernant les matériaux autoproduits, ceux-ci sont en format PDF ou en format d'impression, et les ressources disponibles ne sont pas complètes.

Dans un travail visant à traiter une institution qui est encore très active, il est évidemment important d'enquêter sur cet objet directement. Cependant, certains musées ou certaines institutions culturelles maintiennent une attitude réservée à l'idée d'être un sujet d'étude, en particulier lorsqu'ils ne font pas assez confiance aux chercheurs en question. De plus, durant la pandémie, certaines institutions culturelles en France étaient fermées la plupart du temps durant notre projet de recherche, ce qui nous a aussi empêché d'effectuer des observations directes sur les activités du site. Malgré le fait de ne pas avoir pu effectuer des enquêtes complètes, nous avons visité plusieurs fois le Palais de Tokyo avant la pandémie et pendant sa réouverture en 2020 et après mai 2021.

Ici, la technologie nous a offert de nouvelles pistes de recherche. Tout abord, au sein des institutions culturelles, les réseaux sociaux et les plateformes virtuelles ont joué un rôle remarquable pendant les divers confinements que la France a traversé. Malgré le fait que les essais de numérisation avaient déjà commencé à gagner du terrain dans depuis l'apparition des équipements digitaux et du développement d'Internet, certaines expositions en ligne¹⁴ sont devenus encore plus courantes durant la pandémie. Des activités « en direct » et des séminaires en ligne rassemblent désormais des publics et des visiteurs de locations géographiques totalement différentes, de même, les individus s'habituent de plus en plus à ces nouveaux modes de communication. Cela ouvre des questionnements profonds quant à la relation entre la technologie et la vie sociale.

Hormis la perspective de la culture digitale, en tant qu'outil, la technologie introduit de nouvelles méthodes numériques permettant de traiter des objets d'étude dans le domaine de la recherche. En suivant également certaines pistes évoquées par les théoriciens, nous estimons que les « méga-données », les archives ou encore les traces d'activités peuvent être « activées » ou « réactivées » par ces nouvelles méthodes, ces dernières sont en mesure de nous fournir beaucoup d'éléments intéressants. Celles-ci font aussi écho à la proposition selon laquelle l'on peut « mesurer la culture » (*Mesuring Culture*) dans le domaine des sciences sociales computationnelles¹⁵.

14. Pour un exemple au Palais de Tokyo, voir <https://anticorps-palaisdetokyo.com/fr>.

15. John W. Mohr, Christopher A. Bail, Margaret Frye, Jennifer C. Lena, Omar Lizardo, Terence E.

Dans notre recherche, nous nous focalisons sur les « traces » du Palais de Tokyo au sein des textes écrits. Cela nous permet de tester des méthodes numériques, en particulier celle du *topic modeling*. En tant que méthode d'apprentissage par la machine permettant de réaliser une lecture à distance, le modèle de sujet emploie des techniques de Traitement Automatique des Langues (TAL). Avec des algorithmes proposés, ou plutôt une logique statistique, nous avons pu trouver les sujets ou les thèmes apparaissant dans les documents traités. Durant ce processus, chaque document était traité comme un « sac de mots » et tous les sujets étaient traités par l'occurrence des mots dans le corpus intégral. Chaque document contient ainsi plusieurs sujets.

Cette méthode est applicable à la fois pour les documents en grand nombre, mais aussi pour un petit nombre de documents, cela nous aide à obtenir des informations à partir d'un grand nombre de données différentes. Avec des données textuelles, nous pouvons utiliser cette méthode afin de trouver des normes spécifiques dans d'autres données génériques, tels que les images ou encore les réseaux sociaux. Au fil du temps, les algorithmes pour le modèle de sujet évoluent de diverses façons, y compris en ce qui concerne l'amélioration des performances des modèles, des interactions avec les métadonnées, et des visualisations des résultats (Blei, 2012¹⁶). Le modèle de sujet, avec le modèle LDA, est beaucoup utilisé dans le domaine de l'analyse de contenu, ceci permet d'offrir une nouvelle perspective aux chercheurs quant à leurs objets de recherches (Mohr & Bogdanov, 2013¹⁷) et leur indique possiblement de nouvelles pistes de recherche.

Malgré ces avantages et l'apport d'une nouvelle perspective, le modèle de sujet doit aussi faire face à certaines interrogations, considérant la difficulté de reproduire des résultats et le choix compliqué du nombre de sujets. Pour le moment, en ce qui concerne le nombre de sujets, il existe des notes statistiques tel que la « proximité » ou encore la « cohérence » afin d'évaluer les performances du modèle établi. Nous utilisons aussi cette méthode en tant que méthode de référence afin de déterminer le nombre de sujets plus adéquat. Cependant, concernant la reproductivité des résultats, étant donné que les sujets et les listes de mots sont établis par des logiques statistiques, malgré leur cohérence avec les situations examinées et le fait que certains sujets reviennent à chaque fois, les combinaisons restent un peu aléatoires. Pour cela, nous avons enregistré nos modèles, qui ont été validés par nos soins, afin de réaliser de plus amples explorations.

Au-delà la méthode principale des outils numériques, des matériaux consiste en même temps des textes imprimés et ce qui ne sont pas archivés dans nos bases de

McDonnell, Ann Mische, Iddo Tavory, et Frederick F. Wherry, « Introduction : Why Measure Culture ? », *Measuring Culture*, New York : Columbia University Press, 2020.

16. David M. Blei, « Probabilistic Topic Models », *Communication of the ACM*, April 2012, Vol.55 No.4, p. 77-84.

17. John W. Mohr, Petko Bogdanov, « Introduction—Topic models : What they are and why they matter », *Poetics*, December 2013, Vol 41 Issue 6, p.545-569.

données et nos *corpora*. Sans chercher panorama complet qui pourra être une ambition inutile, afin d'effectuer nos discussions sur le Palais de Tokyo en tant qu'une institution culturelle, nous mélangeons également un peu des méthodes moins numériques, tel que d'analyse des textes. Ceux-ci nous permettront avoir plus de conscience sur l'image du Palais de Tokyo respectivement au sein du PdT et de l'extérieur.

Ce mémoire consiste en deux parties principales : en mélangeant des méthodes numériques et non-numériques, le premier investigate des activités du Palais de Tokyo à travers des concepts muséales et de l'art contemporain, histoire du PdT et des tracés laissés par ses activités, y compris l'édifice, des publications, et des événements culturels. Le deuxième part porte sur une exploration des articles dans la presse qui mentionnent le PdT. Sous l'aide des outils numériques, surtout le modèle de sujet, nous avons pu réaliser une « mensuration » sur des images du Palais de Tokyo représentés dans la presse et jeter un coup d'œil sur des participants dans ce champ.

Partie 1 : Les activités du Palais de Tokyo

Chapitre 1 : Institutions culturelles : l'encadrement de (re)connaissances

1.1 Se faire accepter : les objets, les institutions et la légitimation

Comme beaucoup de critiques et d'historiens d'art l'ont fait remarquée la vie d'un objet ou d'une œuvre d'art prend fin, dans la plupart des cas, lorsqu'il entre dans un musée, qu'il soit exposé dans une vitrine ou stocké dans un entrepôt. Pour ces œuvres dans les musées, le temps s'est glacé. Ils ne seront plus en lien avec le marché de l'art, au contraire, leur prix sur le marché est remplacé par la légitimité donnée par la reconnaissance de quelque institution muséale. Par-là elles suivent et deviennent un paradigme artistique et culturel.

Ainsi pour les espaces d'expositions permanentes, dont les œuvres sont classées par école, époque ou originalité de l'auteur, chaque salle accueille une discipline prédéfinie. Ces salles représentent les divisions strictes de la compréhension et des savoirs autour de ces sujets. Pour certains qui suivent strictement la logique chronologique d'exposition, un vase en céramique de dynastie Song en Chine ne doit jamais apparaître dans la salle de la dynastie Ming, qu'elle fasse partie de l'évolution esthétique, ou bien qu'elle soit un objet de récit pour rendre hommage au passé. Ces paradigmes ou ces disciplines préétablies dirigent les expositions, ou même plus largement les politiques muséales. En effet, si nous considérons les musées et leurs expositions comme des modèles prestigieux, alors les paradigmes narratifs qui présentent les œuvres ou racontent les récits, sous certaines conditions, guident nos histoires, nos créations et nos existences.

D'autre part, les logiques d'organisation et les paradigmes narratifs ne sont pas immuables. Ils permettent d'abord de formuler nos connaissances, de représenter l'art classique, l'histoire, l'art moderne. Ces processus qui permettent le dialogue avec le passé, peuvent aussi se faire l'écho du présent ou nous projeter dans la réalité, à travers les sujets choisis ou par les façons de les représenter. Ces situations sont très courantes dans les expositions temporaires. Malgré la durée limitée de quelques mois maximums, ces ex-

positions bénéficient de plus de flexibilité en termes d'organisation et de curation. Nous pouvons évoquer ici l'exemple des grands musées nationaux à l'instar du Louvre qui a proposé une exposition pour le 500^e anniversaire de Léonard De Vinci. À cette occasion le musée parisien a réuni des œuvres conservées dans toute l'Europe¹⁸. De même, le Musée du Palace à Pékin a présenté en 2017 une exposition autour de la peinture « Mille lis de rivières et montagnes (1113) » de Wang Ximeng, mise en valeur par des œuvres de l'école de « bleu-vert » des peintures montagne-eau. Le musée chinois, a fait venir d'autres collections du Musée du Palais des peintures *Shanshui* en « bleu-vert »¹⁹. Ceci a permis de faire connaître au public l'école « bleu-vert » des peintures montagne-eau, qui a longtemps été cachée par la réputation de l'école « eau-encre ». Par là on voit qu'une exposition peut porter une intention, revendiquer certaines voix ou aspects ignorés auparavant ou même confirmer des logiques déjà prononcées.

En effet, au-delà des seuls amateurs et connaisseurs de l'histoire de l'art, et au-delà des tableaux réputés mondialement, les « grands noms » des musées sont parfois plus crédibles que ceux des artistes. Les musées, dans certains cas, deviennent une garantie non seulement pour le grand public mais aussi pour certains spécialistes ou initiés sur la valeur des œuvres ou des expositions. Les musées deviennent alors un « manuel » ou un guide reconnu. Ce « pouvoir » de reconnaissance et de valorisation proposée par institutions culturelles est réel. À travers les processus d'institutionnalisation, les objets que sont les artistes, les œuvres d'art ou les logiques d'exposition, sont valorisés et une légitimité leur est conférée ou leur est enlevée.

Comme montré dans les analyses sur les innovations dans le monde de l'art, le sociologue Howard S. Becker met en évidence l'importance du rôle que jouent les institutions dans le monde de l'art. Cela elles peuvent y apporter des innovations et changements ou au contraire maintenir des conventions.

« Les innovateurs qui obtiennent la coopération de tous les participants nécessaires à leur entreprise ont un monde de l'art à leur disposition. Soit ils se sont annexé les institutions existantes en s'en assurant le contrôle, ou en en partageant l'utilisation avec d'autres, soit ils ont bâti un nouveau réseau. [...] En somme, les changements dans l'art passent par des changements dans le monde de l'art. Les innovations s'imposent durablement quand des participants en font la base de nouveaux modes de coopération, ou quand ils introduisent des modifications dans leurs activités coopératives en cours. Les changements peuvent s'opérer peu à peu, presque imperceptiblement, ou déclencher de graves conflits entre ceux qui peuvent en tirer profit pour accroître

18. Page d'exposition du Louvre, 2019, <https://www.louvre.fr/en/what-s-on/exhibitions/leonardo-da-vinci#presentation-by-the-exhibition-curators>.

19. Archive du Musée du Palais, « A Panorama of Rivers and Mountains : Blue-green Landscape Paintings from across Chinese History », 2017, <https://en.dpm.org.cn/exhibitions/current/2017-09-13/2702.html>.

leur notoriété et ceux qui vont être lésés. Les innovations naissent et se nourrissent de changement dans une conception de l'art, mais elles ne s'imposent que dans la mesure où leurs producteurs parviennent à s'assurer le concours d'autres participants. Les idées sont certes importantes, mais leur succès et leur durée de vie dépendent de faits d'organisation, et non de leur valeur intrinsèque. (Becker 1982)²⁰ »

Le sociologue accentue ici les interactions entre les acteurs du monde de l'art. Il provoque aussi des controverses sur « l'irréductibilité » de l'art au contexte social (Heinich 1998). Enfin il cherche à expliquer l'art en tant que phénomène collectif, appréhendant l'art comme un objet dans le cadre épistémologique de la sociologie. Nous ne nous intéressons pas à la thèse qu'il développe sur l'« enracinement » de l'art dans la culture. Ce sont les analyses qu'il propose à propos du rôle intermédiaire des institutions d'arts ou de culture dans ces enjeux multidimensionnels, sur lesquelles nous nous appuyerons dans ce travail.

De plus, afin d'éclairer l'engagement des musées comme institutions culturelles et sociales, nous utiliserons ce que Dominique Poulot évoque à propos des missions des musées : mettre en œuvre des histoires et la valeur des objets, former une sphère publique dans un sens de la politique et utiliser le bâtiment dans ces fonctions pratiques et rituelles. Cela nous aidera également à saisir plus finement le rôle des institutions culturelles de nos jours :

« Celui de la construction du « muséal » au sein de la vie sociale des objets, c'est-à-dire d'une histoire de la culture matérielle et de ses valeurs, celui ensuite de la politique de l'institution dans la sphère publique en tant que lieu spécifique de représentation d'un patrimoine ou de disciplines, celui enfin de l'usage de l'établissement en tant qu'il incarne traditionnellement un espace de pratiques, sinon de rituels. (Poulot 2009 : 97-109)²¹ »

1.2 Les centres de l'art contemporain, pour s'exposer et coexister ?

Tournons-nous vers un domaine plus spécifique, celui de l'art contemporain, dont les musées et centres d'art se sont beaucoup développés depuis les années 1990, malgré les polémiques de « la crise de l'art contemporain ». Selon Élisabeth Caillet et Évelyne Lehalle, les musées d'art contemporain possèdent un paradoxe immense de leur multiplication :

20. Howard S. Becker, *Art Worlds*, The University of California Press, 1982. trad. Jeanne Bouniort, *Les Mondes De l'Art*, Paris : Flammarion, 1988, p.309-310.

21. Dominique Poulot, *Musée et muséologie*, La Découverte, 2009, p.97-109

« L'idée même en semble contradictoire, puisque le musée se définit comme lieu de conservation du patrimoine, c'est-à-dire du choix de nos pères, non de nôtres. Le phénomène ne peut donc s'expliquer par rapport à la conservation de quoi que ce soit de passé ; il opère dans et sur le présent, dans un registre qui, semble-t-il, n'a rien à voir avec les musées et tout avec l'économie. (1995 : 3)²² »

En particulier dans une perspective économique, les institutions de l'art contemporain, sortent du régime traditionnel en embrassant les nouveaux paradigmes, tels que celui du marché moderne. Dans ce dernier, en effet, la commercialisation mondiale et le néo-libéralisme agissent en même temps sur le domaine de la culture et de l'art, sous la forme d'une consommation massive qui contribue énormément aux spectacles imaginaires de « la vie moderne ». Les forces telles que l'économie agissent depuis l'extérieur, contextualisant les enjeux des institutions de l'art contemporain. En même temps, certaines forces depuis l'intérieur agissent aussi, que ce soit les résistances rebelles de coupe franche, tels que des critiques radicales ou les désobéissances, ou des compromis qui s'épanouissent sous plusieurs conditions. Toutes ces forces sont particulières riches et complexes et méritent une enquête plus approfondie.

Commençons par examiner de plus près et avec plus de précision de l'art contemporain. Il est nécessaire de considérer celui-ci comme une catégorie à part dans l'art. En effet, les critères chronologiques appliqués à l'art moderne ou l'art classique ne peuvent plus d'être appliqués à l'art contemporain. Sa vitalité particulière mise en avant par Heinich propose de l'appréhender comme un genre artistique, une catégorie *générique*, pour laquelle les artistes explorent des médias, des matériaux divers et des logiques d'expression nouvelles, dans lequel émerge un nouveau paradigme ou des règles spécifiques (Heinich 1999&2014)^{23 24}.

Le terme « contemporain » englobe à la fois ce qui est de notre temps et la coexistence au présent de tous ce qui existe ou vit dans cette actualité. Ces deux sens peuvent nous aider à comprendre la spécificité de l'art contemporain : d'une part, il vise une situation dynamique et fluide, qui s'évolue au fil du temps même lorsque nous essayons de la décrire ou de le mesurer. D'autre part, d'une certaine façon, la présence d'autrui nous conduit vers la notion de « coexistence », en mobilisant les possibilités et en recherchant des moments de paix, d'équilibre, d'harmonie ou de calme pour tous les acteurs impliqués, et en souhaitant les maintenir le plus longtemps possible, dans la mesure où la situation le

22. Élisabeth Caillet & Évelyne Lehalle, *À l'approche du musée, la médiation culturelle*, Lyon : Presses universitaires de Lyon, 1995, p.3.

23. Nathalie Heinich, « Pour en finir avec la querelle de l'art contemporain », *Le Débat*, n 104, mars-avril 1999 (réédité la même année aux Éd. de l'Échoppe).

24. Nathalie Heinich, *Le Paradigme de l'Art Contemporain*, Paris : Éditions Gallimard, 2014, p.24.

permet.

Ainsi, l'un des intérêts principaux de l'art contemporain est être en lien avec le présent et l'actualité. Il permet une conscience du présent, dans le sens où il ouvre un horizon vers l'interrogation du réel et l'exploration d'inconnus et des potentialités. En cela il diffère de la catégorie chronologique car le temps (ici, le présent) n'est plus valable en tant qu'axe objectif. En revanche, il est une valeur fixée et désormais un des paramètres de base, qui sert aux créations ou aux idées de création. Si nous pouvons dire, que ce soit une tendance feinte mais courante au nom de l'art ou de la création, ou bien une « vraie » prononciation sincère aux sujets qui concernent, un « intérêt du présent » est l'une des requises essentielles au sein des pratiques de l'art contemporain.

Au-delà des créations elles-mêmes, « l'exposition engage le dialogue entre le musée et le public²⁵ ». La conscience du présent est souvent amenée dans un dialogue avec l'actualité par le biais d'expositions et d'événements, rassemblant des réflexions vivantes sur le contexte actuel. Au-delà de à travers les textes écrits dans les livres ou les films dont les spectateurs et les réalisateurs ne s'échangent pas en temps réel, l'essence de ce dialogue est de créer une espace qui permet des opinions données et des réactions spontanées, ainsi que l'interaction entre eux. Mettant à côté pour l'instant des interrogations posées sur la nature de communication et son efficacité afin de faire la compréhension entre des interlocuteurs, ainsi que des discussions sur le dialogue et la dissémination²⁶. Au lieu de regarder ces échanges comme le dialogue qui dénote des conversations exclusives entre des interlocuteurs identifiés et déterminés au sens strict et de la dissémination qui inclure tout le public, y compris des lecteurs des récits ou des regardeurs des enregistrements, mais cache des informations secrètes réceptives que par des initiés, regardons ces « dialogues » en question en tant que des occasions où des pensées isolées s'échangent et s'exposent en temps réel, il existe des dialogues multiples ensemble dans ces occasions. Des pensées/réflexions engagent à et sont unies par un sujet donné par l'exposition ou l'événement, qui ne visent pas à conquérir ses interlocuteurs ou à revendiquer certaines demandes mais portent le but simple de présenter. Disons que l'extérieur de nos corps est un rêve difficile à saisir pleinement, les actes agissants vers notre vie par des choix quotidiens ou par des créations, sont les premières annotations ou descriptions sur ce rêve sur un objet donné. Alors en rassemblant des discussions à travers les échanges, une institution ou un centre culturel contemporain nous réunit les portraits de cet extérieur. Ceux-ci sont dessinés depuis les aspects variés par les visiteurs, le public ou les spectateurs en tant que les participants, en y amenant leur compréhension de vie ou de l'état actuel et en contribuant également à ces « dialogues multiples ».

De plus, l'art contemporain se marient très souvent avec d'autres activités culturelles,

25. Georges Henri Rivière disait.

26. John D. Peters, « Dialogue and Dissemination », *Speaking into the Air : A History of the Idea of Communication*, Chicago & Londres : The University of Chicago Press, 1999.

telles que des événements artistiques ou des festivals culturels, ce qui bénéficient dans plupart des cas les soutiens des gouvernements locaux ou d'entreprises. Par exemple la triennale d'Echigo-Tsumari au Japon, créée en 2000, elle est maintenue chaque trois ans dans les régions rurales du Japon. De l'aspect social, en tenant des festivals tels qu'elle, on cherche la revitalisation des régions rurales japonaises afin de diminuer la stagnation locale, qui est courante à cause de la dépopulation et le vieillissement. Ici, par des créations liées de près avec des situations locales dans le cadre du festival et des effets de tourisme chaque trois ans, le *land art* est associé non seulement aux conditions locales de la nature mais aussi aux intérêts sociaux²⁷.

Alors, concernant les institutions d'art contemporain sur ces enjeux, il permet tout d'abord, inévitablement au sens politique, en tant qu'institutions culturelles de légitimer et de donner de la valeur à certains discours. Malgré les positionnements différents des divers institutions artistiques, la reconnaissance de certaines est une étape plus ou moins essentielle d'une carrière artistique, soit par leur présence dans des événements « prestigieux », soit par leur participations aux expositions. Au sein d'institutions de poids pareils, les expositions individuelles sont généralement un honneur que les expositions collectives, sauf qui les artistes présentent à leur côté ont un statut important et sont particulièrement connus ou l'exposition portent des sens particuliers. Cela est liée avec des valeurs confirmées par des critères variées. Au-delà des expositions et événements, les collections d'œuvres portent également une reconnaissance et une valorisation des œuvres et des artistes, mais celles-ci ne sont pas le cœur de ce mémoire.

Les institutions cherchent aussi à se développer et en même temps à se positionner. D'un côté, elles offrent un abri pour les individus en les admettant comme membre de leur organisation, même si ce n'est que temporairement par une exposition ou un événement. D'un autre côté, les individus acceptés et valorisés par elles, montrent la position prise par l'institution. Lorsqu'un nouveau musée d'art contemporain cherche à s'établir et a pour ambition de se faire un nom parmi les nombreux musées et centres d'art contemporain pendant une période limitée, au lieu d'inviter des jeunes artistes, certain commence très souvent par inviter des artistes déjà bien connus. Jusqu' une impression de leur style ou de leur positionnement a été formés au sien du public, ce qui nécessitera parfois deux ou trois ans, parfois beaucoup plus long, ce musée ou centre culturel se conduit après vers des programmes plus autonomes.

En fin d'autres ressources et facteurs extérieurs ont des influences sur les différentes institutions, tel que les subventions, les événements politiques et les tendances du moment. Malgré leurs régimes compliqués d'intérieur, les institutions n'existent pas dans un espace

27. Susanne Klien, « Contemporary art and regional revitalisation : selected artworks in the Echigo-Tsumari Art Triennial 2000-6 », *Japan Forum*, 22 :3-4, 513-543, 2010, DOI : 10.1080/09555803.2010.533641.

isolé non plus, elles se survivent sous plusieurs facteurs dynamiques : un changement politique, un changement de direction, une pandémie mondiale ou une évolution technique, etc. Il est évident que ce processus n'est jamais cloisonné en sens unique, en revanche, les facteurs multiples se corrént mutuellement.

Chapitre 2 : Vingt ans d'exploration

2.1 Expérimentation type « laboratoire » et enjeux inclus(2002-2006)

Se dépêtrant des décombres de six décennies de transformation, depuis la fin de l'Empire jusqu'à l'abandon du projet de cinéma, laissant un bâtiment semi-renouvelé, le site du Palais de Tokyo a été dédiée à l'art contemporain en 1999, au nom d'un « centre pour la jeune création ». Le ministre de la Culture et de la Communication a lancé un concours de projets portant sur cette idée, proposé par plusieurs candidats. Enfin, la proposition de Nicolas Bourriaud et de Jérôme Sans, consistant à utiliser le Palais de Tokyo en tant que « laboratoire de l'art contemporain », a été pris en compte. Au sein de ce projet, au lieu d'un musée au sens conventionnel du terme, le Palais de Tokyo se projetait en tant que centre de création des jeunes et de l'art contemporain. Le Palais de Tokyo a aussi porté attention à plusieurs détails particuliers, y compris les horaires d'ouverture allant de midi à minuit, l'idée s'opposant au concept du « white cube » et à la sacralisation de l'art, indiquée par le style architectural « brut » qui se conforme chaque fois aux besoins des artistes. Ainsi, afin de créer une ambiance vivante, plusieurs essais ont été effectués, tels que le projet d'habitation (le Pavillon), un vrai restaurant et une librairie, ainsi que l'intention portée au public, mettant l'accent sur la flexibilité et l'interactivité.

À l'époque, Nicolas Bourriaud avait 36 ans. Il était critique d'art depuis les années 1980, il avait également fondé des revues sur les critiques d'arts et publié des ouvrages dès les années 1990. Un autre de ses jalons consistait à se tourner vers les pratiques de l'exposition « Traffic » au CAPC bordeaux, de laquelle il était le commissaire. À cette même époque, Jérôme Sans avait 41 ans. En tant que commissaire indépendant, il possédait une grande expérience de curation en Europe et à l'étranger, en particulier à Montréal, à Munich, à Vienne, à New York, à Toronto ou encore à Copenhague. Il a également publié des articles sur l'art et des ouvrages en collaboration avec des artistes, c'était aussi un professeur invité au Central Saint Martins College of Art and Design à Londres entre 1998-1999.

Outre l'attention portée à la création de la jeunesse, concernant l'utilisation du bâ-

timent et le public, l'un des aspects soulignés dans le projet du Palais de Tokyo était de créer un espace revendiquant le désir de soutenir la nouvelle génération française, tandis « qu'alors, curateurs, galeristes et parfois même certains artistes ne voyaient pas l'intérêt de ce qui se passe dans l'hexagone²⁸ ». Cette intention allait de pair avec l'image d'une plateforme ouverte dans un contexte international, qui avait pour mission de permettre également le bon déroulement de dialogues interdisciplinaires et intergénérationnels.

Ce type de création, dont le but restait assez hétérogène, avait pour ambition d'accentuer l'attention vers l'hexagone, de soutenir les jeunes artistes et de créer un nouveau régime institutionnel ou des centres artistiques. Concernant les deux premières ambitions, le Palais de Tokyo servait « d'amplificateur » offrant une certaine visibilité aux jeunes artistes se trouvant dans une situation de sous-représentations et sujets au marginalisme, tout comme les scènes asiatiques et africaines. Selon certains entretiens avec ces deux commissaires, le Palais de Tokyo, en tant que modèle de « start-up », fait référence au modèle de *kunsthalle*. Différent de celui de *kunstmuseum*, la *kunsthalle* fait référence à une institution artistique qui ne possède pas de collections permanentes et qui présente des œuvres empruntées à d'autres institutions ou à d'autres individus. À l'époque, il y avait aussi des expositions similaires à Londres (Riverside Studios), à New York (PS1) et à Bordeaux (capcMusée). De plus, le Palais de Tokyo a évolué vers des thèmes plus autonomes voire vers une interrogation sur un certain état d'esprit institutionnel. Ces intentions se nourrissent l'une et l'autre : une institution basée sur des perspectives de jeunes artistes, mais qui revendique en même temps une nouvelle possibilité institutionnelle, celles-ci sont nouvelles et « vibrantes », voire « charmantes » au niveau du concept. Cependant, en se confrontant au monde extérieur, qui se base en grande partie sur des régimes que le projet souhaite remettre en cause, de durs écueils demeuraient derrière le processus de réalisation d'une « idée brillante et innovante » portant tant d'intentions.

Une institution artistique bénéficie en tous les cas de soutiens extérieurs pour maintenir ses activités, notamment au niveau professionnel, comme les aides financières ou encore la coopération avec d'autres institutions.

Le modèle de *Kunsthalle* s'appuie en grande partie sur les subventions gouvernementales. Cependant, les soutiens gouvernementaux disposent d'un budget très limité, et les espaces artistiques de ce modèle en « non-collection » sont relativement rares²⁹. En effet, durant la dernière décennie, au lieu d'insister sur le modèle de *Kunsthalle*, beaucoup d'institutions se sont tournées vers d'autres formes d'organisation, y compris le PS1, qui a fusionné avec le groupe de MoMA en 2006, ce qui lui a permis d'accéder à leur collection

28. Jérôme Sans, *ibid*, p.121.

29. Jori Finkel, « The Future of the American Kunsthalle », *ARTnews*, le 7 octobre 2014, <https://www.artnews.com/art-news/news/the-future-of-the-american-kunsthalle-2819/>.

et à d'autres ressources³⁰. Du côté du Palais de Tokyo, dès début 2001, un modèle d'économie mixte de la subvention gouvernementale et de ressources privatisés a été introduit afin de résoudre ce problème de financement.

Malgré les exemples-existants, qui consistent à introduire un mécène de l'entreprise ou de l'individu dans la mise en opération d'une institution artistique, des doutes persistent en termes d'influences ou de « contaminations » des financements privatisés sur l'organisation des institutions artistiques. Pour remédier à cela, certaines institutions émettent des déclarations répétitives sur la non-pertinence entre leurs programmes artistiques et leurs mécènes d'entreprises.

D'un côté, tout comme ce que Jérôme Sans explique dans un de ces entretiens, « les financements privés nous permettent d'ouvrir chaque jour les portes de ce bâtiment à un public exigeant ». D'un autre côté, certains malentendus et certaines interrogations du public ou de l'extérieur persistent. En effet, pour ces derniers, l'existence des partenaires n'est pas une chose que l'on devrait dissimuler :

« Nous avons tout de suite en tête l'idée d'amener les mécènes sur des partenaires d'une nature différente, où ils ne vivent pas comme des intrus, où ils n'ont pas besoins de se cacher. Mais il n'y a jamais eu aucune confusion entre le programme artistique et celui des entreprises partenaires. Les choses étaient clairement délimitées, mais la visibilité des mécènes a effectivement choqué : en France, ce n'était pas encore très courant.³¹ »

Réaliser un modèle inspiré de modèles testés dans d'autres pays, tels qu'aux États-Unis, mais qui ne sont pas encore reconnus en France, engendre des problèmes pour certaines pratiques assez délicates au niveau de l'opération. Parfois, cela requiert des techniques pour mieux s'adapter ou s'ajuster, devant confronter certains critères variés.

2.2 Une organisation consolidée et l'innovation d'expositions(2006-2010)

Après une période de fondation où les controverses se concentraient même sur la légitimité de sa propre existence, le Palais de Tokyo a acquis un statut plus solide, il accueillait son nouveau directeur : le commissaire et critique d'art suisse Marc-Olivier Wahler, alors âgé de 40 ans. Wahler a co-fondé le Centre d'Art Neuchâtel (CAN) en 1995 et en a été le directeur pendant six ans. Par ailleurs, Wahler a dirigé le Suisse Institute à New York de 2000 à 2006 avant de rejoindre le Palais de Tokyo la même année.

30. Jason Edward Kaufman, « MoMA Completes Merger with PS1 », *The Art Newspaper*, le 1 Décembre 2006, <https://www.theartnewspaper.com/archive/moma-completes-merger-with-ps1>.

31. Nicolas Bourriaud, interviewé par Mathilde Villeneuve et Claire Moulène, « Un Site à Habiter : interview Nicolas Bourriaud et Jérôme Sans », PALAIS n15 : L'histoire du Palais de Tokyo depuis 1937, Le magazine trimestriel du Palais de Tokyo, Printemps 2012, p.127.

Avec une structure de financement dont plus de 50% des ressources provenaient de ses propres ressources, le site du Palais de Tokyo a été loué par des entreprises pour des soirées³², son système d'économie mixte restait inchangé. Cependant, selon Wahler, ce modèle a été beaucoup plus accepté en France après les efforts de ses prédécesseurs :

« La France met souvent du temps à s'adapter aux conjonctures internationales mais, quand elle se lance, elle ne fait pas dans la demi-mesure et sait se rendre efficace immédiatement. Aujourd'hui, elle est un pays leader en matière d'encouragement au mécénat. Elle produit des manifestations absolument inédites, elle encourage l'accès à la culture, elle aide les artistes, elle est le garant de la pérennité des structures. La synergie entre le public et le privé y est plus efficace qu'ailleurs.³³ »

Différent de Bourriaud et de Sans, qui mettaient l'accent sur l'événementiel afin de consolider le Palais de Tokyo durant son stade de « nouveau-né ». En repensant aux possibilités de le transformer en centre d'art contemporain entrant dans un statut plutôt consolidé, Wahler a envisagé d'orienter la programmation vers des expositions et de les innover. Au cours de ce processus d'organisation d'expositions, avec pour but de constituer et de « sanctuariser l'espace d'exposition » depuis les concessions, Wahler a souligné la liberté des artistes en ce qui concerne leur réflexion et la formulation de leurs idées, il a même donné « carte blanche » aux artistes afin de les inviter à montrer tout ce qui a influencé leur travail et leurs créations, en mettant en scène leurs propres œuvres. Selon les propres termes de Wahler, cela consiste à « exposer leur cerveau ». Depuis lors, le cadre des « cartes blanches » fait partie d'un des éléments réguliers du Palais de Tokyo.

La distinction entre l'événement et l'exposition n'est pas très claire dans le domaine de l'art contemporain ou de la culture, surtout après le tournant vers un art orienté vers l'événement depuis les années 1980/1990. Parlons ici de la durée : un événement tel que les biennales peut durer deux ou trois mois, c'est aussi long qu'une exposition importante. De plus, certaines petites expositions sont d'une durée très courte, et pour des raisons d'économie, d'espace ou d'organisation, celles-ci n'excèdent pas une semaine, voire deux ou trois jours, elles sont plus éphémères que certains événements en série.

Les grands événements, tels que les festivals de films, les expositions universelles ou encore les biennales sont beaucoup étudiées dans la perspective des images de la ville, des intentions politiques, des conceptions culturelles ou encore de l'économie de l'industrie.

32. Emmanuelle Lequeux, « Le Palais de Tokyo, "vraie machine de guerre" : Marc-Olivier Wahler, directeur du centre d'art contemporain, expose ses projets », *Le Monde*, le 2 Juin 2008, https://www.lemonde.fr/culture/article/2008/06/02/le-palais-de-tokyo-vraie-machine-de-guerre_1052657_3246.html.

33. Entretien par Elisa Fedeli, « Palais de Tokyo. Marc-Olivier Wahler », *ParisArt*, durant la période de sa direction, <https://www.paris-art.com/palais-de-tokyo-marc-olivier-wahler/>.

Pour avancer dans notre discussion sur le tournant de la stratégie du Palais de Tokyo, nous tentons d'établir une distinction entre les expositions et les événements proposées principalement par les institutions culturelles du domaine de l'art contemporain d'aujourd'hui/après 2000. Bien entendu, ces deux types se complètent en termes de fonctions ou de rôles, mais leur point de départ est relativement dissemblable : malgré la considération de la part du public, des visiteurs viennent de temps en temps, et les expositions mettent en avant la conscience artistique de l'organisation. En effet, une exposition est une idée, un concept, une attitude à représenter : tout commence par l'originalité de l'artiste ou du curateur en tant que « quasi-auteur ». Sa mission consiste à insister sur une position ou une attitude qu'il propose à travers cette exposition. De plus, l'exposition possède plus de reconnaissances et joue un rôle plus important dans le système de valorisation du travail au sein de leurs critères spécifiques. Ces critères de valorisation déterminent également son statut au niveau professionnel. Allant dans ce sens, les interlocuteurs ciblés sont plutôt des experts, des amateurs très expérimentés ou bien très motivés. Néanmoins, le public peut bien entendu interpréter ces expositions à partir de sa propre expérience et de sa propre compréhension, ce qui permet d'engendrer d'autres discussions sur les expériences et sur l'esthétique.

En revanche, les événements ont tout d'abord pour but d'échanger : leur dynamique provient du souhait de vouloir communiquer au cours du processus d'expression et de compréhension. Certaines interprétations de créateurs, de spectateurs ou d'autres participants sont autant importants qu'elles nourrissent le sens des créations et des rassemblements, que ce soit pour une oeuvre, une exposition, un spectacle, une soirée ou encore un échange spontané. Dans le cas d'événements sur une certaine exposition ou sur un certain artiste, du point de vue de la communication, l'événement joue le rôle de médiateur entre le spectateur et l'exposition ou l'artiste. Autrement-dit, l'événement a pour mission d'outrepasser (*out-reach*) : il s'agit d'une médiation assez amicale qui se projette souvent vers plus de visiteurs ou de nouveaux visages potentiels. Ainsi, cela est souvent considéré au sein du marketing comme un moyen permettant d'attirer le public.

Revenons-en au Palais de Tokyo de la période de Wahler. Qu'importe son point de vue sur la relation entre l'exposition et l'événement, il a souligné l'importance d'avoir un format alternatif d'expositions durant ces années-là, critiquant la tendance d'exposition vers l'événement. Les récits avec des perspectives simples dans l'exposition, qui se situent majoritairement sur des « points fixes », ont été remplacés par des séries d'expositions sous la notion de « programme », fournissant ainsi des expositions en série. Les expositions de « programme » étaient parfois représentées aussi en tant que dialogues interactifs entre diverses expositions afin d'inclure un système d'idées et des artistes de la manière la plus complète possible. Les « programmes » disposaient de formats variés selon les explorations, mais commençaient toujours par des questions concrètes, ils ressemblaient

plutôt à des orgies pour les initiés. Pendant ce processus, les programmes formulaient des réseaux d'idées, d'artistes ou de participants. Au sein de ce domaine spécial, ces réseaux étaient assez flexibles et ouverts vers d'autres thèmes et d'autres possibilités. Ici, les expositions elles-mêmes étaient considérées comme une médiation pouvant se prononcer ou se revendiquer, et en effet, elles étaient très exigeantes vis-à-vis de leurs interlocuteurs, qui étaient également soit des expositions dans ce dialogue, soit des experts de ce domaine.

2.3 Exposer des « désordres » en tant que composition alternative ? (2012-)

Inauguré une seconde fois en 2012 après sa nouvelle réhabilitation depuis sa création en 2002 ainsi que la rénovation de l'intégralité de l'aile Ouest du bâtiment³⁴, le Palais de Tokyo est désormais le plus grand centre d'art contemporain de France, voire d'Europe. Son concept est de rendre les expositions accessibles aux visiteurs et de faire émerger les artistes français « ignorés » par les grands musées dans un contexte international de l'art contemporain. Jean de Loisy, nommé en 2011 en tant que directeur, a dirigé le Palais de Tokyo jusqu'en 2018. Dès lors, Emma Lavigne a été nommée à la direction du Palais de Tokyo jusqu'à aujourd'hui (2021).

Avant de rejoindre le Palais de Tokyo, Jean de Loisy a dirigé et co-dirigé plusieurs institutions culturelles et lieux artistiques en France depuis les années 1980, y compris au Pays de la Loire et à Nîme. Pendant les années 1990, il était le conservateur de la Fondation Cartier, puis du Centre George Pompidou. Ayant de riches expériences dans ce domaine, il a également été membre de plusieurs conseils et comités, y compris celui du Palais de Tokyo entre 2008 et 2011, juste avant sa nomination à la direction, âgé alors de 54 ans. Ainsi, la successeuse, Emma Lavigne, âgée de 51 ans à ce-moment-là, possède aussi de riches expériences dans le domaine des institutions culturelles : elle a travaillé pour Cité de la musique en 2000, elle a rejoint le Centre Pompidou en 2008 et était la directrice du Centre Pompidou Metz entre 2015 et 2019. Comme nous pouvons le remarquer, le transfert du poste de direction s'est fait précipitamment, directement après la nomination du ministère de la Culture. Cependant, le délai de réalisation de l'exposition prend souvent plusieurs mois de préparation, voire plus, y compris le travail de correspondance, de discussion, de création et de réalisation, qui peuvent durer de cinq ou six mois à un ou deux ans avant le vernissage. Ainsi, la première exposition accordée totalement par Emma Lavigne pour le Palais de Tokyo a été inauguré en mai 2021³⁵, bien qu'elle avait déjà pris le relais en 2019. Bien entendu, dans un tel cas de figure,

34. 22 000 mètres carrés en total.

35. « Carte blanche à Anne Imhof, Natures Mortes », une exposition du 22 mai 2021 au 24 octobre 2021.

l'effet de la pandémie a été inéluctable, période durant laquelle les institutions culturelles en France ont fermé leurs portes pendant environ 8 mois (de mars 2020 à mai 2020 et de novembre 2020 à mai 2021). Cependant, prenant en compte la demeure de deux ans entre sa nomination et sa première exposition, le délai des programmes constitue aussi une présence indéniable, en particulier au sein d'une institution dont le directeur ou la directrice change souvent après quelques années de travail.

En considérant un centre d'art comme un ensemble de plateaux réunissant un lieu d'art, y compris les artistes, l'essence de la rénovation ou de l'innovation des créations ou des activités artistiques est soulignée dans les programmations du Palais de Tokyo. Au-delà de la sensibilité de capturer l'existence du réel, la force de l'art, qui consiste à intervenir dans le réel, est aussi beaucoup mentionnée. L'art pourra ainsi s'orienter vers la politique.

Cependant, il est vrai que dans l'art contemporain, une partie des sujets est toujours en lien avec certaines questions sociales ou politiques, malgré le fait que la logique se dissimulant derrière la création reste assez complexe. Il faut savoir que la dimension politique de l'art contemporain est une arme dangereuse. En effet, après plusieurs transformations de sens, de pensées ou de matières, les œuvres artistiques rassemblent des concepts variés, si bien qu'elles composent des sujets esthétiques, historiques, politiques ou encore écologiques... Parfois, ces créations se « rangent » dans certains critères de valeurs sans en avoir conscience. Ainsi, peut-être qu'il vaut mieux se positionner avec plus de patience et de prudence, car il est possible que la dynamique politique de l'art contemporain n'ait pas pour but d'attaquer ou de critiquer, mais de découvrir et d'explorer, il faut donc viser les bornes de l'expression actuelle ainsi que les dimensions des pensées en question.

Sans pour autant se limiter à l'excès aux perspectives ou aux conventions données, au sein des créations artistiques, la logique d'organisation de notre monde est une « défaite » encore profonde, c'est pourquoi ces explorations artistiques fournissent des aspects alternatifs ignorés en vue de nos anciennes méthodes de réflexion. Celles-ci permettent d'accomplir une « recomposition » de nos connaissances du monde. Ainsi, afin de pénétrer dans des aventures de recomposition dont la méthode de lecture ou de compréhension est différente de nos habitudes, la confiance accordée aux artistes est accentuée, ce qui explique en partie la grande liberté offerte aux artistes au Palais de Tokyo.

« Et pourtant, l'artiste sait quelque chose que nous ne savons pas. L'art est la seule activité humaine qui met en jeu ces paradoxes auxquels il répond par l'énigme supplémentaire de la présence. [...] Aujourd'hui, ce sont en effet les artistes qui nous apportent les aventures la plus pure et qui nous convainquent que ni l'histoire ni le monde ne sont finis. ³⁶ »

36. Jean de Loisy, interviewé par Donatien Grau, « Explorer l'intégralité de l'humain : interview Jean de Loisy », PALAIS n15 : L'histoire du Palais de Tokyo depuis 1937, Le magazine trimestriel du Palais

En somme, les processus projetés commencent par une perspective plus libre, à travers laquelle les éléments essentiels mais ignorés se voient remarqués, et dans ces derniers la création et les explorations des artistes ou des participants s'ensuivent, et parmi celles-ci les remarques sont revendiquées ou manifestées devant les individus en tant que public s'intéressant aux sujets en question. Ici, l'idée ou le concept est matérialisé, elle/il atteint son public à travers des formats créatifs ou des expositions artistiques. Idéalement, des interventions artistiques dans le réel se produisent.

Malgré le projet théoriquement ambitieux d'intervenir dans le monde réel, une institution culturelle, en tant qu'organisation contrainte de s'occuper de tâches variées et très détaillées, semble parfois faire des bagatelles afin de fonctionner et de s'engager sur divers aspects. Ainsi, le monde extérieur importe peu, comme l'attente des *stakeholders*, du public ou encore des pairs, et il en va de même pour l'organisation intérieure, tel que le travail pratique.

Au niveau des pratiques et de l'organisation, certains chiffres donnés dans les rapports en 2017 et 2018³⁷ ont pu nous fournir certaines informations. En général, le Palais de Tokyo emploie plus de 90 salariés, dont plus de 85% sont en CDI et plus de 86% travaillent à temps plein. Pour les salariés, leur âge moyen en 2018 était de 38 ans, et ils travaillaient au Palais de Tokyo depuis 5.72 ans en moyenne, c'est-à-dire depuis la deuxième inauguration du Palais. En 2018, 47% des employés étaient des femmes.

En termes de budget annuel, la totalité du budget en 2018 était de 19 047 834 euros, dont 36% de subventions de fonctionnement par le ministère de la Culture, 64% de ressources propres, 20% de concessions, 20 % de Billetteries, 18 % de partenariat en numéraire, et 27% de la valorisation des espaces et des produits ou activités en question.

Concernant les dépenses, la Masse Salariale composait 36% du total, la programmation artistique 30%, les moyens généraux et la communication ainsi que le développement étaient respectivement de 18% et de 12%, tandis que Publics et Édition composaient 3% et 1% de la dépense totale en 2018³⁸.

Les ressources propres du Palais de Tokyo ont augmenté leur proportion durant ces deux décennies, celles-ci sont passées d'environ 50% à plus de 60%. Ce système de demi-autofinancement fournit au Palais de Tokyo plus de liberté en termes d'organisation, surtout avec un si grand nombre de programmations artistiques, y compris les expositions, le Lasco Projet, les festivals et d'autres événements culturels, tels que les rencontres, les projections et les spectacles. De plus, les rapports nous ont également fourni le taux de fréquentation des expositions entre 2012 et 2018 (voir figure 2).

de Tokyo, Printemps 2012, p.274

37. Selon les rapports d'activité du Palais de Tokyo en 2017 et en 2018, <https://www.palaisdetokyo.com/sites/default/files/ra-2017-version-web.pdf> et <https://www.palaisdetokyo.com/sites/default/files/ra-2018-web.pdf>.

38. Ibid.

2.3 EXPOSER DES « DÉSORDRES » EN TANT QUE COMPOSITION ALTERNATIVE ?(2012-)27

FIGURE 1 – Structure des ressources du Palais de Tokyo en 2018, Composition des dépenses du Palais de Tokyo en 2018⁴⁰

FIGURE 2 – L'évolution de la fréquentation exposition 2012-2018⁴¹

L'organisation ainsi que desquels des concepts déterminent plus ou moins le PdT au niveau des idées et de son positionnement. Des changements de direction et des développements au fil du temps décrits ci-dessus nous sont basée plutôt d'une perspective chronologique et organisationnelle.

Chapitre 3 Des traces au sein du Palais de Tokyo

Dans ce chapitre, en amenant une perspective de recul du PdT, nous allons examiner des pratiques du PdT à travers des traces laissées de leur côté. Les deux premiers se concentrent sur l'édifice dont le style architectural et des matériaux autoproduits par le PdT, par des analyses non-numériques. La dernière section porte sur des événements culturels organisés au sein du PdT entre 2012 et 2020 selon des archives sur leur site web officiel, à travers une des méthodes numériques de *text mining*, le modèle de sujet.

3.1 Édifice : le style « brut » d'architecture et l'esprit « anti-white-cube »

Palais de Tokyo, le musée de l'art contemporain parisien se situe autour du quartier de Trocadéro, reconnu aujourd'hui pour la Tour Eiffel, Palais de Chaillot et des musées autour, ce qui sont en effet construits pour des expositions universelles à l'époque⁴², y compris le bâtiment du Palais de Tokyo. Ainsi, contrairement à certains musées ou institutions culturelles d'autres parts du monde, dont les bâtiments sont revitalisés pour en faire des musées, celui du Palais de Tokyo cherchait déjà à devenir un centre culturel et artistique pour présenter des œuvres « actuelles » en rapport avec son époque lorsqu'il a été construit en 1937⁴³, « à l'initiative de l'État et de la municipalité. Ils étaient prévus pour accueillir le Musée National d'Art Moderne et le Musée de la Ville de Paris.⁴⁴ ».

Après la seconde guerre mondiale, le bâtiment a eu une période de l'art moderne avant l'inauguration du Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou en 1977

42. 吉見俊哉著 (蘇碩斌、李衣雲、林文凱、陳匡如合譯): 〈博覽會都市的形成〉,《博覽會的政治學》。台北: 群學出版有限公司, 2010, p. 63. (Shunya Yoshimi, trad. Su Shuobin, Li Yiyun, Lin Wenkai et Chen Yunru, « La formulation des villes d'expositions universelles », *La politique de l'exposition universelle*, Taipei : Socio Publishing, 2010, p. 63) (ouvrage original publié en 1992).

43. « Les deux musées ont été construits dans le cadre d'une exposition internationale dédiée aux arts, aux sciences et à la paix », 'Un musée « moderne » pour l'art moderne 1937-1976', PALAIS n15 : *L'histoire du Palais de Tokyo depuis 1937*, Le magazine trimestriel du Palais de Tokyo, Printemps 2012, p.32.

44. Gilabert T (2006), *La géographie de l'art contemporain en France*, halshs-00008949, p.168.

dans le quartier du Marais. Ensuite, il a tombé dans l'exploitation comme le Musée d'Art et d'Essais (1978-1986), Institut des Hautes Études en art plastique (1988-1990), Centre nationale de la Photographie et la construction du projet de Palais du Cinéma, avec FÉMIS, Cinémathèque et BIFI (1984-1993)⁴⁵, jusqu'à 1999 quand il est dédié à l'art contemporain⁴⁶.

À la suite de plusieurs projets de transformation, comme l'essai de conversion en un Palais du cinéma finalement abandonnée en 1998 à cause de l'espace inadapté, l'intérieur de l'aile Ouest du Palais de Tokyo a été largement démoli. Pour ouvrir à nouveau cet espace en tant que centre d'art contemporain, un concours a été lancé par le ministère de la Culture et de la Communication, Catherine Trautmann. Le nom de « Palais de Tokyo » a alors été dédié à ce nouveau centre d'art contemporain. Ce bâtiment construit en 1937 porte aujourd'hui la double mission de présenter l'art moderne et de se faire l'écho de l'époque actuelle. Ces missions, dès lors, sont portées respectivement par deux institutions localisées dans ses deux ailes : à l'Est, le Musée d'Art Moderne de Paris répond à la première, et à l'Ouest, le Palais de Tokyo reprend le nom du bâtiment (du nom du quai de Tokio, ancien nom de l'avenue de New York d'avant-guerre), pour permettre l'exploration de « l'époque contemporaine »⁴⁷.

L'intérieur « brut » actuel du Palais de Tokyo a été laissé intentionnellement. Le concours lancé couvre en effet aussi le plan de rénovation du bâtiment, cependant, d'un côté le coût élevé de remise à neuf de cet immense espace de deux hectares rend difficile la mise en œuvre de tels travaux, d'un autre côté en souhaitant garder l'esprit de friche industrielle dans cet espace, les architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal ont proposé de laisser l'espace quasi inchangé et ont convaincu le jury :

« L'intérieur était le résultat de multiples péripéties. Nous voulions conserver ce contraste avec une structure intérieure en béton minimale et des poteaux au sections très fines. Tout notre travail a consisté à ce que cela reste visible. Nous avons donc raisonné comme pour un lieu ouvert : une rue, une galerie commerciale, où tout est affaire de circulation. Dans un marché couvert, comme dans tout espace public, les murs n'ont pas d'importance. Ce qui prime, ce sont les facilités de déplacements.⁴⁸ »

45. Benjamin Fellmann, Palais de Tokyo – Monument der moderne kunstpolitik und ästhetik im 20. und 21. Jahrhundert, Thèse de doctorat, Universität Hamburg & École doctorale Esthétique, sciences et technologie des arts (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis), 2016.

46. Page du Palais de Tokyo, « Le lieu & son histoire », <https://www.palaisdetokyo.com/fr/content/lieu-histoire-palais-de-tokyo>.

47. Ibid.

48. Jean-Philippe Vassal, interviewé par David Cascaro, « Du paysage aux usages », PALAIS n15 : L'histoire du Palais de Tokyo depuis 1937, Le magazine trimestriel du Palais de Tokyo, Printemps 2012, p.100.

Les briques et le squelette en béton apparents représentent sa particularité dans le monde de l'art contemporain. L'intérieur change avec chaque exposition : les artistes et les commissaires décident d'organiser l'espace selon les divers sujets. Les murs au milieu ont pour but de diviser l'espace ou de cacher certaines parties comme des panneaux mobiles. Ce qui reste plus constants ce sont les grandes fenêtres sur le mur extérieur et une partie du plafond, qui font entrer la lumière. Sous le plafond nue qui garde la structure en béton de 1937, les visiteurs auront l'impression d'être dans un bâtiment abandonné. Se situant entre le Palais Galliera et la Seine, avec en apparence un style néo-classique auquel sont ajoutées des caractères modernes et un espace quasi-« anti-cube-blanc », le bâtiment du Palais de Tokyo nous raconte un récit sur son identité.

Le cube blanc (*white cube* en anglais) indique un espace rectangulaire avec des murs blancs pour présenter les œuvres en évacuant tout autre contexte. C'est une esthétique largement développée à partir des années 1970 et qui est devenue courante dans plupart des espaces des galeries et des musées même aujourd'hui. Les analyses de Brian O'Doherty (1976 & 1986) nous montrent que les espaces de cube blanc sont une illusion qui rassemble des artistes, des intellectuels et des spectateurs d'élite, en coupant le lien des œuvres avec le monde extérieur ainsi que leur vitalité sociale. Pour cette raison la capacité des œuvres à faire dialoguer les groupes différents est aussi diminuée⁴⁹. Des controverses sur son caractère de « pureté de l'environnement » et sur la concentration des objets d'exposition par le fait de minimiser les distractions⁵⁰, se sont levées de temps en temps durant ces quarante dernières années. Malgré les critiques sur sa tendance à l'obsession du modernisme, cette esthétique est très adaptée dans les espaces d'exposition comme les musées et les galeries. Le cube blanc se présente désormais plus ou moins comme un symbole de l'idéalisme. Ainsi, conscient de cette esthétique dominante, le Palais de Tokyo, en faisant un choix alternatif, confirme son champ d'expérimentation en avant une institution innovante pour la création des jeunes artistes :

« Il s'agissait de concevoir l'institution sur un mode vécu, à partir d'un paradigme d'habitation, et non sur un mode administratif et bureaucratique. C'est aussi une attitude matérialiste, à l'opposé de l'idéalisme dont le white cube serait le symbole.⁵¹ »

Selon les deux premiers directeurs, Nicolas Bourriaud et Jérôme Sans, l'idée est de créer un lieu de vie, en amenant une atmosphère vécue, en proposant par exemple des horaires d'ouverture jusqu'au minuit qui adaptent au rythme des gens qui travaillent, ou

49. Brian O'Doherty, *Inside the White Cube*, Santa Monica & San Francisco : The Lapis Press, 1986.

50. Page du Tate, « White Cube », <https://www.tate.org.uk/art/art-terms/w/white-cube> .

51. Nicolas Bourriaud, interviewé par Mathilde Villeneuve et Claire Moulène, « Un Site à Habiter : interview Nicolas Bourriaud et Jérôme Sans », PALAIS n15 : L'histoire du Palais de Tokyo depuis 1937, Le magazine trimestriel du Palais de Tokyo, Printemps 2012, p.124.

encore en mettant en place un vrai restaurant et une librairie⁵², etc.

3.2 Monographies, magazines, livres : des matériaux autoproduits

Ce n'est plus un scoop que les institutions culturelles et les musées produisent des publications concernant leurs activités. Des éditions des musées, des fondations et des centres d'art décrivent, éditent et archivent des activités à travers des publications.

Pour des expositions, au-delà des présentations d'exposition disponibles pendant des visites et des matériaux complémentaires et pédagogique pour aider à préparer des visites d'expositions, en occasion des vernissages d'expositions, des monographies, des catalogues ou des publications sur ces expositions seront également publiés. Les livres grand format en cuivre fournissent souvent des détails autour des artistes participants, leur histoire personnelle, leur vision créative et le processus de planification et d'installation de l'exposition. Ce dernier est plus fréquent pour des expositions de l'art contemporain.

Concentrons-nous sur le Palais de Tokyo, leurs publications possèdent plusieurs sous-catégories telles que des monographies en coopération avec les presses du réel⁵³, une maison d'édition spécialisée de l'esthétique et de l'art d'un aspect plutôt théorique, un magazine trimestriel depuis 2006 (le PALAIS⁵⁴), ainsi que certains livres contribuent aux sujets spécifiques. Des publications sont en bilingue, le français et l'anglais.

Intitulés auprès de noms des artistes, les livres monographiques du Palais de Tokyo couvrent plutôt des expositions individuelles. Selon des archives disponibles sur le site des presses du réel et du Palais de Tokyo⁵⁵, l'un des livres le plus anciens est celui sur des entretiens avec l'artiste Chen Zhen, date en 2003⁵⁶. Alors d'autres monographies archivées sont toutes parues après 2015. De plus, en l'occasion de l'inauguration en 2002, des livres des Éditions du Palais de Tokyo ont tenté aussi d'amener des réflexions sur l'art, le marché et l'art contemporain⁵⁷.

Le magazine PALAIS dispose une continuité un peu plus longue, dont le premier numéro est paru en 2006 avec un édito de Marc-Olivier Wahler, le directeur du Palais à ce moment. Bien qu'il se concentre plus sur des expositions collectives récemment, des

52. Ibid.

53. Voir https://www.lespressesdureel.com/collection_serie.php?id=64&menu=.

54. Voir Magazine PALAIS #01 <https://www.palaisdetokyo.com/fr/content/magazine-palais-1>.

55. Voir <https://www.palaisdetokyo.com/fr/liste/tous-les-livres>.

56. Jérôme Sans(ed.), Chen Zhen, *Les entretiens*, les presses du réel, 2003, voir <https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=383&menu=0>

57. Voir exemple : collectif, *Qu'attendez-vous d'une institution artistique du 21e siècle ?*, Palais de Tokyo, 2002

FIGURE 3 – Couverture de version anglaise du livre Qu’attendez-vous d’une institution artistique du 21e siècle ?

FIGURE 4 – Le Magazine PALAIS, image sur le site du PdT

FIGURE 5 – Des pages intérieures du numéro 15 du PALAIS

sujets spécifiques tels que l'histoire de l'édifice et des pensées au sein de l'art contemporain étaient fréquents dans des anciens numéros. Ce magazine a accumulé 32 numéros jusqu'à aujourd'hui (août 2021).

Dans le PALAIS n° 15, par exemple, l'histoire du bâtiment et du Palais de Tokyo est mise en lumière à l'occasion de sa deuxième ouverture en 2012. Ici, des morceaux d'histoire sont récupérés et réassemblés, et le récit du Palais de Tokyo en tant qu'institution culturelle liant histoire et exploration créative est plus ou moins renforcé. En outre, les éléments visuels de la composition jouent un rôle important pour véhiculer l'image du PdT. Les couleurs très contrastées, la mise en page créative, avec dans ce dernier cas le "o" remplacé par un point noir qui rend la lecture un peu plus difficile, rappellent constamment au lecteur qu'il s'agit d'une institution culturelle qui a du caractère.

En se représentant dans ces publications, il nous semble que le PoT tente d'exploiter la force des textes. D'une part, elle s'identifie par ses publications. D'autre part, elle sollicite des voix qui ont été ignorées sur d'autres plateformes.

3.3 Une typologie d'événements culturels (2012-2020)⁵⁸

Étant traités dans le domaine de l'histoire de l'art et de la muséologie, les fonctions et les engagements sociaux que remplissent les musées ou les centres d'arts se voient dissimulés par la variété et la complexité provoquées par les expositions, les artistes, les curateurs ou encore les collectionneurs. En effet, les activités et les événements culturels se déroulant au sein de ces institutions culturelles et qui déclenchent des interactions entre les institutions et le public sont plus ou moins ignorées. Les rencontres avec les écrivains et

58. L'exploration dans cette partie était originalement réalisée dans mon mini-mémoire de M1, en avec les événements de 2012-2019, par R. Nous reprenons les pistes et les idées ici, mais avec un corpus mis à jour qui inclure le 2020 et les processus plus raffinés, réalisés par Python.

les artistes, les conférences d'intellectuels et de spécialistes, les performances par certains artistes ou encore les projections de films, détournent des concentrations directes sur expositions ou œuvres vers des discussions des sujets apportés. Ainsi, ces événements culturels fournissent un moyen d'approfondir davantage une exploration plus ouverte. À partir de ceux-ci, il est dorénavant possible de mener des recherches sur les relations entre l'art et son public d'un autre aspect. Au-delà de la consommation de l'art ou des mythes des œuvres d'art, le processus d'appréciation ou d'interprétation au cours nous intéresse également, durant lequel des créateurs et des spectateurs agissent potentiellement ensemble. Ainsi, celui-ci correspond à une dynamique essentielle de reproduction d'influences.

Afin de bien comprendre l'interaction entre les institutions culturelles et le public, il est nécessaire d'identifier les événements culturels qui permettent de créer un lien ou faire un pont entre ceux-ci. Cependant, le processus visant à tisser des liens entre les expositions ou les artistes et le public sont encore bien ambiguës. Ainsi, les questions que nous nous posons dans ici sont les suivantes : de quelle nature sont les événements culturels organisés dans les musées ou dans les centres d'arts ? Comment les activités artistiques ou les événements culturels auxquelles les participants participent parviennent-elles à céler l'« écart existant » entre le public et les institutions ainsi qu'à générer des interactions efficaces ?

Ici, nous proposons de traiter ces questions d'une perspective fournie dans des archives d'événements à l'aide d'outils numériques, en particulier de la méthode de « lecture à distance ». Nous utiliserons la présentation d'événements culturels ayant pour but de communiquer et de promouvoir ces mêmes événements entre 2012 et 2020. En utilisant le *topic modeling* ou d'autres outils de Traitement Automatique des Langues (TAL) permettant d'analyser les matériaux en question, nous extrairons les divers thèmes d'événements culturels et les analyserons selon l'ordre chronologique de manière à développer des pistes d'interprétations à partir des résultats obtenus.

3.3.1 Corpus

Le corpus utilisé dans cette partie est composé des archives des présentations d'événements (hormis les expositions) du Palais de Tokyo entre 2012 et 2020, soit une période de neuf ans au total. Ces archives ont été récupérées depuis leur site officiel durant nos enquêtes entre 2020 et 2021. Au moment de notre récupération, toutes ces archives étaient disponibles au public. Il est important de signaler ici que ces archives d'événements culturels avaient à la base pour but de présenter des événements à venir aux visiteurs potentiels afin de leur fournir certaines informations nécessaires, telles que le profil des intervenants, le sujet des événements, les horaires et les lieux de ces derniers. Outre leur fonction informative, ces archives avaient également pour but d'attirer le public, c'est pourquoi le

choix des mots, d'images et des vidéos étaient établi avec soin, réédités et réorganisés avant d'être mis en forme. Il est bien compliqué de retrouver le processus de fabrication des présentations avec plus de détails, mais cela nous rappelle qu'il faut les utiliser en tenant compte de leur aspect artificiel.

Année	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nombre	119	115	115	65	41	49	43	31	13

TABLE 1 : Nombre d'archives d'événements par ans

FIGURE 6 – Nombre d'archives d'événements par ans

En termes de volume matériel, il y avait entre 13 et 119 événements par année et 591 d'archives au total, dont trois pour les trois premières années (2012, 2013, 2014). Il y avait alors plus de 100 archives par année, tandis qu'au cours des années suivantes, les volumes d'événements ont rapidement diminué. Ils ont diminué de moitié en 2015 et d'un quart en 2019 en comparaison des années précédentes, et il n'y a eu qu'une dizaine (13) d'événements en 2020. La longueur des textes des présentations varie entre une centaine et neuf mille mots chacune. La moyenne du nombre de mots est de 1344.

Les présentations des événements culturels au Palais de Tokyo (2012-2020)	
Date	2012-2020
Langue	fr/en
Nombre d'unités	591
Contenus	An, titre, présentation
Longueur des présentations	Minimum 115 mots 25% moins que 637 mots 50% moins que 1055 mots 75% moins que 1587 mots Maximum 9561 mots

Les présentations des événements culturels
au Palais de Tokyo (2012-2020)

Source <https://www.palaisdetokyo.com/fr/liste/souvenirs>

TABLE 2 : Description d'archives d'événements culturels
au Palais de Tokyo

FIGURE 7 – Graphes de violon des longueurs d'archives, en total et par ans

3.3.2 Méthode

Notre question porte sur le contenu des activités du Palais de Tokyo. Notre idée consiste à les quantifier de manière explicite. L'une des pistes proposées consistait à mesurer le *soft power* des musées (Grincheva, 2019) à travers leurs ressources, leurs activités et leurs réseaux sociaux, notamment à travers divers réseaux internationaux⁵⁹. Cette piste nous a incité à quantifier les activités des musées ou des institutions culturelles.

De plus, dans notre cas, il s'agit de creuser le contenu des événements culturels des musées en utilisant le corpus de présentations d'événements culturels que nous avons rassemblé. L'un des exemples donnés au sein de technique sur le *topic modeling* est une étude de cas réalisée par Marwick (2013) dans lequel l'auteur explore l'usage de Twitter au cours d'une réunion de l'anthropologie afin de repérer les thèmes abordés et les thèmes principaux, tout en les associant avec les métadonnées disponibles, telles que les informations de localisation géographique⁶⁰.

En outre, le *topic modeling* est applicable pour divers textes, tels que les textes que l'on trouve sur les réseaux sociaux, les textes littéraires ou encore les documents

59. Grincheva N., « Mapping museum 'Soft Power' : Adding geo-visualization to the methodological framework », *Digital Scholarship in the Humanities*, 34-4, 2019, p. 730-751

60. Marwick, B., « Discovery of Emergent Issues and Controversies in Anthropology Using Text Mining, Topic Modeling, and Social Network Analysis of Microblog Content », Zhao Y (ed.), Cen Y (ed.), *Data Mining Application with R*, Amsterdam : Elsevier, 2014.

historiques. Dans son étude, Schöch (2017) teste un modèle sur une collection de pièces classiques françaises afin de découvrir l'unicité thématique des différents sous-types et de les comparer aux types traditionnels. Ces opérations ont été effectuées par Python via le paquet Mallet et écrit en Java. Les résultats ont été visualisés sous forme de graphiques, de nuages de mots spécifiques à un sujet, de cartes thermiques et de graphiques en grappes⁶¹. En se basant sur les méthodes statistiques, le *topic modeling* évite également les soucis de performance en lien avec les différences entre les langues. Il s'agit d'une méthode qui répond à certains besoins de recherche, notamment en termes d'analyse sémantique, avec une perspective relativement large. Celle-ci permet aussi d'interroger les tendances thématiques à partir des *corpora* de grand volume. Cela rejoint la piste d'exploration de « lecture à distance » proposé par Moretti (2000)⁶² et développé dans son ouvrage en 2013.

En suivant cette trajectoire, avoir recours à des modèles thématiques sur un corpus de présentations d'événements culturels reste pertinent dans le cadre de la volonté de déceler les tendances thématiques et temporelles. Afin de réaliser cette trajectoire, il existe respectivement des libraires disponibles sur R et Python. Afin de fusionner d'autres explorations dans ce projet, nous avons choisi Python pour effectuer aussi le *topic modeling*.

Dans la plupart des cas pour l'instant, le *topic modeling* est une méthode d'apprentissage non-supervisé qui traite des données textuelles (dans ce chapitre il s'agit de la description d'événements culturels rassemblés depuis leur site-web) par des algorithmes proposés par les mathématiciens et les informaticiens. Le modèle LDA, que nous allons tester ici, est le modèle le plus répandu, a été proposé en 2003 par trois chercheurs à San Francisco⁶³. Au sein de celui-ci, les utilisateurs fournissent le corpus, le nombre de sujets qu'ils souhaitent traiter et certains choix de méthodes statistiques du modèle. Au cours de ce processus, les étapes principales se divisent en trois parties, à savoir le prétraitement du corpus, la création du modèle et l'analyse des résultats.

Cependant, il existe également certains problèmes délicats en termes de *topic modeling*. Tout d'abord, afin d'obtenir des résultats pertinents portant sur un sujet de recherche donné ou interprétables pour des futures analyses, le processus de prétraitement de qualité est essentiel. Celui-ci se construit en grande partie sur les connaissances des chercheurs du corpus en question, sur la clarté de l'interrogation amenée à travers cette méthode, sur « le nettoyage extrêmement détaillé du corpus et sur un choix raisonnable basé sur une observation de corpus, voire sur le domaine concerné. Il faut bien connaître son objet

61. Schöch C., « Topic Modeling Genre : An Exploration of French Classical and Enlightenment Drama », *Digital Humanities Quarterly*, 2017, 11.2.

62. Franco Moretti, « Conjectures on World Literature », *New Left Review*, (Jan-Feb) 2000.

63. David M. Blei, Andrew Y. Ng, Michael I. Jordan, « Latent Dirichlet Allocation », *Journal of Machine Learning Research*, 3 (Jan) 93-2011, 2003.

d'étude et ses matériaux en question.

Qui plus est, le processus d'établissement d'un modèle peut être long, malgré le fait que les codes ne contiennent que quelques lignes. En effet, il s'agit d'un processus d'expérimentation au cours duquel on effectue plusieurs tâches, telles que le lancement des essais, l'évaluation des performances, le réapprentissage de certains éléments ignorés auparavant, la correction des erreurs et les nouvelles tentatives. Ainsi, les portraits d'objets sont dessinés petit à petit afin d'aboutir à une approximation qui est possiblement infinie.

Finalement, l'évaluation du *topic modeling* est aussi une question relative, car celle-ci dépend principalement du besoin des individus. Prenons pour exemple le choix du nombre de sujets. Les scores référentiels (tels que *coherence scores*) indiquent les nombres statistiquement idéals de sujets, mais les logiques numériques de division des sujets ne doivent pas être appliquées radicalement dans chacune des recherches. Les directions qui intéressent le plus souvent les algorithmes, en tant que but général et abstrait, ont très souvent besoin d'être raffinées ou encore retouchées selon les cas. Or, l'équilibre entre la généralité et la particularité est délicat à atteindre. Ainsi, pour un tel corpus, un petit nombre de sujets, soit entre cinq et trente, rend l'échelle de notre enquête totalement différente.

Le langage computationnel que nous utilisons ici est Python et les bibliothèques spéciales comportent *gensim*, *nltk*, *spacy*, *seaborn*, *matplotlib*, *pandas* et *sklearn*.

3.3.3 Processus

a. Attentes préalables

Ayant recours à la piste d'apprentissage non-supervisé, le processus principal se concentre plus sur la préparation des données et sur le choix d'un modèle pertinent. En effet, avec le nombre de sujets choisi (au moins 2) et d'autres paramètres prédéfinis, nous avons obtenu des résultats en composant des sujets. Chaque sujet est suivi par une liste de mots regroupés selon leurs sens thématiques, mesurés de façon statistique. Ici, LDA sorte les mots depuis un « sac de mots » sans tenir compte leur l'ordre lexical. Les sujets donnés par l'algorithme ne disposent pas directement d'un mot de thème, c'est pourquoi, si nécessaire, nous devions les intituler selon notre propre compréhension et notre propre analyse des listes de mots de chaque sujet.

Selon nos observations *a priori* sur les événements culturels des musées ou des centres d'art et notre connaissance de ce corpus, nous avons proposé une typologie selon les sujets principaux qui nous semble possible : **les événements culturels sur les expositions** au Palais de Tokyo, **les discussions publiques et culturelles au nom des signatures ou des rencontres** et **les performances ou les soirées**. Les deux premiers constituent les sujets fréquents d'événements culturels des musées, tandis que les performances ou les soirées constituent plus ou moins le point fort des musées de l'art contemporain.

Selon notre observation, celles-ci apparaissent aussi beaucoup dans le corpus. Nous nous tournerons vers le traitement de ce corpus avec ces suppositions.

b. Prétraitement des données

Le processus du « nettoyage » du corpus est essentiel. Dans les textes « naturels », il existe beaucoup de mots qui permettent de rendre certaines phrases lisibles ou compréhensibles, tels que « le », « la » ou encore « les » en français. En tant que traitement spécifique, nous les dénommons « mot vide ». Quand bien même ces derniers sont indispensables à la communication entre les personnes, en termes de perspectives de sens ou d'indications réelles, l'influence des mots reste considérable uniquement sous certaines conditions particulières, ce qui n'est pas le cas ici. Une autre situation de « mots vides » correspond au traitement de corpus sur un thème spécifique, dans lesquels certains mots sont omniprésents mais ne portent pas vraiment sur des perspectives intéressantes, tel que « art » dans les discussions sur ce sujet, ou encore « technologie » dans une réunion ou une revue de technologie, ou bien encore certains noms de personnes qui apparaissent de manière répétitive en raison des listes de personnes du corpus. Au cours de la modélisation du sujet de notre cas, en portant notre intention sur divers domaines vers les sous-domaines/sujets, les mots généralisés engendrent certaines confusions. En tous les cas, il est possible d'explorer d'autres pistes ou d'autres méthodes permettant de traiter ces mots généraux ou ces informations, tel que le *word embedding* (plongement de mots) ou le *Named Entity Recognition* (NER, entités nommées).

Ainsi, de manière générale, le processus principal du « nettoyage » inclue la transformation des phrases en mots par des espaces (pour les langues possédant des espaces), le transfert de toutes les lettres en minuscules, la suppression de la ponctuation et des mots vides (tel que « le »), et la lemmatisation ou la normalisation. En effet, ces prétraitements sont très délicats au sein de l'opération, parfois ils changent des résultats finaux, parfois la performance ne change pas beaucoup avant et après ces traitements, c'est pourquoi l'opération doit être effectuée avec prudence, tout en considérant les caractères du corpus et la problématique du projet. Pour plus par des projets, la suppression de la ponctuation et des mots vides sont indispensables.

Nous pourrions supprimer les mots vides soit avec les fonctions établies dans les packages de R ou de Python, soit en créant des fichiers de mots vides et en les utilisant en tant que dictionnaire pour indiquer aux machines les mots à supprimer.

En fait, étant donné que les présentations contiennent parfois des phrases en anglais, soit dans le titre de l'œuvre, soit dans certains événements particuliers, soit dans certaines phrases qui font appel à un sens spécifique du texte, nous disposons d'au moins deux langues différentes dans ce corpus, à savoir le français et l'anglais. Par conséquent, nous avons exécuté cette commande deux fois afin de supprimer les mots vides en français et en anglais. Quant aux autres langues, nous ne les avons pas traitées car elles ne sont pas

FIGURE 8 – Des scores de cohérence

très fréquentes dans le corpus.

De plus, en raison de la tâche initiale, il est tout aussi important de présenter le contenu des événements culturels que d'informer le public des horaires, du lieu et des intervenants de chaque événement. Or, ces informations ne sont pas très pertinentes en ce qui concerne notre question sur le contenu ou sur le type des événements culturels. Ainsi, nous les avons également considérés comme des « mots vides » à supprimer. Les horaires (telles que 19 :00, 18 :30, etc.) ont été supprimées en raison de l'opération de suppression des chiffres et de la ponctuation. Les mots correspondant aux mois et aux jours ont été placés par nos soins dans une liste autonome. Bien entendu, ces informations peuvent être utiles pour ceux qui souhaitent trouver un lien entre les événements culturels et les dates, mais ce n'est pas notre cas. Il en va de même pour le nom des personnes, tandis que la liste des invités dans la présentation offre beaucoup de noms de personnes, d'artistes, de curateurs, de écrivains, etc. Nous espérons ainsi utiliser d'autres moyens qui nous semblent plus pertinents que le *topic modeling* afin de traiter ces informations.

En ce qui concerne les mots généralisés, nous avons supprimé les termes « art(s) » et « artiste(s) » car ils sont omniprésents dans les résultats testés. Cependant, ceux-ci ne détiennent que peu de sens thématique d'événements.

c. Décision du nombre de sujets

Comme nous l'avons déjà mentionné, le choix du nombre de sujets influence grandement la performance du modèle. En effet, cela fait aussi parti de l'évaluation de ce dernier. Afin d'évaluer les modèles de sujet, nous pouvons nous baser sur trois pistes, à savoir l'observation et l'interprétation des humains à partir des notes quantitatives obtenues par les méthodes statistiques telles que la perplexité ou encore la cohérence, et en dernier nous avons combiné les deux pistes précédentes en tant qu'approche mixte⁶⁴.

64. Giri, « Topic Model Evaluation », le 22 Juin 2021, <https://highdemandskills.com/topic-model-evaluation/>

FIGURE 9 – Nuage de mots d’un modèle de 6 sujets(modèle1)

Avant d’explorer plus précisément le nombre de sujets, nous avons effectué une prédiction de la note de cohérence du modèle selon les nombres de sujets avec le corpus « nettoyé » (Figure 6). Les nombres varient entre 2 et 20, ils prennent en compte nos attentes préalables en trois ou quatre catégories d’événements. De plus, ce corpus ne contient que 591 unités, pour lequel un modèle de plus de 20 voire 10 sujets pourrait être trop vague, perdant énormément de pertinence en termes de typologie. Selon cette prédiction, nous remarquons que statistiquement, la performance de modèle atteint un statut relativement stable après 12 sujets, et que l’argumentation de la note de cohérence ralentit entre 8 et 10 sujets. Avant le nombre 8, l’on remarque aussi un espace qui pourrait être amélioré.

À partir de la direction indiquée par les notes de cohérence, nous avons testé les nombres de sujets respectivement en 6, 8 et 10. Dans les nuages de mots du modèle-1 (Figure 7), les mots tels que « film », « atelier » et « family » sont mis au sein d’un même sujet, malgré la distinction bien établie entre les différentes catégories d’expositions ou de performances. Les détails des autres formes ou types d’évènements ne sont pas bien explicités. Ainsi, concernant le modèle de 10 sujets (Figure 8, modèle3), nous remarquons que les mots concernent des livres, de la littérature et des librairies qui sont présentes dans trois sujets différents. Pour réaliser notre objectif typologique et pour obtenir des résultats avec lesquelles une interprétation serait réalisable après cela, les sens répétés nous signalent que les sous-sujets sont sans doute trop déployés avec le nombre de 10. Finalement, le modèle de 8 sujets (Figure 9, modèle2) offre un résultat qui nous paraît à la fois pertinent et dont le but typologique est interprétable au service des analyses

FIGURE 10 – Nuage de mots d'un modèle de 10 sujets(modèle3)

suivantes^{65 66}.

3.3.4 Résultats

Observons les résultats provenant de chaque événement culturel des sujets assignés ainsi que les dates correspondantes. Selon les résultats (Figure 11), nous remarquons que trois types principaux d'événements culturels correspondent aux performances portant sur des expositions (en orange), sur des soirées et des fêtes (en vert) et sur des rencontres et des signatures (en bleu). Cela confirme nos prédictions au préalable.

Malgré le déséquilibre d'archives (ou bien plus techniquement la disparité des tailles) durant ces neuf ans, la variété d'événements s'est relativement bien maintenue. Il y a eu quatre années (2012, 2013, 2015 et 2017) au cours desquelles les huit sujets sont apparus dans chaque événement. L'année pour laquelle l'on retrouve le moins de variété est l'année 2020, avec seulement quatre sujets, à savoir les expositions, les rencontres et signatures, les films et la mode, ainsi que les soirées et les fêtes. Cela est lié au contexte pandémique durant lequel les institutions culturelles en France n'ont ouvert que cinq ou six mois durant l'année. Si nous vérifions les archives de cette année, nous verrons que la moitié avaient été « annulés ».

De plus, l'exploration nous renvoie à certains détails que nous n'arrivions pas à saisir pendant notre observation : concernant la typologie, il existe toujours une partie portant sur des films ou la mode, et ce malgré sa petite quantité, les événements co-organisés n'ont jamais été absents, hormis en 2020. Le Palais de Tokyo propose aussi à son

65. La note de cohérence de modèle-2 : 0.3926617267155861.

66. Il faut bien sûr noter que les résultats sont obtenus après plusieurs essais, même avec les modèles de nombre de sujets pareils.

FIGURE 11 – Nuages de mots d’un modèle de 8 sujets(modèle2)

FIGURE 12 – Visualisation clustering des sujets de modèle-2 en 2D par t-SEN

public de temps en temps des performances ou des événements « particuliers » vers une exploration de la sensibilité ou de concepts abstraits, dont les thèmes sont parfois un peu marginaux.

Avec nos recherches, nous avons pu établir le constat suivant : premièrement, le *topic modeling*, ou plus largement, les méthodes de « lecture à distance », nous fournissent des résultats plus ou moins satisfaisants en termes de typologie. Ceux-ci correspondent en effet à notre observation a priori, ils nous livrent même des analyses plus complètes, mettant en lumière plus de détails ignorés jusqu'ici. De plus, la répartition des thèmes selon le *topic modeling* nous permet d'aller plus loin.

Cependant, certains biais doivent aussi être relevés. Tout d'abord, le volume des données est insuffisant par rapport à ce qu'exigeraient les algorithmes pour obtenir des résultats plus pertinents.

En outre, cette « lecture distante » nous fournit une vision générale des événements culturels, mais en ce qui concerne la description du processus continu qui se déroule pendant ou autour des événements culturels, celle-ci reste limitée. Une piste possible reste de tracer certains événements choisis avec d'autres moyens plus spécifiques afin d'obtenir des informations plus précises.

	Topic # 01	Topic # 02	Topic # 03	Topic # 04	Topic # 05	Topic # 06	Topic # 07	Topic # 08
1	signature	exposition	soirée	temps	album	film	nigger	culture
2	librairie	performance	invite	monde	mort	monde	mathématiques	studio
3	école	cadre	programme	sound	dictateur	collective	rituel	nuit
4	inscription	paris	rendezvous	musée	musique	saison	gay	france
5	festival	corps	musique	voir	concert	films	eastman	formes
6	invite	travail	libre	époque	guitare	enfants	critères	histoire
7	dj	public	atelier	house	monographie	mode	existentielles	muoto
8	paris	travers	occasion	réel	zoom	durée	evil	ParisAssBookFair
9	france	performances	point	parisienne	hop	collection	crazy	blanche
10	disturb	monde	club	francis	lindy	femmes	derobert	dada
11	éditions	arts	création	organisé	camion	palais	marti	fresnoy
12	institut	danse	temps	univers	chant	cinéma	lié	vivier
13	nova	partir	propose	esprit	chatte	univers	concert	abstraction
14	kourtrajmé	france	installation	poèmes	jazz	bien	amina	françois
15	billet	résidence	sonores	rencontre	pop	espace	pédagogique	activités
16	family	œuvre	espace	beau	trio	forme	cadeaux	g
17	français	rencontre	soutien	invitent	électronique	atelier	guerrilla	partenaires
18	présentation	poésie	live	genres	cynthia	vie	paris	peinture
19	bar	pratique	exposition	reçoit	performance	temps	déambulation	proposent
20	livre	sonore	projet	rêve	arrive	auteur	rêvé	invite
21	label	création	cours	histoire	pierpaolo	jeune	pause	médium
22	proposition	occasion	lieu	chute	concerts	performance	dirty	séance
23	ouvrage	espace	projections	japon	réunion	femme	collecte	toiles
24	set	musique	paris	yeux	pluie	développer	road	poétiques
25	communauté	national	place	âme	zone	places	personnel	ville
26	relations	scène	dernier	contemporain	tandis	nom	labs	projection
27	lancement	formes	nuit	tombe	vidéo	limite	know	premières
28	livres	centre	artistique	voit	emmanuel	voix	origines	question
29	bande	présentation	partir	rappports	musicale	rainer	myriorama	long
30	limite	histoire	cadre	temple	créature	lieu	tamam	bernard

FIGURE 13 – Liste de mots de chaque sujet (30 premiers)

FIGURE 14 – Les répartitions des sujets par an

Partie 2 : Le Palais de Tokyo dans la presse générale

Chapitre 1 Des images autour d'un objet en absence

Au-delà des perspectives au sein du Palais de Tokyo, des bases de données de la presse générale nous offriront un autre angle. En tant qu'un champ situé au milieu de l'objet (PdT) et du grand public, l'image du Palais de Tokyo qui y est représentée est en effet déjà riche, ce qui témoigne plus ou moins de l'évolution du PdT dans son ensemble. Cette partie se concentrera sur des articles des journaux à travers ces deux décennies, sous l'aide du modèle de sujet, nous avons pu réaliser cette exploration sur une grande quantité de données.

Cependant, en raison des effets des médiums pendant des processus de transmission, la situation des représentations d'un objet est plus ou moins délicate. Dans ce chapitre, avant d'aller directement aux expérimentations, regardons un peu la nature d'images enregistrées dans des bases de données.

1.1 Traces, images : représentation d'un sujet dans les médias

Affilié avec diverses formes au fil du temps et de l'histoire, le médium a pour mission de combiner l'aspect du sens et de la technologie dans nos expériences sociales. À travers le médium, les techniques ainsi que les inventions peuvent entrer en contact avec le sens, les discours et les explications, c'est pourquoi ils peuvent devenir des champs au service des pratiques sociales de l'époque⁶⁷.

En effet, certaines des discussions sur le média traversent elles-mêmes certaines périodes, l'on peut notamment parler ici des années 1960. Dès lors, l'ignorance de la fonction de médiateur des médias a été interrogée, et contrairement aux accentuations simples mises sur certains contenus, les chercheurs ont souligné certaines informations endogènes portées par le médium et les formes, qui influencent également le contenu⁶⁸. De plus, dans

67. 吉見俊哉著 (蘇碩斌譯)：〈媒介是什麼〉，《媒介文化論》。台北：群學出版有限公司，2009，p. 3。(Shunya Yoshimi, trad. Su Shuobin, « Qu'est-ce que le media? », *Théories de la culture des médias*, Taipei : Socio Publishing, 2009, p. 3) (ouvrage original publié en 2004).

68. Marshall McLuhan, 'The medium Is the Message', *Understanding media : the extensions of man*,

les recherches francophones, la « médiologie », premièrement évoqué en 1979⁶⁹, traite aussi des médias et des questions portant autour des médiums⁷⁰.

Ici, pour être plus précis, la différence entre les médias de masse, les médias et le médium doit être dénotée. À travers les journaux imprimés ou digitaux, voire les réseaux sociaux, les informations sont transmises de façon plus « horizontale », les expéditeurs et les destinataires possèdent des statuts relativement égaux. Cependant, pour transférer des informations « neutres » et pour mener à bien leur mission de « surveillance » en tant qu'opinion publique, les médias de masse, et en particulier les journaux, la radio ou les émissions de télévision, portent une attention particulière à la transparence envisagée durant les transmissions d'informations, ce qui au sens technique, ainsi que théorique, contredit l'effet des médias en tant que médiateur/médium. Cette contradiction constitue l'un des exemples fréquents de nos pratiques quotidiennes : en acceptant certains points de vue contenant des défauts de formes ou de moyens, nous les employons malgré tout, car ils comportent aussi des points bien plus forts que ceux qui sont précédents. Ainsi, le travail des médias de masse, ou bien de la presse, si on lui fait confiance, est de décrire les objets en question aussi proches que possible de la réalité, malgré certains dilemmes et des situations complexes qui imposent des critères ambiguës de la réalité selon les divers points de vue et l'interrogation de chacun sur l'effet des outils de communication. Si nous établissons une équation simple entre les outils de communication choisis et les médias/médiateurs pour faire avancer notre discussion ici, les outils de communication incluent les médias et les médiateurs/médiums tels que les journaux, les réseaux sociaux, les émissions de télévision ou encore les documentaires. Il s'agit de ceux qui transfèrent du contenu à partir d'outils variés sous différentes formes. Les médias et les médiateurs se bornent au contenu, y compris les médias de masse.

D'un autre côté, il existe des « distorsions » lors de la fabrication des informations, car celles-ci sont issues de l'existence des médiateurs. En outre, la réception des informations oppose un décalage entre les informations transmises et la compréhension des destinataires. En effet, une fois que la « fabrication » des informations est terminée, l'interprétation et la compréhension sont plus liées aux expériences et à la situation des destinataires qu'à l'intention originale des « fabricants » ou de la véracité de l'objet décrit.

Au cours de la « fabrication » et de la réception des informations, les médias consti-

Cambridge & Massachusetts : The MIT Press, 1994, p.7-21 (1^e édition : New York : Mc Graw-Hill, 1964).

Cette proposition a été critiquée pour son manque de distinction entre les porteurs d'informations, les structures du langage et le contenu transmis. Ces trois éléments sont en effet tous contenus dans le mot « médium » (Umberto Eco, 1967). Nous prenons cette référence de McLuhan afin de souligner les effets des médiateurs entre l'expéditeur et le destinataire. En termes de questions concernant la structuration et la logique intérieure des porteurs ou des outils spécifiques, nous laissons la parole aux spécialistes, tels que les chercheurs en littérature, en iconographie, en cinématographie, etc.

69. Régis Debray, *Le pouvoir intellectuel en France*, Paris : Ramsay, 1986 (ouvrage original publié en 1979)

70. Régis Debray, « Qu'est-ce que la médiologie ? », *Monde diplomatique*, août 1999, p. 32.

tuent en effet l'un des lieux où le processus de construction de l'image d'un objet se déroule répétitivement. Dans ce champ de répétition, à travers une image construite dynamiquement, les objets décrits et les lecteurs ou spectateurs destinataires se retrouvent « connectés ». Cependant, il faut savoir que ce qui est archivé dans les médias, lorsqu'ils ne sont plus au service de l'information, ce sont les traces de la communication, de l'information et de la surveillance, mais pas véritablement le processus de communication lui-même, malgré le fait qu'avec des méthodes adéquates, ces traces pourraient nous offrir des éléments intéressants.

1.2 Spectres, fantômes : des « interpellations » par les bases de données

Les sujets interpellés dans les bases de données nous intéressent également. Selon Mark Poster, dans la plupart des cas, dans les bases de données, les sujets sont constitués par des preuves indirectes, qui témoignent des sujets, en attendant les individus en question qui sont en effet absents⁷¹.

À partir la notion de « discours » de Foucault, Poster accentue le fait que le processus se répète durant la transformation et que le discours et la pratique constituent et normalisent le sujet en question, ou bien plus spécifiquement « le prisonnier dans le panopticon ». Lorsqu'un individu est interpellé, il est d'une certaine façon « formé » dans un processus donné. Ainsi, Poster affirme que les bases de données computationalisées sont en mesure de devenir un champ social. Selon ses termes, il s'agit d'un « *super-panopticon* » où la constitution d'un sujet se déroule⁷². Dans le cas des bases de données, le « fabriquant » ou le propriétaire des bases de données et le sujet construit sont tous deux absents, et les traces archivées y formulent des images du sujet :

« L'interpellation par la base de données est une configuration complexe d'inconscience, d'indirection, d'automatisation et d'absence d'esprit à la fois de la part du fabriquant de la base de données et de la part du sujet individuel qui est fabriqué par celle-ci. (Poster, 1995 : 90)⁷³ »

Poster aborde ici la fonction identique des discours textuels foucauldien et des bases de données structurées en tant que discours dans les bases de données. Il semble que dans son argumentation, ces dernières sont pour la plupart des chiffres ou des éléments

71. « With databases, most often, the individual is constituted in absentia, only indirect evidence such as junk mail testifying to the event. » ; Mark Poster, « Databases as Discourse, or Electronic Interpellations », *The Second Media Age*, Cambridge, MA : Polity Press, 1995, p.90.

72. Ibid., p.85

73. Nous traduisons depuis l'anglais, « Interpellation by database is a complicated configuration of unconsciousness, indirection, automation, and absent-mindedness both on the part of the producer of the database and on the part of the individual subject being constituted by it. », Ibid., p. 90

spécifiques tels que l'âge, le sexe ou encore l'occupation des individus. Ainsi, les individus archivés au dedans par divers caractères sont représentés à travers des images recombinaées à partir de ces caractères en tant que spectres qui émergent.

Dans certaines discussions, s'opposant aux « fantaisies » qui se dispersent au fil du développement, certains chercheurs indiquent que des « images » voire une imagination construite dans les discours disposent d'aspects pratiques, et dans certains cas spécifiques, ces derniers peuvent intervenir dans le monde réel ou « devenir le réel » eux-mêmes.

Ici, pour éviter d'aller trop loin du cœur de ce mémoire, nous ne nous penchons pas davantage sur les interactions entre les images et le réel. Nous nous concentrons avant tout sur les images représentées dans des discours textuels et non-textuels archivés dans des bases de données. Ces images ne sont ni des éléments identiques expédiés depuis le fabricant, ni exactement ce que les destinataires reçoivent. Cependant, ceux-ci capturent des morceaux ou des silhouettes des sujets ainsi que des champs en question.

Chapitre 2 : Exploration dans la presse

Les recherches que nous avons effectué ici sur les articles de la presse générale nous permettent d'analyser l'image du Palais de Tokyo représenté durant ces deux décennies, depuis sa création en 2002. Qui le décrit ? Dans quel domaine, avec quelle attitude, et en montrant quelle image de celui-ci ? En tant qu'institution jeune se situant au « carrefour » de la création artistique, de l'esthétique rebelle, des soutiens gouvernementaux et des entreprises, que représentent ces « *interpellations* » sur le Palais de Tokyo de la presse générale ? Ou bien plus concrètement, en accompagnant ses pratiques d'innovation et en accentuant sa différence avec les autres institutions culturelles, comment parle-t-on du Palais de Tokyo ?

Tout comme décrit dans le chapitre précédent, le Palais de Tokyo a traversé au moins trois ou quatre périodes différentes selon le changement de direction, cela s'est confirmé aussi par l'organisation de ses archives d'événements sur son site-web : entre 2002 et 2006, entre 2006 et 2011, et depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, chaque période a eu recours à des sites web différents. Cependant, nous nous interrogeons ici sur la réception du grand public ou de l'extérieur en nous basant sur le changement de direction et sur le degré avec lequel le changement de direction a influencé l'image du Palais du Tokyo au sein du public ou de la presse. Il est aussi possible que certains tournants ou moments remarquables dans des discours de la presse générale soient plus corrélés avec d'autres éléments que le changement de direction, tels que certaines expositions ou événements grandement discutés, certaines coopérations avec d'autres institutions ou la privatisation du bâtiment par des entreprises ou dans le domaine de la mode.

Enfin, ce qui nous paraît si intéressant ici est le « gène » de l'art contemporain. En tant qu'institution d'art contemporain, quelle est l'identité qu'il affiche et comment s'implique-t-il avec d'autres institutions et d'autres organisations dans ce domaine ? De plus, quel genre de connaissances dans ce domaine sont représentées à travers ce corpus ? Comment évoquent-ils les termes comme « art contemporain », « art moderne », « musées », « collectionneurs » et « créations artistiques » ? Comment positionnent-ils l'art contemporain avec d'autres domaines, tels que le marché, la mode, les loisirs ou encore la politique ? En analysant ces articles de presse, nous découvriront les sujets en question.

fr	en	de	it	es	pt	nl	ru	ko	da	ca	zh-cn	ja	sv	zh-tw
14100	2668	919	750	539	262	158	102	91	68	66	35	33	32	27

TABLE 3 – Nombres d’articles des langues différents dans le corpus général (15 premières)

2.1 Corpus général et sa division en trois parties

Le corpus récupéré depuis les bases de données Factiva et Europresse est composé de 20105 articles au total. Les articles dupliqués ont été supprimés selon les titres et les contenus identiques. Selon le résultat donné par la librairie de *languedetect*⁷⁴, il existe 33 langues différentes parmi ces articles, dont les cinq premières sont le français, l’anglais, l’allemand, l’italien et l’espagnol (voir tableau 3).

En considérant le nombre d’articles, le processus de TAL (Traitement Automatique des Langues) a été effectué après. Le corpus en question se divise alors en trois parties : une en français, une en anglais et une avec différentes langues. Respectivement le nombre d’articles est de 14100, 2668 et 3170.

En termes de répartition chronologique des articles , nous constatons qu’il y a eu une augmentation générale en 2002, correspondant à l’époque de l’inauguration du Palais de Tokyo. Il en va de même pour l’année 2010 et l’année durant laquelle le Palais de Tokyo a ouvert à nouveau après sa deuxième restauration. En effet, le Palais de Tokyo est beaucoup plus apparu dans la presse française après 2010 : environ 100 articles étaient publiés chaque trimestre, à savoir 300 articles en moyenne, malgré des baisses et des hausses allant parfois de 100 à 600 articles. Cette dernière peut s’expliquer par le rythme des expositions du Palais de Tokyo, car il fermait ses portes pendant sa préparation et était beaucoup plus mentionné dans la presse avant ou après quelques semaines de vernissage.

Cependant, la presse anglaise et étrangère n’affiche pas un développement identique à la presse française, bien que le nombres d’articles a relativement augmenté après 2010, à savoir environ cent articles par trimestre en anglais et dans les autres langues. Pendant la pandémie, en 2020, une diminution est apparue dans tous les trois types d’articles, mais pour ceux du français et de l’anglais, il y a eu une petite augmentation vers la fin 2020, qui est sans doute liée à la période de « réouverture » des musées et des centres culturelles en France entre le premier et le deuxième confinement. De plus, ce changement du nombre d’articles reste peu évident par rapport à d’autres groupes d’articles qui nous semblent intéressant, il semble que l’augmentation et la régression de la presse française et d’autres langues en général n’émergent guère ici et que les journaux en anglais suivent probablement d’autres tendances lorsqu’ils évoquent le Palais de Tokyo.

74. <https://pypi.org/project/langdetect/>

FIGURE 15 – Répartition chronologique d'articles en français, anglais et d'autres langues par trimestre

2.2 Corpus en français

2.2.1 Corpus et prétraitements

Commençons par le corpus en français, dont le nombre d'articles s'élève à 14100 et dont la longueur varie beaucoup, avec une moyenne de 4013 mots. 25% des articles en français contiennent moins de 1474 mots, tandis que 75% d'entre eux contiennent moins de 5060 mots (voir tableau 4).

Articles dans la presse française mentionnant le Palais de Tokyo (2000-2021)	
Date	6 janvier 2000 - 16 juin 2021
Langue	Français
Nombre d'unités	14100
Contenu	Date, journal, auteur, titre, contenu, langue
Longueur des présentations	Moyenne : 4013 mots Minimum : 11 mots 25% moins de 1474 mots 50% moins de 2870 mots 75% moins de 5062 mots Maximum : 323,191 mots
Source	Factiva, Europresse

TABLE 4 : Description d'articles dans la presse française au Palais de Tokyo

Concernant les journaux, nous avons fusionné ceux du même groupe mais portant des noms différents, tels que « Société du Figaro » et « Le Figaro Étudiant », que nous avons fusionné avec « Le Figaro », ou encore « Les Echos Week End » et « Les Echos Série Limitée », que nous avons fusionné avec « Les Echos ». Nous en avons fait de même pour les journaux régionaux du même groupe, comme par exemple « Paris Normandie », « La Provence », « Le Parisien », « Le Progrès » etc. Cependant, nous n'avons pas rassemblé « Madame Figaro » et certains magazines, prenant en compte leur particularité thématique et leur contenu pour les rassembler avec d'autres publications du groupe « Figaro », tout comme pour « M le Magazine du Monde ». Il faut noter qu'il existe de nombreux journaux (180 contre une totalité de 440) qui n'ont publié qu'un seul ou deux articles mentionnant le Palais de Tokyo pendant ces vingt dernières années, bien qu'en considérant le nombre d'articles (14100), leur influence est peu notable. De plus, pour certains journaux qui sont dirigés par une seule agence ou un seul groupe, nous avons hésité à les fusionner ou à les garder en tant que tel. Pour terminer, nous avons trouvé ceux qui portent des noms d'un même groupe et qui ont fusionnés. Alors, pour ceux-ci, selon les ressources Internet ou les présentations officielles de certains groupes, en tant que journaux différents des autres, nous les avons conservés, comme par exemple « La Correspondance de la Publicité », « La correspondance de la Presse » et « Société Générale de Presse et d'Édition SAL ».

Il en va de même pour les noms d'auteurs d'articles et pour les dates de publication : nous les avons normalisés pour qu'elles soient le plus clair possible. Pour les noms d'auteurs, il reste encore des cas ambigus, tels que celui des co-auteurs et des auteurs anonymes.

Au-delà du traitement des métadonnées, nous avons aussi passé le processus de pré-traitement du corpus. Premièrement, nous avons rassemblé des expressions et plusieurs mots dont le sens étaient clairs pour nous, tels que par exemple le « palais de tokyo » en « palais_de_tokyo », « table ronde » en « table_rond », « art contemporain » en « art_contemporain », etc. Ainsi, en passant aux étapes suivantes, ces expressions ont pu rester complètes.

Pour supprimer les mots vides, nous avons fusionné à la fois la liste en anglais et en français des mots vides supplémentaires, des jours et des mois fournis par *Spacy*. Pour certains cas, le nom des personnes a aussi été supprimé. De plus, les chiffres et la ponctuation ont aussi été supprimés. Pour cette dernière, la ponctuation française a en effet été ajoutée à la liste des mots vides supplémentaires. Ce qui nous semble un peu délicat ici est la lemmatisation, c'est pourquoi nous avons décidé de ne pas l'effectuer, au moins pour la partie du modèle de sujet, considérant que l'amélioration de la performance est peu évidente et que les mots au pluriel et au singulier indiquent des éléments divers dans ce corpus, tel que « collections » et « collection » pour des collections d'œuvres d'art ou une nouvelle collection dans le monde de la mode, ou bien « femme » et « femmes »

FIGURE 16 – Nombres d’articles dans des journaux différents entre 2000 et 2021 (100 premiers)

ou encore « artiste » et « artistes ».

2.2.2 Modèles de Sujet

Concernant des *corpora* de grand volume, plusieurs travaux ont démontré la potentialité du modèle de sujet dans le domaine de la recherche des institutions. Par exemple, presque 8,000 articles de journaux portaient sur le soutien gouvernemental de l'art aux États-Unis entre 1977 et 1986 (DiMaggio, Nag et Blei, 2013)⁷⁵. Il en va de même pour les analyses politiques : à partir des discours portant sur les des objets donnés, en particulier des documents administratifs ou des rapports, les chercheurs peuvent analyser les changements thématiques et l'emploi lexical des documents administratifs en termes de politiques spécifiques, tels que ceux du « *National Security Strategy* » (Mohr et al., 2013)⁷⁶.

Les défauts du modèle de sujet ont aussi été remarqués, comme le manque de certitude du modèle de chaque opération ou encore les problèmes rencontrés pour trouver un nombre de sujets adéquats. En traitant ces problèmes, certaines méthodes se basant sur le modèle LDA ont développées des algorithmes ou des paramètres de modèles, comme la méthode et l'optimisation du *Gibbs Sampling* (Griffiths and Steyvers, 2004⁷⁷ ; Porteous et al., 2008⁷⁸ ; Xiao et Stibor, 2010⁷⁹).

Certains proposent d'autres algorithmes afin d'obtenir des résultats reproductibles, tels que le *clustering* graphique, la méthode du réseau des mots co-occurents et celle consistant à trouver des sujets connexes à partir des réseaux (Lancichinetti et al., 2015⁸⁰). À travers ce dernier, certaines recherches sont aussi prospères, telle que « State of the Union (SoU) » (Rule, Cointet et Bearman, 2015⁸¹).

75. Paul DiMaggio, Manish Nag, David Blei, « Exploiting affinities between topic modeling and the sociological perspective on culture : Application to newspaper coverage of U.S. government arts funding », *Poetics*, Volume 41, Issue 6, 2013, p. 570-606.

76. John W. Mohr, Robin Wagner-Pacifici, Ronald L. Breiger & Petko Bogdanov, « Graphing the grammar of motives in National Security Strategies : Cultural interpretation, automated text analysis and the drama of global politics », *Poetics*, Volume 41, Issue 6, 2013, p. 670-700.

77. Thomas L. Griffith, Mark Steyvers, « Finding scientific topic », *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Apr 2004, 101 (suppl 1) 5228-5235

78. Ian Porteous, David Newman, Alexander Ihler, Arthur Asuncion, Padhraic Smyth & Max Welling, « Fast collapsed gibbs sampling for latent dirichlet allocation », *Proceedings of the 14th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining*, Association for Computing Machinery, New York, August 2008, p.569-577.

79. Han Xiao, Thomas Stibor, « Efficient Collapsed Gibbs Sampling for Latent Dirichlet Allocation », *Proceedings of 2nd Asian Conference on Machine Learning, JMLR Workshop and Conference Proceedings* 13 :63-78, 2010.

80. Andrea Lancichinetti, M. Irmak Sirer, Jane X. Wang, Daniel Acuna, Konrad Kording & Luís A. Nunes Amaral, « High-Reproducibility and High-Accuracy Method for Automated Topic Classification », *Phys. Rev. X* 5, 011007, 29 January 2015.

81. Alix Rule, Jean-Philippe Cointet, Peter S. Bearman, « Lexical shifts, substantive changes, and continuity in State of the Union discourse, 1790-2014 », *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Sep 2015, 112 (35) 10837-10844

Cependant, la LDA reste une méthode courante, et avec des paramètres spécifiques, elle peut rendre certains résultats interprétables et nous indiquer des pistes à approfondir, soit par davantage de recherches numériques, soit par d'autres méthodes de recherche. Dans ce mémoire, nous continuerons de tester la performance du modèle de sujet avec la LDA sur le corpus de presse.

Différent de l'exemple précédent concernant la présentation des événements, la taille du corpus est beaucoup plus large, ceci nous permet d'effectuer plus d'essais, en particulier avec un nombre différent de sujets. Selon la note de cohérence, la performance atteint une hausse vers le nombre 10 de sujets et traverse ensuite une baisse très rapidement. Cependant, lorsque le nombre de sujets dépasse les 80, la performance s'améliore et se stabilise de manière plus notable. Pour ce fait, nous avons établi deux modèles : un (modèle-1) contenant douze sujets, et un autre(modèle-2) beaucoup plus grand, contenant 100 sujets.

FIGURE 17 – Note de cohérence des nombres de sujet sur le corpus français

a.Modèle-1

Suite au processus précédent, avec une note de cohérence de 0.462260775684831, le modèle-1 offre aussi un résultat plus ou moins interprétable pour nous. Au-delà des sujets d'expositions d'artistes et de musées, ces douze sujets contiennent également des sujets portant sur la mode, les restaurants et d'autres institutions de l'art contemporain. Ces derniers mettent en lumière des activités du Palais de Tokyo, ainsi que sa particularité : il est vrai que l'espace du Palais de Tokyo, faisant partie de la privatisation, se charge d'organiser des événements extérieur de temps à autres, comme par exemple des soirées ou des défilés. De plus, le statut du Palais de Tokyo est déjà un site fréquent pour les défilés de certains marques, tels que le Rick Owens, et ce depuis 2017.

FIGURE 18 – Nuages de mots du modèle-1 de 12 sujets

FIGURE 19 – Nombres des sujets du modèle-1

Cependant, malgré leurs résultats interprétables, ces douze sujets rendent certains aspects très généralisés ici, ce qui est contraire à notre souhait de pénétrer dans les documents ou les articles de presse afin d’y observer des informations plus détaillées. De plus, il nous semble bien dommage d’abandonner nos recherches sur le corpus français, car celui-ci est relativement large et est riche non seulement du point de vue du contenu mais aussi en termes de métadonnées.

b.Modèle-2

Certaines méthodes ont été proposées afin d’améliorer la performance des recherches des contenus sémantiques des textes, celles-ci combinent le plongement de mots avec le modèle de sujet afin de résoudre à la fois le problème d’homonymie et de polysémie, fréquent durant l’exploration du plongement de mots, et pour rendre des liens de mots provenant de divers contextes plus évidents, comme par exemple le Plongement de Mots et de Sujet (TWE, *Topical Word Embedding*), qui a pour but de rassembler les mots et leurs contextes. Celui-ci constitue une méthode plus juste et plus flexible (Liu et al., 2015)⁸². Il s’agit d’une piste qui nous permet d’aller plus loin en nous basant sur le modèle de sujet. Néanmoins, certains modèles proposés ne sont pas adoptés en grande partie par des libraires courantes, ce qui indique que pour l’instant, ce processus de traitement pourrait être bien plus long et bien plus complexe.

Étant donné que la note de cohérence nous offre la potentialité des modèles du grand nombre de sujets, selon les recherches précédentes,⁸³ les modèles détenant un grand nombre de sujets déploient mieux un contenu précis, nous avons donc décidé d’établir un autre modèle de sujet en augmentant le nombre de sujets.

Concernant ce processus, il faut noter que les noms des personnes n’ont pas été supprimés comme des « mots vides » dans le modèle-2 du corpus français. En effet, le grand nombre de sujets peut rendre des résultats plus précis, d’où le fait qu’au lieu d’être des « bruits » dans des données, les noms des personnes deviennent des informations utiles.

Le modèle-2 contient 100 sujets donnés par la LDA, avec une grande dispersité de sujets, sa note de cohérence est de 0.5156239377460153. Parmi ces cent sujets, 63 sont attribués en tant que sujet dominant des articles. Parmi ces sujets dominants, 50% apparaissent moins de 16 fois, et 75% moins de 177 fois. Le sujet le plus fréquent (ici, topic # 66) apparaît 4139 fois. En comparaison avec le nombre total d’articles (14,100), cela nous indique également que les sujets dominants et fréquents sont assez concentrés.

82. Liu, Y. ; Liu, Z. ; Chua, T. ; Sun, M., « Topical Word Embeddings », AAAI Conference on Artificial Intelligence, North America, feb. 2015.

83. Luhmann, J., & Burghardt, M., « Digital humanities—A discipline in its own right ? An analysis of the role and position of digital humanities in the academic landscape ». *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 1– 24, 2021.

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Numbers	63.0	223.7	572.9	1.0	2.0	16.0	177.5	4139.0

TABLE 5 – Description statistique des sujets dominantst

FIGURE 20 – Sujets dominants d’une fréquence plus de 50 fois par trimestre

Liste des sujets avec plus de 50 fois de la fréquence
<p>Topic # 1</p> <p>exposition, oeuvre, grand, paris, sculpture, nature, palaisdetokyo, artiste, jeanmarie, peinture, oeuvre, bien, cheval, musée, mortes, nuit, monde, temp, oeuvres, soleil, heures, petit, tableau, galerie, découvre, lumière, lieu, vie, femmes, travail, toiles, verre, entrée, performeurs, voir, rennes, siècle, fil, partir, jardin, jours, rue, forme, côté, place, cœur, petite, intérieur, espace, murs</p>
<p>Topic # 5</p> <p>ministre, président, françois, emmanuel, ancien, bayrou, séance, viol, france, contre, paris, république, état, gouvernement, politique, prison, procès, présidentielle, secrétaire, maire, affaire, hollandaise, vote, général, élections, troyes, maignon, candidat, présumés, campagne, droite, entretien, violence, philippe, justice, moyennes, gauche, tribune, europe, conseil, assemblée, nationale, lutte, chef, presse, elysée, ayrault, député, mineurs, tribunal</p>
<p>Topic # 6</p> <p>paris, rue, contact, presse, conférence, présentation, thème, avenue, france, petit, déjeuner, groupe, occasion, lancement, boulevard, résultats, salon, nouvelle, radio, maison, quai, prix, numérique, digital, place, édition, hôtel, médias, communication, soirée, centre, pavillon, palais, innovation, club, bilan, ministère, rentrée, table ronde, perspective, grand, digitale, conseil, remise, salle, point, président, nouveaux, e-commerce, information</p>
<p>Topic # 9</p> <p>musée, exposition, oeuvre, collection, palais, paris, musées, grand, centre, louvre, palaisdetokyo, pompidou, siècle, histoire, réouverture, château, peintre, art Moderne, partir, public, place, heures, monde, mortes, salles, expo, peinture, temp, tableau, art, picasso, artiste, jours, euro, lira, versailles, france, monument, orsay, voir, visiteurs, bourgeois, ouverture, ville, sculpture, bien, parcours, toiles, fondation, xxe</p>
<p>Topic # 10</p> <p>exposition, culture, musée, centre, directeur, palaisdetokyo, catherine, pompidou, public, musées, artiste, artistique, couvrefeu, projet, beauxarts, institution, art contemporain, lieu, paris, culturelle, école, commissaire, art, nicolas, culturel, direction, france, nouveau, monde, histoire, centre, bourriaud, création, national, tête, article, ministère, président, visiteurs, oeuvre, programmation, critique, établissement, culturelles, art Moderne, tréfonds, réouverture, collection, question, site</p>
<p>Topic # 16</p> <p>restaurant, terrasse, cuisine, terrasses, tour, place, couverts, lieux, eiffel, bar, heures, vue, paris, chef, esplanade, artifice, lieu, feu, ouverture, éphémère, table, parc, restauration, seine, réservation, personnes, découvrez, eau, extérieur, parisiens, minute, port, accor, sport, imprenable, hôtel, capitale, réservations, grand, uniquement, jardin, palaisdetokyo, plein, spectacle, sandwich, touristes, trocadéro, parasol, site, bleu</p>
<p>Topic # 19</p> <p>enfants, atelier, palaisdetokyo, piano, sarkis, faust, obligatoire, famille, enfant, heures, parent, souhaitais, coiffure, manga, tapisserie, fête, réservation, partir, origami, adultes, vinyl, prodige, araignées, surdoué, carton, musique, balade, attraction, place, jeux, animation, préparent, découvrir, majestueux, association, film, jeune, vertigineux, univers, temp, ponctué, site, burger, sortaient, tisse, combiner, comptegouttes, plateformes, projection, activités</p>
<p>Topic # 23</p> <p>mode, collection, défilé, robe, mannequin, corp, blanc, noir, silhouette, couture, poincheval, femmes, vêtements, défilés, femme, couleurs, fashion, fille, haute, palaisdetokyo, chanel, saison, créateur, bleu, matières, rouge, bien, homme, maison, cuir, tissus, air, couleur, noirs, temp, podium, paris, large, vestiaire, rose, marque, motif, monde, pièces, jeune, look, owen, do, travail, costume</p>
<p>Topic # 34</p> <p>jauge, euro, salles, sanitaire, million, réduite, france, personnes, place, cinémas, spectacle, cinéma, paris, article, public, rouvrir, pas, ca, film, crise, don, théâtres, protocole, accueil, musées, contre, milliard, établissements, respecter, monde, parcs, réouverture, attraction, fin, temp, grand, opéra, bien, date, hospitaliers, famille, palaisdetokyo, année, nombre, pratiquants, m², gares, nouveau, centre, ouverture</p>
<p>Topic # 42</p> <p>jauge, date, marché, prix, public, service, france, capacité, terrain, compter, pouvoir, avis, sanitaires, document, personnes, article, palaisdetokyo, oeuvre, contact, ventilation, ca, données, solution, accueil, condition, point, économique, maximum, respecter, projet, type, affichage, durée, grand, mise, information, compte, place, conception, rapport, catégorie, attention, limite, accompagnement, banques, nombre, exemple, virilio, production, recours</p>
<p>Topic # 43</p> <p>musique, théâtre, concert, danse, festival, heures, paris, danseur, réservation, scène, spectacle, dj, soirée, opéra, rock, lyon, album, ballet, musicale, nuit, électro, rendezvous, live, soirées, grand, chanteuse, partir, fête, tournée, flamenco, disques, découvrir, groupe, palaisdetokyo, rue, orchestre, public, élèves, compagnie, musiques, découvrez, place, villette, hip-hop, life, photo, entrée, jazz, musiciens, love</p>

Liste des sujets avec plus de 50 fois de la fréquence
<p>Topic # 47</p> <p>exposition,oeuvre,monde,histoire,paris,pandémie,musée,artiste,ti,palaisdetokyo,suite,peintre,peinture,travers,siècle,grand,mort,film,julian,nature,peintures,portrait,sculpture,figure,installation,palais,tableau,corp,dessins,vie,prix,photography,parcours,photographie,france,personnages,regard,grande,montre,bien,rétrospective,né,lira,millénaires,paul,sculpteur,espace,noir,objets,visiteur</p>
<p>Topic # 51</p> <p>france,mot,cylindre,pay,paris,houellebecq,monde,épidémie,semaine,police,personnes,public,français,crise,fin,lira,dernier,bien,face,handicapé,dany,palaisdetokyo,peggy,astérix,finale,contre,vie,jour,écrivain,fermeture,photo,model,crash,histoire,manifestants,argument,conversion,nouveau,place,effectif,image,débarquer,article,etatsunis,société,politique,sommet,capte,plaidoyer,pris</p>
<p>Topic # 52</p> <p>galerie,exposition,museum,newyork,sturtevant,paris,né,whitney,suisse,vit,oslo,gaillard,londres,bâle,genève,peinture,zurich,continuum,palaisdetokyo,kunsthalle,montréal,gallery,artiste,musée,écrivain,etatsunis,für,prix,judd,oeuvre,itinérante,achetez,hargne,tableau,travail,peintures,allemagne,œuvres,mexico,berlin,photographe,peintre,rétrospective,rotterdam,sculpture,brooklyn,image,jallir,charleroi,fondation</p>
<p>Topic # 53</p> <p>paris,rue,france,presse,conférence,place,salle,édition,ministre,social,présentation,salon,journée,festival,thème,avenue,nationale,centre,association,porte,palais,appel,hôtel,versailles,national,eco,rentrée,président,chambre,hôpital,occasion,maison,tribunal,congrès,lyon,présence,contre,commerce,affaire,petit,soirée,secrétaire,événement,club,groupe,europe,fédération,point,sport,santé</p>
<p>Topic # 55</p> <p>pinault,artiste,fondation,oeuvre,collection,musées,million,commerce,françois,bourse,grand,paris,euro,galleries,centre,marché,collection-neurs,artcontemporain,monde,institution,projet,année,exposition,français,affaire,france,prix,galerie,collectionneur,lafayette,fiac,aillagon,culture,public,foire,bien,beaucoup,pompidou,lieu,ville,vendre,directeur,mécénat,conservatrice,duma,ouverture,musée,dollar,pay,île</p>
<p>Topic # 65</p> <p>valentin,pritzker,géricault,palaisdetokyo,prix,mystérieuses,militantes,flow,tissage,vernissage,exposition,débarquent,denim,artiste,architectes,envoûtante,jury,effacement,tutélaire,designer,oeuvre,sculpture,paris,eliasson,habillent,évoqueurs,charisme,rythmée,forme,olafur,dessin,oeuvre,méduse,émancipation,couple,cerné,installation,factory,paloma,galerie,parfumeur,autant,humour,design,monde,chromatiques,noisette,dog,lumière,histoire</p>
<p>Topic # 66</p> <p>paris,monde,bien,vie,grand,palaisdetokyo,temp,travail,beaucoup,film,image,jamais,rien,ville,question,voir,jeune,exposition,france,place,homme,photo,famille,histoire,époque,chose,dernier,moment,projet,grande,français,jour,idée,trop,vraiment,fin,lieu,espace,loin,pourtant,petite,femme,autant,jeunes,donne,ailleurs,femmes,site,public,regard</p>
<p>Topic # 70</p> <p>paris,directeur,général,ministère,culture,conseil,france,sanitaire,ministre,communication,président,générale,national,service,nationale,administration,association,chef,palaisdetokyo,directrice,santé,ancien,ville,affaire,secrétaire,projet,mise,institut,public,etat,maire,publique,cabinet,adjoint,grand,chargé,création,ecole,chargée,études,entreprises,membre,diplômes,gouvernement,fonction,société,centre,mensuel,article,direction</p>
<p>Topic # 74</p> <p>koons,oeuvre,installation,performance,palaisdetokyo,jeff,blanche,œuvres,œuvres,anne,oeuvre,nuit,paris,exposition,sculpture,image,carte,monde,ville,parvis,musique,artiste,lion,allemande,rennes,artcontemporain,site,parcours,musée,mètres,heures,vidéo,monumentale,web,voir,draps,suspendre,déambuler,protagoniste,bouquet,entrailles,espace,bruxellois,public,déambulation,film,travaille,artModerne,almine,piéton</p>
<p>Topic # 75</p> <p>anne,architecture,lacaton,vassal,logements,architectes,architecte,logement,espace,jeanphilippe,hiver,bâtiment,grand,maison,béton,construction,projet,bâtiments,espaces,matériaux,bordeaux,bay,tour,serres,paris,projets,chantier,ville,place,vitrées,école,prix,palaisdetokyo,cité,surface,façade,colline,démarche,rénover,extérieur,intérieurs,latapie,nantes,maisons,euro,architecturale,lumière,jardin,balcons,frac</p>
<p>Topic # 81</p> <p>venise,pinault,oeuvre,biennale,exposition,palaisdetokyo,toit,espace,visiteur,installation,artiste,tadao,sculpture,recueillement,sol,vidéo,artcontemporain,bourse,ando,paris,marlene,formes,temp,palazzo,verre,lieu,nature,monde,vide,performance,né,pavillon,lion,grand,intérieur,forme,vue,bourgeois,newyork,lumière,françois,grassi,béton,fondation,musée,échelle,née,sanitaire,extérieur,tatiana</p>

Liste des sujets avec plus de 50 fois de la fréquence
<p>Topic # 82 artiste,exposition,palaisdetokyo,artcontemporain,oeuvre,paris,centre,lieu,scène,œuvres,monde,espace,projet,histoire,création,public,installation,pompidou,œuvre,travail,temp,artistique,film,année,bien,lieux,biennale,galerie,institution,silence,performance,vidéo,grand,image,idée,critique,collection,festival,édition,fondation,ville,travers,peinture,place,musée,anne,espaces,centred,forme,partie</p>
<p>Topic # 87 rue,paris,chef,cuisine,carte,restaurant,maison,bar,table,plat,bien,cocktail,place,côté,hôtel,belle,grand,petit,mode,palaisdetokyo,lieu,food,dessert,café,crème,terrasse,dernier,nouvelle,petits,vient,street,parisien,petite,prix,nouveau,jeune,bon,bleu,version,euro,menu,année,concept,assiette,sandwich,japonaises,bonne,boutique,beau,club</p>
<p>Topic # 94 marque,site,entreprise,france,culture,palaisdetokyo,mode,secteur,groupe,million,création,public,grand,client,entreprises,projet,bien,jeunes,web,monde,directeur,directrice,lieu,initiative,explique,somme,année,paris,prix,société,luxe,numérique,produits,également,exemple,euro,lancé,mettre,proposer,communication,nouveaux,créer,innovation,institution,nouvelle,marketing,nouveau,place,événement,veut</p>

2.2.3 Résultats et interprétation

a. Répartition générale

Suite à la piste indiquée par des caractères chiffrés, nous avons extrait les sujets dominants, avec une fréquence de plus de 50 fois au total, soit 25 sujets (voir la Figure 20 pour les nombres et la liste de mots des sujets dont la fréquence est de plus de 50), couvrant un total de 13424 d'articles.

Nous voyons bien que le sujet 66 a eu une répartition stable durant ces vingt dernières années dans la presse française, avec des mots clés tels que « paris », « monde », « vie », « palais de tokyo », « exposition », « site » et « projet », le sujet 66 semble porter sur des informations générales de la présentation du Palais de Tokyo lui-même ainsi que sur certaines activités tournant autour des projets ou des expositions de celui-ci.

De plus, le sujet 55, avec des mots clés tels que « pinault », « artiste », « fondation », « œuvres » et « collections » semble cohérent avec les discours connexes de la fondation et des collectionneurs. Autrement dit, avec les mécénats du monde de l'art contemporain. Ce sujet apparaît de manière plus évidente en termes de pourcentage après 2005, période après laquelle il a connu une hausse d'environ 20%. Après cela, et ce jusqu'à aujourd'hui, les discussions connexes existent, celles-ci sont d'environ de 5% à 10%. Le changement du nombre d'articles sur le sujet 55 se produit avec l'augmentation du volume total d'articles aussi en 2011, ce qui correspond également à la reouverture du Palais de Tokyo à l'époque. Cependant, en 2020, nous constatons que le sujet 55 a presque disparu, malgré son retour en première moitié de 2021 (notre corpus incorpore des articles jusqu'au 18 juin 2021). Enfin, en considérant que la répartition des sujets d'articles est calculé par trimestre, il semble que le nombre d'articles du sujet 55 change selon les saisons. Nous verrons plus en détail ce point dans nos discussions suivantes.

Nous constatons aussi une forte hausse du nombre d'articles du sujet 66 et du sujet 19 en 2018. Ce dernier comporte des mots clés tels que « enfant », « atelier », « piano »,

FIGURE 21 – Répartition du pourcentage des sujets de fréquence de plus de 50

« famille » et « heures », indiquant les événements culturels et familiaux en lien avec l'art, la musique ou les ateliers de création. En termes de pourcentage, selon le modèle-2, il a été beaucoup plus discuté en 2003 et en 2018 que pendant les autres années.

Au-delà des sujets strictement liés aux activités du Palais de Tokyo ou aux institutions culturelles et ceux concernant le monde de l'art contemporain, certaines discussions du domaine de la cuisine et de la mode possèdent un pourcentage non négligeable. Tels sont les cas des sujets 16 et 87, qui portent sur les restaurants et les bars : ceux-ci représentent les aspects particuliers du Palais de Tokyo. De plus, les sujets 23 et 94, qui parlent de la mode et du luxe, nous rappellent les liens qui existent entre le monde de la mode et l'art contemporain, surtout en ce qui concerne le Palais de Tokyo, dont l'espace est souvent utilisé pour des défilés ou des activités connexes. Cependant, étant donné que ces thèmes sont décomposés et représentés par deux ou plusieurs sous-sujets, afin de mieux comprendre leur répartition, nous avons décidé de fusionner certains sous-sujets. En effet, il existe des méthodes automatiques de « clustering ». Mais en considération le fait que le nombre de sujets n'est pas énorme, et pour obtenir un résultat plus fiable, nous avons effectué un regroupement de 25 sujets à partir de nos observations. Cela transforme le processus de modèle de sujet plus ou moins non-supervisé en un processus semi-supervisé.

Dans la figure 22, nous avons fusionné des sujets similaires, préservant les termes « Architecture », « Art contemporain, exposition et artistes », « Ateliers », « Cinéma (et des spectacles vivants) », « Cuisine & Restaurant », « Descriptions Générales (sujet 66) », « Exposition en mentionnant d'autres institutions culturelles », « Exposition en mentionnant des œuvres », « Fondation & Collectionneur », « Mode & Luxe », « Événements & Festivals » et « Autres ». Dans ce dernier terme, celui-ci incorpore des sujets tels que la politique, des annonces d'événements, ainsi que d'autres éléments qu'il faudra catégoriser aussi si besoin est.

Selon la figure 22, les discussions sur l'exposition et les descriptions générales représentent plus de la moitié de la totalité des sujets. Parmi les sous-catégories de discussions concernant les expositions, les sujets qui mentionnent d'autres institutions culturelles ou qui font appel à des artistes sont beaucoup plus fréquents que les sujets portant directement sur des œuvres à la fois au niveau du pourcentage et du nombre d'articles. Cela nous offre probablement une piste d'observation pour accéder à l'art ou à l'art contemporain selon la perspective du grand public : on commence par des artistes ou des institutions, et à travers des récits qui dévoilent le charme ou la particularité de l'artiste, on parvient à faire connaissance avec cette personne plutôt sur un aspect personnel ; ou bien comme nous en avons discuté dans le part 1, par des institutions légitimées, d'où le fait que « l'art » exposé est assuré sous certains aspects, notamment par des experts ou des spécialistes. En tous les cas, l'existence des œuvres est aussi non négligeable, même si sa répartition en pourcentage est relativement plus basse. Les articles qui portent plus sur les œuvres que les institutions ou les artistes sont

FIGURE 22 – Répartition des sujets fusionnés du corpus français en pourcentage et en nombre total par trimestre

généralement apparu avant 2009, après cette année, ils avaient seulement de petites hausses de temps à autres.

Il faut noter qu'en tous les cas, sans inclure les presses spécialisées qui fournissent probablement plus de discussions sur les créations artistiques ou de réflexions sur les œuvres, notre corpus contient majoritairement des articles de presse générale, dont la fabrication de discours est limitée au grand public, laissant les initiés ou les amateurs expérimentés de côté.

Cependant, cela nous offre une hypothèse quant à la réception des œuvres : comment les œuvres peuvent-elles être soit impressionnantes soit remarquables au sein de leur public ? Est-ce grâce à leurs valeurs de création artistique ? Grâce aux émotions transmises ou aux histoires racontées ? Ou grâce à la réputation des créateurs et des promoteurs ? Ici, nous adoptons les discours des adeptes des œuvres, non aussi strictement qu'au sens que Walter Benjamin l'entend, mais dans le sens qu'une œuvre d'art possède sa propre « *aura* ». Ainsi, comment et quel est le processus avec lequel cette « *aura* » touche le public et le fait réagir ou interpréter cette œuvre ? Au-delà des techniques requises et des créations brillantes, les valeurs des œuvres sont-elles aussi constructibles par d'autres aspects, tels que les récits mystérieux ou encore la confirmation des institutions ?

De plus, lorsque la presse évoque une exposition, cela a pour but de renforcer la visibilité de celle-ci auprès du grand public. Au sens utilitaire, cela permet à l'organisateur d'obtenir des visiteurs potentiels : la force des médias utilisée ici élargit l'influence d'une exposition. L'organisateur obtient ainsi plus de visibilité auprès des participants ou des acteurs associés, qu'ils s'agissent de remarques positives ou négatives. Lorsque l'on parle de quelque chose, l'on attire l'attention, ce qui permet d'accumuler du « capital » à l'époque des médias et surtout d'Internet.

Concentrons-nous sur les expositions ici. Qu'importe les objectifs de celles-ci, étant donné qu'elles ne proviennent pas du « vide », si nous comptons un peu sur la fiabilité du contenu de la presse, les « interpellations » tournant autour des expositions et de leurs changements durant ces vingt dernières années rendent ces traces fort intéressantes :

Dès 2012, il y eut une grande augmentation du nombre d'articles mentionnant le Palais de Tokyo. Cependant, le pourcentage des sujets d'exposition diminuait, malgré la stabilité générale du nombre d'articles en question. Cela indique que des articles portant sur d'autres domaines du Palais de Tokyo se sont mis à apparaître, se focalisant davantage sur l'exposition ou sur les discussions de spécialistes. Au sein des articles d'exposition, nous remarquons que le nombre de discussions touchant directement aux œuvres a augmenté en comparaison de la période avant 2012, en particulier en 2013 et en 2018, tandis que les articles mentionnant d'autres institutions culturelles semblent avoir diminués légèrement pendant la dernière décennie. De plus, les articles portant sur les artistes ont augmenté en termes de nombre, mais restent plutôt stable au niveau du

pourcentage.

Ainsi, la répartition des articles concernant la mode et la cuisine démontrent une répartition basée autour des pourcentages respectivement de moins de 20% et de 10%. Parmi ceux-ci, les articles de cuisine ont un pourcentage plutôt stable sur ces vingt dernières années, avec un doublement de leur quantité après 2012. Concernant les domaines de la mode et du luxe, nous remarquons une légère augmentation de pourcentage après 2005 et une augmentation quantitative après 2010, avec une hausse de la totalité des articles (Voir Figure 22).

Les événements et les festivals constituent aussi une catégorie fréquente, ils ont eu une forte augmentation de pourcentage, avec 20%, en 2005, en 2008 et en 2009, en comparaison avec sa répartition générale de moins de 10% pour les autres années, ce qui prouve que son existence n'est pas si notable.

Les discussions sur l'architecture ont connu leur pic d'augmentation respectivement au début (2002-2003), au milieu (2008-2009) et autour de la deuxième restauration (2011-2012) du Palais de Tokyo. Ce qui est aussi très surprenant ici c'est que sa répartition a augmenté en 2021, surpassant le pourcentage des autres années. Les raisons potentielles sont multiples : en raison de la pandémie, les articles concernant le Palais de Tokyo ont baissé par rapport aux années précédentes, et dans les articles sur sa nouvelle exposition en 2021, les travaux de l'artiste et des commissaires sur le bâtiment ont été en effet beaucoup mentionnés. Parallèlement, jusqu'en juin 2021, certaines autres activités n'étaient pas aussi communes qu'auparavant. Ainsi, le thème du cinéma a une répartition moins évidente (2% ou 3%) et a augmenté après 2019 vers un pourcentage de 5%.

b.Nombres d'articles et sujets en détails

Au-delà des tendances des répartitions, en comparant tous les sujets, les volumes d'articles mentionnant le Palais de Tokyo dans divers domaines méritent aussi notre attention. Pour ce, nous avons extrait certains sujets pour le changement de quantité à travers ces vingt dernières années. Pour fournir une référence de ces nombres d'articles portant sur des sujets différents, nous avons choisi le sujet 66 car celui-ci représente largement la tendance du nombre d'articles à travers ces vingt dernières années, son contenu recouvre principalement des descriptions générales.

Dans le Figure 23, nous remarquons qu'en général, les articles se focalisant sur la mode et le luxe représentent des nombres plus élevés à travers ces vingt dernières années, et après 2012, ils ont très souvent été deux fois plus fréquents que les articles portant sur les spectacles. Ainsi, le nombre d'articles portant sur les restaurants ou la cuisine se trouve au milieu de ceux portant sur la mode, le luxe et les spectacles. En termes de tendance d'augmentation, les trois catégories suivent tous plus ou moins la tendance d'augmentation du nombre d'articles après 2012 démontrée par le sujet 66. Cependant, la tendance du

FIGURE 23 – Nombre d’articles chaque six mois des sujets d’événements de spectacle, des restaurants et de la mode et le luxe.

nombre d’articles de mode et du luxe est plus liée avec celle du sujet 66, tandis que les articles sur les restaurants et la cuisine ont eu une augmentation particulière autour de 2013. Il nous semble que la mode et le luxe ont un lien plus intense avec l’image du Palais de Tokyo dans les articles de presse française, les restaurants arrivent en deuxième position. Ceux qui sont traditionnellement liés avec les institutions culturelles, tels que les sujets portant sur les spectacles, semblent intéresser autant la presse française que les deux autres types de presse.

FIGURE 24 – Nombres d’articles chaque six mois des sujets de la mode (Topic # 23), du luxe (Topic #94) et du sujet plus fréquent (Topic #66)

De plus, il semble que la mode et le luxe, malgré leur catégorie générale identique, ne représentent pas exactement la même chose. En effet, pour le sujet de la mode (topic # 23), les dix premiers mots sont : *mode*, *collection*, *défilé*, *robe*, *mannequin*, *corp*, *blanc*, *noir*,

silhouette, couture. Ceux-ci indiquent des styles, des designs et des défilés, ils touchent plutôt la mode en tant que concept représenté ou en tant qu'apparence plutôt fascinante⁸⁴. Concernant le sujet du luxe (topic # 94), les dix premiers mots sont : *marque, site, entreprise, france, culture, palaisdetokyo, mode, secteur, groupe, million*, ce qui selon nous indique plus le côté industriel de la mode et surtout celui du luxe, où il s'agit d'un « business » au sens strict du terme. Il est vrai que certaines marques de *high-street fashion* entrent aussi dans ces enjeux. Considérant que nous examinons l'objet du monde de l'art contemporain où le luxe a largement participé et que le mot « luxe » apparaît dans la liste des mots du sujet # 94 plus tard, nous avons décidé de l'attribuer au titre « luxe ». Dans la Figure 24, nous remarquons que le nombre d'articles de luxe et de l'industrie sont généralement plus élevés que ceux de la mode, souvent deux fois plus élevés. Il est possible que les articles portant sur la mode se concentrent plutôt sur des semaines de défilés de rythme annuel (février et mars, septembre et octobre, voir aussi la Figure 25) Cependant, pour le sujet du luxe, le nombre d'articles ne suit pas un rythme identique.

FIGURE 25 – Nombre d'article chaque deux mois de sujet 94 et sujet 23

Pour le sujet concernant la fondation et les collectionneurs, comme nous l'avons mentionné auparavant, une hausse du nombre d'articles apparaît aux alentours de 2005, ce qui est particulier en comparaison des tendances du sujet #66. Cependant, durant les autres périodes, le nombre d'articles représente aussi une certaine corrélation avec ceux du sujet #66.

84. Dans le domaine de la mode, les définitions de la mode en tant que concept ou vêtements quotidiens sont encore ambiguës. Kawamura propose de distinguer la mode (*fashion*) et les vêtements (*clothing*) comme deux aspects qui demandent des discussions respectives : la mode en tant que concept et les vêtements en tant que phénomène ou pratique. Voir Kawamura, Y. (2005). *Fashion-ology : An introduction to fashion studies (Dress, body, culture)*. Oxford, UK ; New York : Berg. Ici, nous ne développons pas ces divisions spécifiques de la mode, nous nous contentons d'observer le processus des défilés qui dévoilent les designs comme des processus d'affichage ou de rappels de certains concepts.

FIGURE 26 – Nombres d’articles chaque six mois de sujet des fondations et des collectionneurs (Topic # 55) et du sujet plus fréquent (Topic #66)

c. Les sujets et les journaux

Suite à nos analyses des répartitions des sujets, les journaux qui publient ces articles nous intéressent également, c’est pourquoi nous avons réalisé un tableau de contingence entre les journaux et les sujets donnés par le modèle-2.

Tout d’abord, rappelons que pendant ces vingt dernières années, Le Figaro est le journal qui a publié le plus d’articles mentionnant le « Palais de Tokyo », avec un nombre de 1,569 articles, tandis que Le Monde occupe la deuxième position, avec un total de 1,070 articles. Libération et Le Parisien les suivent respectivement avec un nombre d’articles de 718 et de 641. Les 100 premiers journaux de notre corpus de presse française ont tous plus de 15 articles en rapport avec le Palais de Tokyo, soit un total de 12,352 articles. Ainsi, à partir des 25 sujets les plus fréquents et des 100 premiers journaux qui ont mentionné le Palais de Tokyo, nous avons pu établir un tableau de contingence.

Dans le rang « Total », le pourcentage de chaque sujet a été calculé, tandis que pour chaque journal (du rang en question), les chiffres représentent le pourcentage de la présence du sujet correspondant (dans cette colonne) dans le journal durant la période en question (depuis l’inauguration du Palais de Tokyo en 2002 jusqu’au 17 juin 2021). Les couleurs plus foncées indiquent un pourcentage plus élevé. Il faut savoir que les sujets concernant le Palais de Tokyo ne touchent pas véritablement chaque journal : certains journaux ne couvrent que quelques sujets qui les intéressent, cela dépend des genres, de l’échelle des journaux, ou bien d’autres raisons.

Selon le tableau, il est évident que le sujet #66 possède la présence la plus fréquente, soit autour de 30% en général, avec des différences chez certains journaux. Parmi ces 100 journaux, Reuters est celui qui a publié le moins d’articles concernant ce sujet (4.5%).

Parmi ces journaux, il y en a des Français, des Canadiens, des Suisses, des Belges, des Américains, des africains et d'autres encore. Cependant, il semble que l'origine des journaux ne détermine pas énormément les sujets dont ces derniers discutent concernant le Palais de Tokyo. En effet, le choix des sujets selon le type de journaux en question, tels que les journaux commerciaux, de mode, de loisir ou du quotidien, semble bien plus évident. De plus, certains journaux démontrent un certain favoritisme pour certains sujets, mais le lien entre la région dans laquelle se situe ce journal et ce favoritisme n'est pas très clair.

Par exemple, *Reed Business Information* montre un favoritisme pour le sujet 94 (le luxe), avec un pourcentage de 80%. Il en va de même pour CB News et Stratégie, qui ont respectivement des pourcentages de 59% et de 24% pour ce sujet. Parallèlement, il existe des journaux qui n'abordent pas du tout ce sujet, comme par exemple Le bien Public, *All Africa Global Media*, Reuters, etc. Concernant le sujet de la mode (#23), Reuters lui accorde un certain favoritisme en comparaison des autres journaux, avec un pourcentage de 27%, comparé au total de 3.1% en moyenne. Le sujet de fondation et des collectionneurs (#55) possède lui aussi son « avocat » : ID OBS l'a évoqué à un taux de 33% parmi tous ses articles mentionnant le Palais de Tokyo. Il semble en outre que la Tribune de Genève porte une attention particulière aux expositions et non aux descriptions ou aux présentations générales.

d.Sujets et leurs répartitions en pourcentage par année

Nous avons aussi réalisé un tableau de contingence entre chaque année et chaque sujet. Les couleurs les plus foncées représentent un pourcentage plus élevé, tandis que les couleurs claires indiquent l'absence du sujet en question durant cette année.

Selon ce tableau, il semble qu'au sein de l'ensemble des discours portant sur le Palais de Tokyo, après 2011, il y a eu davantage de variétés ainsi qu'un plus grand changement, probablement en raison de l'augmentation des articles et des sujets après 2011. De plus, certains sujets fréquents depuis 2002 offrent une certaine continuité, tels que ceux des expositions, des spectacles musicaux, des théâtres ou encore des restaurants.

Ce qui nous semble un peu surprenant ici, c'est qu'au début (en 2002), malgré la restauration du bâtiment et la transformation de la cinémathèque en centre d'art contemporain, le sujet de l'architecture n'a pas été très courant en comparaison des autres sujets tels que les expositions, les descriptions générales et les spectacles de l'époque. Celui-ci est devenu en effet plus important entre 2008 et 2012, potentiellement autour de la deuxième restauration. C'est aussi devenu le sujet dominant pendant les six premiers mois de 2021. En outre, l'importance du sujet de la mode (#23) et du luxe (#94) n'était pas particulièrement évidente jusqu'en 2013, moment à partir duquel leur couleur devient plus foncée que celles du nombre total.

Pour 2020, nous remarquons que les couleurs sont bien plus claires que celles des

FIGURE 28 – Répartitions des sujets entre 2002 et 2021 (normalisé selon des sujets)

autres années, en particulier celles du restaurant, de l’atelier, des biennales et de l’architecture, qui sont au pourcentage de 0%. Cela signifie que personne n’en a parlé à ce moment. Cela montre clairement l’influence de la pandémie sur ces activités.

De plus, pour pouvoir analyser davantage la répartition des sujets, nous avons relevé les deuxièmes sujets dominants de chaque article, et selon les co-occurrences des premiers sujets dominants et des deuxièmes sujets dominants, nous avons formulé un tableau dans le Figure 29. Par exemple, pour le sujet #23 (Mode), lorsque celui-ci correspond au premier sujet dominant d’un article, le deuxième sujet dominant est souvent soit le sujet #66 (Description générale, plus de 50%) soit le sujet #87 (Cuisine, plus de 20%). Pour le sujet #55 (Fondation & Collectionneur), lorsqu’il correspond au premier sujet dominant d’un article, le deuxième sujet dominant est non seulement lié aux descriptions générales (sujet #66, autour de 30%) mais aussi aux expositions (sujet #82, autour de 20%), et certains articles portent aussi souvent sur le luxe (sujet #94, autour de 20%).

2.3 Corpus en anglais

2.3.1 Corpus et prétraitement

Pour le corpus en anglais, nous avons effectué une autre trie, y compris la suppression d’articles contenant beaucoup de pourcentage dans d’autres langues. Ce dernier a été probablement causé par le processus de distinction des langues des articles par la librairie

FIGURE 29 – Cooccurrence entre des sujets premièrement dominants et des deuxièmes dominants et le clustering hiérarchisé des sujets pour le modèle-2, corpus français (normalisé selon des premiers sujets dominants)

languedetect. Après cette trie, il nous restait 2,639 articles en anglais pour notre corpus. La longueur moyenne de l'ensemble des articles est de 5378 mots (voir Tableau 7).

Articles dans la presse anglaise mentionnant le Palais de Tokyo (2000-2021)	
Date	Du 6 janvier 2000 au 16 juin 2021
Langue	Anglais/Italien/Allemand/...
Nombre d'unités	2639
Contenu	Date, journal, auteur, titre, contenu, langue
Longueur des présentation	Moyenne : 5378 mots Minimum : 9 mots 25% moins de 1753 mots 50% moins de 3839 mots 75% moins de 6675 mots Maximum : 110,464 mots
Source	Factiva, Europresse

TABLE 7 : Description d'articles dans la presse anglaise au Palais de Tokyo

Pour les journaux, il existe aussi des noms variés d'un seul et même journal, c'est pourquoi nous les avons fusionnés, tels que par exemple « *The New York Times* » et « *New York Times* », « *Artforum* » et « *Artforum International* ». Finalement, on remarque que *The New York Times* mentionne le Palais de Tokyo dans 276 articles, c'est le journal qui en fait le plus mention. Les 50 premiers journaux ont chacun publié au moins 9 articles concernant le Palais de Tokyo durant ces 20 années. Il faut savoir que les journaux anglais disposent d'une plus grande variété en termes d'origines nationales en comparaison des journaux du corpus français, à savoir de la France, des États-Unis, de l'Angleterre, de Singapour, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de la Chine. Il s'agit non seulement de quotidiens ou de journaux commerciaux, mais aussi de certains journaux spécialisés dans l'art, comme « *Artforum International* », « *Art Media Agency* », ou encore « *Apollo* ».

En raison de la taille du corpus et de son contenu relativement changeant, pour déterminer le nombre de sujets le plus adéquat possible, nous avons relancé un test de notes de cohérence. Selon le graphique, le modèle du corpus anglais a obtenu une performance plus satisfaisante lorsque le nombre de sujets se situait entre 6 et 10.

Le prétraitement de corpus ressemble à celui du corpus français, et nous avons effectué une lemmatisation ici dans le but de rendre la performance du corpus anglais relativement

FIGURE 30 – Nombre d'articles des journaux en anglais

plus satisfaisante.

FIGURE 31 – Notes de cohérence des nombres de sujet sur le corpus anglais

2.3.2 Modèle et résultats

Enfin, pour le corpus en anglais, nous avons établi un modèle de 6 sujets, avec une note de cohérence de 0.5127303347608291. Les sujets correspondent aux descriptions générales (sujet #1), à l'art et aux expositions (sujet #2), à l'industrie et au marché (sujet #3), à la mode et au luxe (sujet #4) et probablement à la France (sujet #5)⁸⁵.

Liste des mots des 6 sujets
<p>Topic # 1</p> <p>paris,time,people,say,city,french,museum,life,thing,work,world,place,art,new,room,home,palaisdetokyo,space,woman,come,best,love,year,feel,hotel,open,word,house,look,want,building,know,told,restaurant,find,little,good,photo,street,night,inside,piece,great,film,france,lot,called,book,kind,view</p>
<p>Topic # 2</p> <p>art,artist,work,exhibition,museum,gallery,new,newyork,contemporarayart,space,sculpture,film,curator,project,installation,world,paris,performance,painting,fair,life,palaisdetokyo,festival,london,year,history,artistic,collection,video,director,series,singapore,foundation,center,city,cultural,national,contemporary,international,culture,present,chicago,bmw,piece,image,public,american,music,biennale,event</p>
<p>Topic # 3</p> <p>rothschild,edmond,loccitane,euro,management,lbj,international,nonexecutive,price,hkd,stock,geiger,hoffmann,financial,executive,volume,report,milet,june,average,net,shareholder,clarins,return,august,updated,invoice,guenard,share,asset,total,profitloss,independent,belowmr,ago,rank,trailing,invested,ng,trizio,index,officer,traded,aexindex,trading,loss,levilion,edr,bernis,reinold</p>
<p>Topic # 4</p> <p>fashion, collection, designer, model, paris, brand, dress, wear, season, black, clothes, couture, spring, look, jacket, runway, owen, week, style, presented, chanel, design, woman, men, dior, creation, coat, abloh, print, fabric, label, show, color, van, new, vuitton, leather, fallwinter, men's, house, skirt, rick, white, shirt, creative, trend, readytowear, haute, balenciaga, short</p>
<p>Topic # 5</p> <p>france,new,director,time,french,art,project,company,year,group,paris,international,people,building,cultural,market,lacaton,world,million,public,culture,country,vassal,design.global,palaisdetokyo,museum,architecture,business,social,architect,qatar,sale,president,development,event,support,experience,important,week,number,change,today,award,brand,open,financial,space,industry,capital</p>

85. Le sujet #6 ne concerne que deux articles, et son sens n'est pas très clair, malgré le fait qu'il existe des mots sur la musique...

Liste des mots des 6 sujets

Topic # 6

isbn,alk,pbk,hbk,bd,musik,hrsg,foreword,ashgate,vt,aldershot,hants,rochester,hockessin,westport,lanham,scarecrow, studien,xxii,musicale,orpheus,backbeat,bloomington,xviii,mellen,lewiston,dk,phonetic,menc,bankston,reston,praeger, cdrom,transcription,zum,nach,harmonie,leyerle,illus,boydell,jahrhunderts,xix,pearson,distrb,musiktheater, musikwissenschaft,orawo,abcclio,kisumu,xxvii

FIGURE 32 – Répartitions des sujets dominants du corpus anglais

Les articles portant sur les descriptions générales sont les plus nombreux (1218). Le sujet de l'art et des expositions arrive en deuxième position avec 699 articles, et il existe 258 articles concernant la mode et le luxe. En termes de pourcentage des sujets, selon la Figure 33, le pourcentage du sujet #1 est tombé à 20 % au début 2012. Cependant le pourcentage de sujets portant sur l'art et les expositions (sujet #2) a beaucoup augmenté après 2011, ce qui compense d'une certaine façon la perte du sujet #1. Il en va de même pour le sujet de la mode et du luxe (sujet #4), avec une forte hausse de pourcentage après 2010.

FIGURE 33 – Répartition des sujets du corpus anglais en pourcentage et en nombre total par rythme de trimestre

Selon le changement de répartitions des sujets à travers ces deux décennies, dans le corpus en anglais, nous avons également pris en compte les différences de sujets avant et après 2012, c'est-à-dire avant et après la deuxième restauration du Palais de Tokyo.

Concernant les journaux et les sujets, nous avons établi le tableau de contingence à partir des cinquante premiers journaux et des sujets dominants des articles. Les sujets les

plus fréquents sont les descriptions générales ainsi que l'art et les expositions, avec respectivement 45% et 25% de pourcentage au total. Le sujet #5 portes plutôt sur du contenu administratif et correspond au troisième sujet le plus important, avec un pourcentage de 15%. La mode et le luxe occupent seulement 10% des articles.

Hormis « *Content Engine LLC* », les journaux qui s'intéressent au sujet #3 n'abordent pas beaucoup les autres sujets. De plus, en général, ceux qui se focalisent sur l'art et sur les expositions (ceux en couleurs foncées, plus de 30%) n'abordent pas beaucoup les sujets de mode et de luxe. En revanche, les journaux qui abordent la mode et le luxe (plus de 10%), mentionnent aussi souvent l'art et les expositions (plus de 20%). Ici, la mode et le luxe montrent une certaine dépendance vis-à-vis des discussions sur l'art et les expositions. De plus, il existe des journaux qui n'évoquent aucunement le sujet de la mode, tandis que tous les journaux abordent plus ou moins le sujet de l'art et des expositions lorsqu'ils parlent du Palais de Tokyo.

Cependant, selon la Figure 35, malgré certaines nuances, étant donné que leur co-occurrence est similaire avec d'autres sujets, tels que l'art et la mode, il est possible que le sujet #1 et le sujet #5 se ressemblent. Nous pouvons affirmer ici que ces deux sujets contiennent tous des informations générales mais selon des perspectives diverses, l'un d'un point de vue plutôt culturel (sujet #1), et l'autre d'un point de vue plus tourné vers l'administration (sujet #5).

FIGURE 34 – Tableau de Contingence entre des journaux et des sujets de la presse anglaise et le clustering hiérarchisé des sujets fréquents (normalisé selon des journaux)

FIGURE 35 – Cooccurrence entre des sujets premièrement dominants et des deuxièmes dominants et le clustering hiérarchisé des sujets, pour le corpus anglais (normalisé selon des premiers sujets dominants)

Conclusion

Dans ce mémoire à travers le cas du Palais de Tokyo, nous avons pu investiguer des images et des concepts institutionnels liés à un centre d'art contemporain à la fois au sein des activités internes de leur côté et en termes des discours médiatiques dans la presse générale. Sans chercher à établir une comparaison stricte, nous essayons d'examiner des diverses représentations éparpillées dans des matériaux différents. Des idées choisies et établies par une institution culturelle avec prudence, comment sont-elles transmises et comprise parmi le grand public ?

Ce travail pose qu'un décalage entre des images autoproduits et des images représentés existe, mais que des efforts accentués ou des particularités accumulés pourront être capturé de l'extérieur, malgré des modifications nuancées des significations originales. Comme des sujets tels que les restaurants, la mode et de l'architecture qui surgissent dans des articles dans la presse en parlant du Palais de Tokyo.

De plus, dans des conditions extrêmes tel que celles rencontrées pendant la pandémie, nous avançons que des influences inhérentes à l'environnement général jouent un rôle crucial sur les images représentées dans la presse générale. Dans ce cas-là, le PdT est plutôt que l'un des éléments affectés, son dynamisme est beaucoup diminué car il est également contraint par la situation extérieure, surtout celle du contexte social.

Cependant, au sein de l'intérieur du PdT, des images choisies s'évaluent aussi à travers ces deux décennies. Des raisons incluent le changement de stratégie de l'institution, de la direction et potentiellement du développement du monde spécialisé de l'art et de l'art contemporain. Des pistes concernant les niveaux du secteur de la culture ou du monde de l'art contemporain mériteraient plus d'investigation avec des matériaux pertinents et accessibles et des enquêtes directes si possible.

En ce qui concerne l'application des outils numériques, le modèle de sujet nous rend des résultats interprétables et en suivant des pistes indiquées par des résultats, nous avons pu confirmer des observations et voire de trouver des aspects ignorés auparavant. Par l'association des métadonnées et des répartitions des sujets, des analyses chronologiques avec plus de détails avons pu réaliser. Le modèle LDA que nous avons utilisé ici est en effet un bon outil pour donner des connaissances générales, mais inévitablement il manque de la précision. Des résultats obtenus pourront être des références riches pour d'autres

explorations plus profondes ou vers d'autres directions. Et ils restent bien sur beaucoup d'autres méthodes digitales à tester.

Cependant, des méthodes des apprentissage machines suscitent des performances parfois instables, qui conduise à une forme d'inquiétude concernant la fiabilité des résultats. Et des renouvellements de technique sont très fréquentes, des algorithmes pourrons remplacés vites par des nouveaux modèles. Il est possible que des méthodes purement statistiques pourraient nous offrir d'autres pistes. Pendant des explorations, de toute façon, d'un côté, il faut bien notés des processus et des paramètre entrés pour des retouches possibles, d'autre côté, prendre conscience de ces points defaults et de les utiliser adéquatement avec des connaissances sur des sujets et d'autres méthodes numériques ou non-numérique nous parait aussi très important.

Une exploration avec des outils numériques, qui vise à voir des images autours d'un centre de l'art contemporain en questionnant des idées et des concepts institutionnels, cela est déjà un projet qui porte plusieurs aspects différents et chacun possède des riches recherches préexistantes à connaitre et à développer. Ce mémoire constitue juste un essai pour débiter, il reste encore beaucoup de travail à compléter, à la fois au niveau thématique et au niveau technique. Ainsi que pour des interprétations des résultats, limitées par des perspectives et des expériences personnelles de chercheure, elles pourront être améliorées et perfectionnées avec plus d'investigations.

Bibliographie

- AGEORGES (Sylvain), *Les expositions universelles de Paris, de 1855 à 1937*. URL : <http://www.expositions-universelles.fr/> (visité le 12/06/2020).
- ALVES (Celia Bense Ferreira) et POULARD (Frédéric), « Le travail dans les institutions culturelles », *Societes contemporaines*, n° 66-2 (1^{er} sept. 2007), Bibliographie_available : 1 Cairndomain : www.cairn.info Cite Par_available : 1 Publisher : Presses de Sciences Po, p. 5-16, URL : <http://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2007-2-page-5.htm> (visité le 24/08/2021).
- ARNAUD (Charlène), *Functional and Dynamic Approach of the Territorial Portfolio of Cultural Events. How to manage proximity for sustainable territorial attractiveness*. Theses, Aix Marseille université; Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale, 2012, URL : <https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02333897> (visité le 26/05/2020).
- « Approche fonctionnelle des évènements culturels : pour un management territorial dans la proximité » (, 2014), p. 20.
- ATTEVELDT (Wouter van), *Fitting LDA Models in R*, 13 févr. 2018, URL : http://i.amcat.nl/lda/2_lda.html (visité le 14/06/2020).
- BARTHON (Céline), GARAT (Isabelle), GRAVARI-BARBAS (Maria) et VESCHAMBRE (Vincent), « L'inscription territoriale et le jeu des acteurs dans les événements culturels et festifs : des villes, des festivals, des pouvoirs », *Géocarrefour*, 82 (Vol. 82/3[2007]), Number : 3 Publisher : Association des amis de la Revue de Géographie de Lyon, p. 111-121, DOI : [10.4000/geocarrefour.2155](https://doi.org/10.4000/geocarrefour.2155).
- BECKER (Howard S.), *Art Worlds, 25th Anniversary Edition*, 2008.
- BENZECRY (Claudio E.), *The Opera Fanatic*, Chicago, 2011, URL : <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/0/bo11018610.html> (visité le 23/08/2021).
- BLEI (David M) et GRIF THS (Thomas L), « Hierarchical Topic Models and the Nested Chinese Restaurant Process » (, p. 8.
- BLEI (David M.), « Probabilistic topic models », *Communications of the ACM*, 55-4 (avr. 2012), p. 77-84, DOI : [10.1145/2133806.2133826](https://doi.org/10.1145/2133806.2133826).

- BLEI (David M.) et LAFFERTY (John D.), « Dynamic topic models », dans *Proceedings of the 23rd international conference on Machine learning - ICML '06*, Pittsburgh, Pennsylvania, 2006, p. 113-120, DOI : 10.1145/1143844.1143859.
- BLEI (David M.), NG (Andrew Y.) et JORDAN (Michael I.), « Latent dirichlet allocation », *The Journal of Machine Learning Research*, 3 (null[2003]), p. 993-1022.
- BOICHOT (Camille), « Les espaces de la création artistique à Paris et Berlin. Entre pôle artistique et centralité urbaine », *Territoire en mouvement Revue de géographie et aménagement. Territory in movement Journal of geography and planning*–19 (1^{er} mai 2013), Number : 19-20 Publisher : Université Lille 1 Sciences et Technologies, p. 19-39, DOI : 10.4000/tem.2122.
- BOULBÈS (Carole), « Le Palais de Tokyo, hybridation et mondialisation », *Rue Descartes*, n° 37–3 (2002), Bibliographie_available : 0 Cairndomain : www.cairn.info Cite Par_available : 0 Publisher : Collège international de Philosophie, p. 98-103, URL : <http://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2002-3-page-98.htm> (visité le 24/06/2021).
- BOUQUET (Vincent), *Comment le Palais de Tokyo se rapproche des entreprises*, Les Echos, Section : Idées & Débats, 8 juil. 2018, URL : <https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/comment-le-palais-de-tokyo-se-rapproche-des-entreprises-1245536> (visité le 08/07/2021).
- BOURDIEU (Pierre), DARBEL (Alain) et SCHNAPPER (Dominique), *L'amour de l'art : les musées d'art européens et leur public*, 2e éd. revue et augmentée, Paris, 1997 (Le sens commun).
- BRIAN O'DOHERTY et PATRICIA FALGUIÈRES (PRÉFACIER), *White Cube –L'espace de la galerie et son idéologie*, 2008 (Lectures Maison Rouge), URL : <https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=1423> (visité le 22/06/2021).
- CAILLET (Elisabeth) et LEHALLE (Evelyne), *A l'approche du musée, la médiation culturelle*, Lyon, 1995 (Muséologies).
- CALOGIROU (Claire), « Réflexions autour des Cultures urbaines », *Journal des anthropologues. Association française des anthropologues*–102 (1^{er} déc. 2005), Number : 102-103 Publisher : Association française de anthropologues, p. 263-282, DOI : 10.4000/jda.1414.
- CAUQUELIN (Anne), *L'art contemporain*, 10e édition mise à jour, Paris, 2011 (Que sais-je?, 2671).
- CHUANG (Jason), MANNING (Christopher D.) et HEER (Jeffrey), « Termite : visualization techniques for assessing textual topic models », dans *Proceedings of the International Working Conference on Advanced Visual Interfaces - AVI '12*, Capri Island, Italy, 2012, p. 74, DOI : 10.1145/2254556.2254572.
- CLAIRE MOULÈNE, *La story du Palais de Tokyo (1/5) : 2002-2006, le chantier permanent*, Les Inrockuptibles, Library Catalog : www.lesinrocks.com Section : actualite, 17 févr.

- 2011, URL : <https://www.lesinrocks.com/2011/02/17/actualite/actualite/la-story-du-palais-de-tokyo-15-2002-2006-le-chantier-permanent/> (visité le 12/06/2020).
- *La story du Palais de Tokyo (3/5) : 2007-2009, le fantôme du Centre Pompidou* Alma, Les Inrockuptibles, Library Catalog : www.lesinrocks.com Section : actualite, 19 févr. 2011, URL : <https://www.lesinrocks.com/2011/02/19/actualite/actualite/la-story-du-palais-de-tokyo-35-2007-2009-le-fantome-du-centre-pompidou-alma/> (visité le 12/06/2020).
- *La story du Palais de Tokyo (4/5) : 2009-2011, la lutte souterraine*, Les Inrockuptibles, Library Catalog : www.lesinrocks.com Section : actualite, 20 févr. 2011, URL : <https://www.lesinrocks.com/2011/02/20/actualite/actualite/la-story-du-palais-de-tokyo-45-2009-2011-la-lutte-souterraine/> (visité le 12/06/2020).
- *La story du Palais de Tokyo (5/5) : à venir dans la saison 2*, Les Inrockuptibles, Library Catalog : www.lesinrocks.com Section : actualite, 21 févr. 2011, URL : <https://www.lesinrocks.com/2011/02/21/actualite/actualite/la-story-du-palais-de-tokyo-55-a-venir-dans-la-saison-2/> (visité le 12/06/2020).
- COËLLIER (Sylvie), « Les performances ont-elles encore un impact critique ? », *La performance, encore*—979 (2016), pp.9-23.
- COLLARD (Fabienne), GOETHALS (Christophe) et WUNDERLE (Marcus), « Les festivals et autres événements culturels », *Dossiers du CRISP*, N° 83–1 (2014), Publisher : CRISP, p. 9-115, URL : <http://www.cairn.info/revue-dossiers-du-crisp-2014-1-page-9.htm> (visité le 04/06/2020).
- COLLECTIF, *Le lieu & son histoire*, Palais de Tokyo, 27 mai 2016, URL : <https://www.palaisdetokyo.com/fr/content/lieu-histoire-palais-de-tokyo> (visité le 23/06/2021).
- *A Panorama of Rivers and Mountains : Blue-green Landscape Paintings from across Chinese History/The Palace Museum*, URL : <https://en.dpm.org.cn/exhibitions/current/2017-09-13/2702.html> (visité le 27/08/2021).
- *ART CONTEMPORAIN*, Encyclopædia Universalis, URL : <https://www.universalis.fr/encyclopedie/art-contemporain/> (visité le 28/06/2021).
- *Livre : Qu'attendez-vous d'une institution artistique du 21e siècle ? = What do you expect from an art institution in the 21st century ? - Palais de Tokyo, site de création contemporaine*, URL : https://www.lalibrairie.com/livres/qu-attendez-vous-d-une-institution-artistique-du-21e-siecle---what-do-you-expect-from-an-art-institution-in-the-21st-century--_0-83642_9782847110005.html (visité le 31/08/2021).
- *Rapport d'activité du Palais de Tokyo (2017)*.
- *Rapport d'activité du Palais de Tokyo (2018)*.

- COLLECTIF, *What's on / Past exhibitions / Leonardo da Vinci*, Le Louvre, URL : <https://www.louvre.fr/en/what-s-on/exhibitions/leonardo-da-vinci#presentation-by-the-exhibition-curators> (visité le 27/08/2021).
- COLLECTIF et GROSSI (Frédéric), *PALAIS Magazine N 15 : L 'histoire du Palais de Tokyo depuis 1937 / The History of Palais de Tokyo since 1937*, Paris, 2012.
- COTTET (Eugénie) et GETSCHEL (Pascale), *Le palais de Tokyo, 1984-2002 : l'échec du Palais de l'Image*, Type : Reproduction de University : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, thèse de doct., France, 2019, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02464323> (visité le 24/08/2021).
- COURTIN (Antoine), FOUCAULT (Nicolas), JUANALS (Brigitte), LICHT (Clara), MINEL (Jean-Luc) et RAMPINI (Marion), « L'événement culturel #MuseumWeek : Projet ComNum Médiation culturelle et circulation des connaissances à l'ère numérique », dans *Rencontres Numériques : Médiation & numérique dans les équipements culturels*, Créteil, France, 2015, URL : <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01218640> (visité le 26/05/2020).
- DEBRAY (Régis), *Le pouvoir intellectuel en France*, Paris, France, 1979.
- *Qu'est-ce que la médiologie ?*, Le Monde diplomatique, 1^{er} août 1999, URL : <https://www.monde-diplomatique.fr/1999/08/DEBRAY/3178> (visité le 27/08/2021).
- DIENG (Adj. B.), WANG (Chong), GAO (Jianfeng) et PAISLEY (John), « TopicRNN : A Recurrent Neural Network with Long-Range Semantic Dependency » (, 4 nov. 2016), URL : <https://openreview.net/forum?id=rJbb0Lcex¬eId=rJbb0Lcex#> (visité le 26/05/2020).
- DIMAGGIO (Paul), NAG (Manish) et BLEI (David), « Exploiting affinities between topic modeling and the sociological perspective on culture : Application to newspaper coverage of U.S. government arts funding », *Poetics*, Topic Models and the Cultural Sciences 41–6 (1^{er} déc. 2013), p. 570-606, DOI : 10.1016/j.poetic.2013.08.004.
- DIMAGGIO (Paul J.) et POWELL (Walter W.), « The Iron Cage Revisited : Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields », *American Sociological Review*, 48–2 (1983), Publisher : [American Sociological Association, Sage Publications, Inc.], p. 147-160, DOI : 10.2307/2095101.
- FEDELI (Elisa), *Palais de Tokyo. Marc-Olivier Wahler*, Paris Art, Section : ART, 12 nov. 2010, URL : <https://www.paris-art.com/palais-de-tokyo-marc-olivier-wahler/> (visité le 08/07/2021).
- FELLMANN (Benjamin), *Palais de Tokyo – Monument der moderne kunstpolitik und ästhetik im 20. und 21. Jahrhundert*, Thèse de doctorat, France, Université de Paris VIII, 2016.
- FINKEL (Jori), *The Future of the American Kunsthalle*, ARTnews.com, 7 oct. 2014, URL : <https://www.artnews.com/art-news/news/the-future-of-the-american-kunsthalle-2819/> (visité le 07/07/2021).

- GETZ (Donald) et PAGE (Stephen J.), *Event Studies : Theory, research and policy for planned events*, 2016.
- GIRI, *Topic Model Evaluation*, HDS, 6 nov. 2020, URL : <https://highdemandskills.com/topic-model-evaluation/> (visité le 30/06/2021).
- GRÉSILLON (Boris), « Cities, creation and cultural events in the Mediterranean : a view-point », *Méditerranée. Revue géographique des pays méditerranéens / Journal of Mediterranean geography*—114 (1^{er} sept. 2010), ISBN : 9782853997560 Number : 114 Publisher : Presses Universitaires de Provence, p. 7-9, URL : <http://journals.openedition.org/mediterranee/4137> (visité le 26/05/2020).
- « Villes, création et événements culturels en Méditerranée : un certain regard », *Méditerranée. Revue géographique des pays méditerranéens / Journal of Mediterranean geography*—114 (1^{er} sept. 2010), ISBN : 9782853997560 Number : 114 Publisher : Presses Universitaires de Provence, p. 3-5, URL : <http://journals.openedition.org/mediterranee/4135> (visité le 20/05/2020).
- GRIFFITHS (Thomas L.) et STEYVERS (Mark), « Finding scientific topics », *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 101 (suppl 1[2004]), Publisher : National Academy of Sciences Section : Colloquium, p. 5228-5235, DOI : 10.1073/pnas.0307752101.
- GRINCHEVA (Natalia), « Mapping museum ‘Soft Power’ : Adding geo-visualization to the methodological framework », *Digital Scholarship in the Humanities*, 34–4 (1^{er} déc. 2019), Publisher : Oxford Academic, p. 730-751, DOI : 10.1093/11c/fqy072.
- HANQUINET (Laurie), *Du musée aux pratiques culturelles : enquête sur les publics de musées d’art moderne et contemporain*, Bruxelles, 2014 (Sociologie et anthropologie).
- HEIMENDINGER (Nicolas), « Benjamin Fellmann, Palais de Tokyo. Kunstpolitik und Ästhetik im 20. und 21. Jahrhundert », *Marges*, n° 32–1 (7 juin 2021), Bibliographie_available : 0 Cairndomain : www.cairn.info Cite Par_available : 0 Publisher : Presses universitaires de Vincennes, p. 156-157, URL : <http://www.cairn.info/revue-marges-2021-1-page-156.htm> (visité le 24/08/2021).
- HEINICH (Nathalie), *L’Art contemporain exposé aux rejets : études de cas*, Nîmes, 1998 (Rayon art).
- « Pour en finir avec la querelle de l’art contemporain », *Le Débat*, 104–2 (1999), p. 106, DOI : 10.3917/deba.104.0106.
- *Le paradigme de l’art contemporain. Structures d’une révolution artistique*, 2014.
- HÉLÈNE TRESPEUCH, *Quelques réflexions autour du White Cube de Brian O’Doherty, exPosition*, 25 sept. 2017, URL : <http://www.revue-exposition.com/index.php/articles3/trespeuch-reflexions-white-cube-doherty/> (visité le 22/06/2021).
- HERFELD (Stéphanie), « La carte blanche de Tino Sehgal au Palais de Tokyo est-elle de la danse au musée ? », *Reperes, cahier de danse*, n° 38-39–1 (5 avr. 2017), Publisher : La Briqueterie / CDC du Val-de-Marne, p. 21-23, URL : <http://www.cairn.info/revue-reperes-cahier-de-danse-2017-1-page-21.htm> (visité le 13/06/2020).

- KAUFMAN (Jason Edward), *MoMA completes merger with PS1*, URL : <https://www.theartnewspaper.com/archive/moma-completes-merger-with-ps1> (visité le 07/07/2021).
- KLIEN (Susanne), « Contemporary art and regional revitalisation : selected artworks in the Echigo-Tsumari Art Triennial 2000–6 », *Japan Forum*, 22–3 (16 déc. 2010), Publisher : Routledge _eprint : <https://doi.org/10.1080/09555803.2010.533641>, p. 513-543, DOI : 10.1080/09555803.2010.533641.
- KOMAROVA (Nataliya), « Between the market and noncommercial art institutions : Early career strategies of contemporary artists in emerging art scenes », *Poetics*, 71 (1^{er} déc. 2018), p. 33-42, DOI : 10.1016/j.poetic.2018.11.004.
- LAFFERTY (John D.) et BLEI (David M.), « TOPIC MODELS » (, 2009), p. 24.
- LANCICHINETTI (Andrea), SIRER (M. Irmak), WANG (Jane X.), ACUNA (Daniel), KÖRDING (Konrad) et AMARAL (Luís A. Nunes), « High-Reproducibility and High-Accuracy Method for Automated Topic Classification », *Physical Review X*, 5–1 (29 janv. 2015), Publisher : American Physical Society, p. 011007, DOI : 10.1103/PhysRevX.5.011007.
- LATOUR (Bruno), *Reassembling the social : an introduction to actor-network-theory*, Oxford ; New York, 2005.
- LÉPINAY (Vincent Antonin), *Art of Memories : Curating at the Hermitage*, 2019.
- LEQUEUX (Emmanuelle), « Le Palais de Tokyo, "vraie machine de guerre" », *Le Monde.fr* (, 2 juin 2008), URL : https://www.lemonde.fr/culture/article/2008/06/02/le-palais-de-tokyo-vraie-machine-de-guerre_1052657_3246.html (visité le 08/07/2021).
- LIU (Yang), LIU (Zhiyuan), CHUA (Tat-seng) et SUN (Maosong), « Topical Word Embeddings », dans *In Proceedings of the Twenty-Ninth AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2015, p. 2418-2424.
- LUHMANN (Jan) et BURGHARDT (Manuel), « Digital humanities—A discipline in its own right? An analysis of the role and position of digital humanities in the academic landscape », *Journal of the Association for Information Science and Technology*, n/a (n/a[]), _eprint : <https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/asi.24533>, DOI : 10.1002/asi.24533.
- MARWICK (Ben), « Discovery of Emergent Issues and Controversies in Anthropology Using Text Mining, Topic Modeling, and Social Network Analysis of Microblog Content », *Data Mining Applications with R* (), p. 63-93, URL : https://www.academia.edu/5508141/Discovery_of_Emergent_Issues_and_Controversies_in_Anthropology_Using_Text_Mining_Topic_Modeling_and_Social_Network_Analysis_of_Microblog_Content (visité le 14/06/2020).
- MCLUHAN (Marshall), *Understanding Media : The Extensions of Man*, Cambridge, MA, USA, 1994.

- MOHR (John W.), « Introduction : Structures, institutions, and cultural analysis », *Poetics*, Relational analysis and institutional meanings : Formal models for the study of culture 27–2 (1^{er} mars 2000), p. 57-68, DOI : 10.1016/S0304-422X(00)00002-4.
- MOHR (John W.) et BOGDANOV (Petko), « Introduction—Topic models : What they are and why they matter », *Poetics*, 41–6 (déc. 2013), p. 545-569, DOI : 10.1016/j.poetic.2013.10.001.
- MOHR (John W.), WAGNER-PACIFICI (Robin), BREIGER (Ronald L.) et BOGDANOV (Petko), « Graphing the grammar of motives in National Security Strategies : Cultural interpretation, automated text analysis and the drama of global politics », *Poetics*, Topic Models and the Cultural Sciences 41–6 (1^{er} déc. 2013), p. 670-700, DOI : 10.1016/j.poetic.2013.08.003.
- MORETTI (Franco), « Conjectures on World Literature », *New Left Review*–1 (1^{er} févr. 2000), p. 54-68.
- MORETTI (Franco) et PESTRE (Dominique), « Bankspeak : The Language of World Bank Reports, 1946–2012 », *Pamphlets of the Stanford Literary Lab* (, mars 2015).
- MORICEAU (Jean-Luc), FRONDA (Yannick) et KURDI (Eila Szendy-El), *Performing Spacing. Tino Sehgal's performing bodies at the Palais de Tokyo, Paris*, hal-01570964, Publication Title : Post-Print, HAL, 2017, URL : <https://ideas.repec.org/p/hal/journal/hal-01570964.html> (visité le 13/06/2020).
- MOULÈNE (Claire), *La story du Palais de Tokyo (2/5) : 2006-2010, grandeur et décadence d'un format qui se cherche*, Les Inrockuptibles, Library Catalog : www.lesinrocks.com Section : actualite, 18 févr. 2011, URL : <https://www.lesinrocks.com/2011/02/18/actualite/actualite/la-story-du-palais-de-tokyo-25-2006-2010-grandeur-et-decadence-dun-format-qui-se-cherche/> (visité le 12/06/2020).
- O'DOHERTY (Brian), *Inside the white cube : the ideology of the gallery space*, 1st book ed, Santa Monica, 1986.
- PENCA (Jessica Trese), *Walker Art Center, Palais de Tokyo, and Documenta A case study of creating social spaces and participatory experiences for new audiences*, Library Catalog : digitalibrary.usc.edu, 2006, URL : <http://digitalibrary.usc.edu/cdm/ref/collection/p15799coll16/id/55791> (visité le 12/06/2020).
- PETERS (John Durham), *Speaking into the Air*, Chicago, 1999, URL : <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/S/bo3656803.html> (visité le 27/08/2021).
- PHAM (Thi Ai Lien), « Des médiateurs (culturels) dans un centre d'art » (, 2003), p. 10.
- POSTER (Mark), « Databases as Discourse, or Electronic Interpellations », dans *The Second Media Age*, 1995, p. 200.
- POULOT (Dominique), *Musée et muséologie*, Paris, 2009 (Repères), URL : <http://www.cairn.info/musee-et-museologie--9782707158055.htm> (visité le 01/07/2021).

- PRABHAKARAN (Selva), *Topic modeling visualization - How to present results of LDA model? | ML+*, Machine Learning Plus, 4 déc. 2018, URL : <https://www.machinelearningplus.com/nlp/topic-modeling-visualization-how-to-present-results-lda-models/> (visité le 24/06/2021).
- RICHARDS (Greg) et WILSON (Julie), « The Impact of Cultural Events on City Image : Rotterdam, Cultural Capital of Europe 2001 », *Urban Studies*, 41–10 (1^{er} sept. 2004), Publisher : SAGE Publications Ltd, p. 1931-1951, DOI : 10.1080/0042098042000256323.
- ROMANELLO (Gloria), « « Merci pour votre collaboration ». Quelques réflexions sur les modalités d’approche des publics dans les institutions d’art contemporain », *Marges. Revue d’art contemporain*–15 (15 oct. 2012), ISBN : 9782842923549 Number : 15 Publisher : Presses universitaires de Vincennes, p. 58-68, DOI : 10.4000/marges.353.
- ROUSSEL (Violaine), « Pour une sociologie des professionnels engagés : « Mondes de l’art » et militantisme contre la guerre en Irak aux États-Unis », *Sociologie du Travail*, 51–1 (1^{er} janv. 2009), p. 25-45, DOI : 10.1016/j.socotra.2008.12.002.
- RULE (Alix), COINETET (Jean-Philippe) et BEARMAN (Peter S.), « Lexical shifts, substantive changes, and continuity in State of the Union discourse, 1790–2014 », *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112–35 (1^{er} sept. 2015), p. 10837-10844, DOI : 10.1073/pnas.1512221112.
- SCHÖCH (Christof), « Topic Modeling Genre : An Exploration of French Classical and Enlightenment Drama », *Digital Humanities Quarterly*, 011–2 (22 mai 2017).
- TATE, *White cube – Art Term*, Tate, Section : Art & artists, URL : <https://www.tate.org.uk/art/art-terms/w/white-cube> (visité le 23/06/2021).
- VAUCLARE (Claude), « Les événements culturels : essai de typologie », *Culture etudes*, n°3–3 (2009), Publisher : Ministère de la Culture - DEPS, p. 1-8, URL : <http://www.cairn.info/revue-culture-etudes-2009-3-page-1.htm> (visité le 19/05/2020).
- VELTHUIS (Olav), *Talking Prices : Symbolic Meanings of Prices on the Market for Contemporary Art*, 2005, URL : <http://www.jstor.org/stable/j.ctt4cgd14> (visité le 23/08/2021).
- Cosmopolitan Canvases : The Globalization of Markets for Contemporary Art*, dir. Olav Velthuis et Stefano Baia Curioni, Oxford, 2015, URL : <https://oxford.universitypressscholarship.com/10.1093/acprof:oso/9780198717744.001.0001/acprof-9780198717744> (visité le 23/08/2021).
- VIVANT (Elsa), « Observer et éprouver la naissance d’une institution culturelle dans un quartier populaire », *Journal des anthropologues*, n° 162-163–4 (2020), Bibliographie_available : 1 Cairndomain : www.cairn.info Cite Par_available : 0 Publisher : Association Française des Anthropologues, p. 187-201, URL : <http://www.cairn.info/revue-journal-des-anthropologues-2020-4-page-187.htm> (visité le 24/08/2021).

- XIAO (Han) et STIBOR (Thomas), « Efficient Collapsed Gibbs Sampling for Latent Dirichlet Allocation », dans *Proceedings of 2nd Asian Conference on Machine Learning*, ISSN : 1938-7228, 2010, p. 63-78, URL : <http://proceedings.mlr.press/v13/xiao10a.html> (visité le 18/08/2021).
- YAO (Limin), MIMNO (David) et MCCALLUM (Andrew), « Efficient methods for topic model inference on streaming document collections », dans *Proceedings of the 15th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining - KDD '09*, Paris, France, 2009, p. 937, DOI : 10.1145/1557019.1557121.
- ZHAO (Yanchang) et CEN (Yonghua), *Data Mining Applications with R - 1st Edition*, 2013, URL : <https://www.elsevier.com/books/data-mining-applications-with-r/zhao/978-0-12-411511-8> (visité le 14/06/2020).
- 吉見 (俊哉), 媒介文化論, trad. par 碩斌 蘇, 2009.
- 博覽會的政治學, trad. par 碩斌 蘇, *et al.*, 2010.

Table des figures

1	Structure des ressources du Palais de Tokyo en 2018, Composition des dépenses du Palais de Tokyo en 2018 ⁸⁶	27
2	L'évolution de la fréquentation exposition 2012-2018 ⁸⁷	27
3	Couverture de version anglaise du livre Qu'attendez-vous d'une institution artistique du 21e siècle?	33
4	Le Magazine PALAIS, image sur le site du PdT	33
5	Des pages intérieures du numéro 15 du PALAIS	34
6	Nombre d'archives d'événements par ans	36
7	Graphes de violon des longueurs d'archives, en total et par ans	37
8	Des scores de cohérence	41
9	Nuage de mots d'un modèle de 6 sujets(modèle1)	42
10	Nuage de mots d'un modèle de 10 sujets(modèle3)	43
11	Nuages de mots d'un modèle de 8 sujets(modèle2)	44
12	Visualisation clustering des sujets de modèle-2 en 2D par t-SEN	44
13	Liste de mots de chaque sujet (30 premiers)	46
14	Les répartitions des sujets par an	47
15	Répartition chronologique d'articles en français, anglais et d'autres langues par trimestre	57
16	Nombres d'articles dans des journaux différents entre 2000 et 2021 (100 premiers)	59
17	Note de cohérence des nombres de sujet sur le corpus français	61
18	Nuages de mots du modèle-1 de 12 sujets	62
19	Nombres des sujets du modèle-1	62
20	Sujets dominants d'une fréquence plus de 50 fois par trimestre	64
21	Répartition du pourcentage des sujets de fréquence de plus de 50	68
22	Répartition des sujets fusionnés du corpus français en pourcentage et en nombre total par trimestre	70

86. Ibid.

87. Ibid.

23	Nombre d'articles chaque six mois des sujets d'événements de spectacle, des restaurants et de la mode et le luxe.	73
24	Nombres d'articles chaque six mois des sujets de la mode (Topic # 23), du luxe (Topic #94) et du sujet plus fréquent (Topic #66)	73
25	Nombre d'article chaque deux mois de sujet 94 et sujet 23	74
26	Nombres d'articles chaque six mois de sujet des fondations et des collectionneurs (Topic # 55) et du sujet plus fréquent (Topic #66)	75
27	Tableau de Contingence entre des journaux et des sujets fréquents de la presse française et le clustering hiérarchisé des sujets fréquents (normalisé selon des journaux)	77
28	Répartitions des sujets entre 2002 et 2021 (normalisé selon des sujets) . . .	78
29	Cooccurrence entre des sujets premièrement dominants et des deuxièmes dominants et le clustering hiérarchisé des sujets pour le modèle-2, corpus français (normalisé selon des premiers sujets dominants)	79
30	Nombre d'articles des journaux en anglais	81
31	Notes de cohérence des nombres de sujet sur le corpus anglais	82
32	Répartitions des sujets dominants du corpus anglais	83
33	Répartition des sujets du corpus anglais en pourcentage et en nombre total par rythme de trimestre	83
34	Tableau de Contingence entre des journaux et des sujets de la presse anglaise et le clustering hiérarchisé des sujets fréquents (normalisé selon des journaux)	85
35	Cooccurrence entre des sujets premièrement dominants et des deuxièmes dominants et le clustering hiérarchisé des sujets, pour le corpus anglais (normalisé selon des premiers sujets dominants)	86
36	<i>Mapping</i> des mots dans des corpora français et anglais	111

Liste des tableaux

1	Nombre d'archives d'événements par ans	36
2	Description d'archives d'événements culturels au Palais de Tokyo	37
3	Nombres d'articles des langues différents dans le corpus général (15 premières)	56
4	Description d'articles dans la presse française au Palais de Tokyo	57
5	Description statistique des sujets dominantst	64
7	Description d'articles dans la presse anglaise au Palais de Tokyot	80

Annexe 1 : Scripts et outils numériques utilisés

Pour des scripts ensembles : <https://github.com/XinminHu/annexesMemoireM2PdT>

Des données en format HTML récupérées directement depuis des bases de la presse sont démontées(*parsed*) sur le plateforme Cortext : <https://managerv2.cortext.net/>.

Pour la fusion des noms de journaux, nous avons aussi utilisé le plateforme OpenRefine : <https://openrefine.org>.

Annexe 2 : Extraits des articles dans la presse avec leur sujet dominant selon le modèle-2

Dans cette partie, nous montrons quelques articles complets ainsi que leur sujet dominant.

2002-01-23 Le Parisien CHRISTOPHE LEVENT

PALAIS DE TOKYO, SITE DE CRÉATION CONTEMPORAINE, 13, AV DU PRÉSIDENT WILSON (XVI E) MÉTRO IÉNA OUVERT GRATUITEMENT AU PUBLIC, DE MIDI À MINUIT, JUSQU'AU 26 JANVIER A PARTIR DU 29 JANVIER, OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE DE MIDI À MINUIT ENTRÉE : 5? (32 F) ET 3? (19 F), GRATUIT POUR LES MOINS DE 18 ANS, LES DEMANDEURS D'EMPLOI ET LE 1 E R DIMANCHE DE CHAQUE MOIS TÉL 0147235401 WWWPALAISDETOKYOCOM Le palais de Tokyo trouve un public L'IDÉE ÉTAIT BELLE : mettre l'art contemporain à la portée de tous. Restait à la concrétiser et à attendre le verdict du public. Hier, premier jour d'ouverture, les directeurs du palais de Tokyo (XVI e), site de création dédié aux nouvelles tendances, pouvaient afficher un large sourire. A 18 heures, soit six heures avant la fermeture, 4 500 visiteurs étaient déjà venus découvrir, gratuitement, le lieu. Mieux. Le succès de cette première a certainement permis de lever quelques doutes et faire taire des polémiques naissantes. Froid, ce vaste espace de 5 000 m², livré volontairement brut de décoffrage par les architectes? Etonnamment, les premiers visiteurs, toutes tranches d'âge mélangées, n'ont eu aucun mal à s'approprier l'endroit. Une ambiance entre festival rock et souk marocain Confortablement installés sous des enceintes champignons pour écouter de la musique, discutant au salon, allongés sur des coussins à même le sol, sirotant un thé, n'hésitant pas à toucher les oeuvres ou se faire photographier devant, la plupart semblaient déjà un peu chez eux. Le tout dans une ambiance entre festival rock et souk marocain. « C'est cette architecture qui fait le charme de l'endroit, la façon dont ils ont recyclé l'endroit, estiment Loïc et Marine, 25 ans tous les deux. Et puis c'est très sympa, très gai. » Entre une sculpture blanche et aérienne et un mur de prison éventré, Brigitte « comme Bardot », précise-t-elle, coquette, 93 ans, apprécie aussi. « Je vais voir des choses plus classiques d'habitude mais il faut bien s'adapter à ce qui se fait... C'est bien, c'est amusant, comme ces photos de filles les fesses à l'air... » « Les gens sont parfois un peu décontenancés au départ, explique Benjamin, un des médiateurs chargés d'aider le public, le badge du palais solidement accroché à la veste. Ils nous posent des questions. Du genre : Qu'est-ce que fait cette espèce de marché au milieu du musée? On leur explique et ils comprennent vite le truc : ici, tout est basé sur la notion de partage et les artistes ont travaillé en ce sens. Ça les change des galeries où le plus souvent ils n'osent même pas entrer. » Au premier étage, moins fréquenté, Julie continue sa visite un temps interrompue par sa « rencontre

avec quelques copains ». « J'étais curieuse au départ, je voulais voir à quoi ça ressemblait. Je suis agréablement surprise par le côté interactif et accessible du lieu. Cela permet d'ouvrir la création contemporaine à plus de monde. Mais il ne faut pas se tromper : cela ne veut pas dire à tout le monde... » Moues dubitatives à chaque arrêt devant une oeuvre, Rosa et sa copine, venues en voisines, semblent lui donner raison. « J'ai vu le reportage à la télé et je voulais voir. Mais ça ne me plaît pas du tout. On dirait qu'ils n'ont pas eu assez d'argent pour faire quelque chose de joli. Et puis vous y comprenez quelque chose vous à ce mannequin appuyé contre un poteau. Moi, rien du tout... »

Topic 66 Descriptions générales

Contribution du sujet en pourcentage : 0.8567000031471252

2002-04-01 L'Actualité

Musées C'est l'effet Bilbao. De plus en plus, on va voir les musées pour eux-mêmes, pas pour les oeuvres qu'ils abritent. Fin janvier, lorsque le Palais de Tokyo, à Paris, a rouvert sous les couleurs d'un Site de création contemporaine (sic), les journaux ont surtout parlé de l'espace réinventé, et bien peu du contenu. Dès 1999, les foules se pressaient pour admirer l'architecture étonnante du Musée juif de Berlin, même s'il n'a été ouvert qu'en^e septembre 2001. Et lors de son inauguration, en mai 2000, à Londres, la Tate Modern, aménagée dans une ex-centrale électrique, a fait particulièrement jaser pour le style de son gigantesque hall. L'ouverture du musée Guggenheim à Bilbao, en 1997, avait donné le ton : depuis, la vague des super-musées installés dans de vieux bâtiments rénovés ou dans de spectaculaires constructions originales ne se dément pas. C'est la notion même de musée qui est remise en cause, souligne avec un peu d'inquiétude Kirk Varnedoe, ex-conservateur du Musée d'art moderne de New York. Il faut attirer le plus de visiteurs possible. L'art devient une marchandise parmi d'autres. L'architecte Pierre Thibault, de Québec, en lice pour la construction d'un musée au Japon, n'est pas d'accord. La rencontre avec l'oeuvre d'art est une expérience sensorielle multiple. Si cela se fait dans un cadre inventif et grandiose, pourquoi pas ? F.B.

Topic 9 Expositions et Autres institutions

Contribution du sujet en pourcentage : 0.9071000218391418

2004-04-08 AFP

Jeudi 8 avril PARIS (AFP) - ECONOMIE - 20h00 - Le ministre de l'Economie et des Finances Nicolas Sarkozy sera l'invité du journal de TF1 ACTIVITES DES SOCIETES -08h30 - Zodiac : présentation des résultats du premier semestre de l'exercice 2003/2004 - Salons d'Iéna, Maison des arts et métiers, 9 bis avenue d'Iéna 75016 Paris -08h30 - HBS Technologie : présentation résultats semestriels 2003/2004 - Hôtel Intercontinental, 3 rue de Castiglione 75001 Paris -08h45 - Vilmorin Clause : présentation des résultats semestriels 2003-2004 - Palais Brongniart, place de la Bourse 75002 Paris -09h00 - Bonduelle : conférence de presse de présentation des résultats du premier semestre de l'exercice 2003/2004 - Hôtel Baltimore, 88bis avenue Kléber 75016 Paris -10h00 - Stef-TFE : présentation des résultats annuels 2003 - Hôtel Bristol, 112 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris -10h45 - Groupe Caisse d'épargne : présentation des résultats 2003 du groupe - Caisse nationale des Caisses d'Epargne, 77 boulevard Saint-Jacques 75014 Paris -11h00 - BioMérieux : présentation des résultats annuels 2003 - Pavillon Ledoyen, 1 avenue Dutuit 75008 Paris -11h30 - Tessi : présentation des résultats annuels 2003 - Hôtel Four Seasons Georges V, 31 avenue Georges V 75008 Paris -11h30 - Vet'Affaires : présentation des résultats annuels 2003 - Club d'Iéna 9bis avenue d'Iéna 75016 Paris -12h00 - European Cargo Services (ECS) : présentation des résultats annuels 2003 - Hôtel Raphaël, 17 avenue Kléber 75016 Paris -12h00 - Skis France : conférence de presse sur la saison d'été 2004 des stations de montagne - Fouquet's 99 Champs-Élysées 75008 Paris -12h30

- Steria : présentation des résultats 2003 et perspectives de développement - Hôtel Ritz, 15 Place Vendôme 75001 Paris -13h30 - EasyJet : point presse sur le développement en France et en Europe - Palais de Tokyo, 13/16 avenue du Président Wilson 75016 Paris -14h00 - Sanofi-Synthelabo : présentation du projet d'OPA au Comité de groupe européen d'Aventis par Jean-François Dehecq, président directeur général - Strasbourg -15h00 - Banque de France : présentation résultats 2003 par Christian Noyer Gouverneur - Galerie Dorée, 3 rue de la Vrillière 75002 Paris -Clarins : publication chiffre d'affaires premier trimestre 2004 AUTRES RENDEZ-VOUS -08h30 - Assemblée Nationale : Mission d'évaluation et de contrôle : Auditions ouvertes à la presse sur le financement du système ferroviaire - Palais Bourbon, 33 quai d'Orsay 75007 Paris -08h45 - CCIP (Chambre de commerce et d'industrie de Paris) : commentaires des résultats de la 27eme enquête d'opinion sur la conjoncture - 27 avenue de Friedland 75008 Paris -08h45 - INEUM Consulting : présentation de l'étude Stratégie à l'international des grands groupes bancaires français - Siège de Deloitte et Touche, 185 avenue Charles de Gaulle à Neuilly sur Seine -09h15 - FNAIM : présentation de l'évolution de l'activité et des prix dans l'immobilier ancien au premier trimestre 2004 - 129 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris -09h15 - Ministère de l'Economie : Première journée du Forum international sur le financement de développement : Financer le développement, innover ensemble (et 9), en présence de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Economie et Gordon Brown, chancelier de l'échiquier du Royaume-Uni - 139 rue de Bercy 75012 Paris -10h15 - ANVAR : conférence de presse sur le thème Evolution des missions de l'Anvar pour un accompagnement global des PME innovantes : Bilan 2003 et perspectives 2004 - 43 rue de Caumartin 75009 Paris -11h30 - Assemblée Nationale : présentation du rapport d'information de René André, Député (UMP) de la Manche, Vice président de la Délégation pour l'Union européenne sur la réforme de l'Office européen de lutte anti-fraude - Palais Bourbon, 33 quai d'Orsay 75007 Paris -12h30 - Union des industries chimiques : présentation des conclusions d'une étude consacrée à la réglementation européenne sur les substances chimiques - Maison des polytechniciens, 12 rue de Poitiers 75007 Paris -Congrès de la confédération paysanne : seconde journée à Strasbourg Suivra

Topic 6

Contribution du sujet en pourcentage : 0.7196000218391418

2009-05-26 La Tribune

Dis, on le fête quand mon anniversaire Votre emploi du temps affiche overbooked et votre chérubin trépigne pour que vous lui organisiez une fête avec ses vingt copains ? Pas de panique. Nature & Découvertes vient de créer des goûters clés en main. En extérieur, ou à la maison, ils vous proposent un large choix d'activités comme des ateliers scientifiques ou des jeux de piste en forêt. Les cartons d'invitation sont fournis. Idem pour les cadeaux à partager entre copains-copines. Il ne vous reste plus qu'à choisir le gâteau et les bougies. Pour une ambiance plus artyversaire , direction le Palais de Tokyo pour un plongeon dans la créativité. Encadré d'un médiateur, les enfants abordent l'art contemporain de manière ludique dans les ateliers thématiques. Pour le goûter, les deux restaurants du lieu proposent plusieurs formules. Autre possibilité, la Cité des sciences et de l'industrie adapte ses goûters à l'âge de l'enfant. Au menu : gâteau au resto Hublot, visite, manip's et jeux dans la Cité de l'enfant nouvelle génération ou dans l'expo en cours. Julie Malait Goûter Nature & Découvertes , dès 4 ans, à partir de 220 euros. Tél. : 01.39.56.79.29 Artyversaire au Palais de Tokyo, pour les 5-10 ans, 200 euros hors goûter. www.palaisdetokyo.com Goûter de la Cité des sciences et de l'industrie, pour les 2-14 ans, 19 euros par personne. Www.cite-sciences.fr Un jeu de piste en forêt signé Nature & Découvertes.

Topic 19 Atelier

Contribution du sujet en pourcentage : 0.7170000076293945

2015-10-02 Agence France Presse ANNE LAURE MONDESERT, FRANCK IOVENE

Fashion Week du sportswear sous toutes ses coutures La directrice artistique, Clare Waight Keller, propose aussi beaucoup de longues robes flottantes, avec force transparences, volants et pompons, et des sarouels, portés avec des bracelets de cheville. Les épaules sont dénudées, dans une ambiance d'été californien. Du côté de Paco Rabanne, le sportswear se mêle à la lingerie, comme sur une petite robe à bretelles en éponge, avec des sortes de jarretelles, évoquant aussi un maillot de bain des fifties, ou un short cycliste porté avec un bustier. Dans le vestiaire, de larges pantalons de survêtement à bandes latérales, aux poches zippées. Le look motard aussi inspire des tops ou des petites robes en cuir. Et avec ses robes dorées scintillantes, le créateur Julien Dossena donne une version plus fluide et légère de la robe métallique emblématique de la marque. Arrivé en 2013, le Français a su apporter un nouveau souffle à la griffe fondée dans les années 1960 par l'Espagnol Paco Rabanne. La marque, appartenant au groupe catalan Puig, s'apprête d'ailleurs à rouvrir une boutique à Paris en janvier. C'est une exploratrice des fonds marins que le duo Alexis Martial-Adrien Caillaudaud avait en tête pour sa deuxième collection chez Carven. La combinaison de plongée inspire des tops sans manches, des vestes zippées, portées avec des pantalons fuselés et taille haute. Le pantalon, qui avait déjà fait son apparition dans la première collection du duo, continue à s'imposer dans le vestiaire Carven, d'où il était auparavant absent. Chez Balmain, Olivier Rousteing reste fidèle à son style glamour et sophistiqué. Les robes sont longues ou ultra-courtes, souvent près du corps, parfois volantées. Les combinaisons et les pantalons mettent en valeur les courbes, de même que les tops croisés ou les brassières. La femme Balmain ose parfois la maille très large, ou une robe filet de pêche que ne renierait pas Kim Kardashian. Les ceintures marquent les tailles et soulignent les hanches. En peau ou en laine, la garde-robe joue avec les transparences. Des mannequins entremêlés, sanglés l'un à l'autre, tête bêche, le premier portant le second : voilà ce qu'on retiendra du défilé Rick Owens dans le décor bétonné et austère des sous-sols du Palais de Tokyo . Le créateur américain de 52 ans, maître dans l'art de la provocation - il avait notamment dévoilé le sexe de ses mannequins masculins en janvier à Paris - n'a visiblement pas fini son exploration des corps. Mais quid du vêtement, dans ce défilé en forme de performance artistique ? La collection, aux inspirations gréco-romaines, est faite de manteaux longs et de tuniques, sans manches, portés spartiates aux pieds. Variée, la collection proposée par Alber Elbaz va du sobre pantalon noir/chemisier blanc à de longues robes drapées, en passant par des petites robes en paillettes. Rompant avec la simplicité des premières silhouettes, les dernières se parent de gros imprimés de chaussures à talons hauts, ou de sacs. La marque s'affiche : Lanvin Paris s'écrit en lettres capitales sur un manteau, des imprimés de bouteilles de parfum Arpège se répètent sur une veste ample. Le tout accompagné de noeuds et volants. Un immense restaurant chinois dans le quartier multiethnique de Belleville : c'est le cadre dans lequel s'est déroulé le défilé de la jeune marque Vetements, l'une des sensations du moment. Le collectif derrière cette griffe au nom passe-partout, emmené par le créateur Demna Gvasalia, célèbre les cultures populaires dans une collection aux modèles oversize, avec des tabliers en toile cirée fleurie, ou en cuir, des assortiments peu orthodoxes sweat à capuche-nuisette-cuissardes, ou encore des looks d'amateur de rock industriel. alm-fio/gf

Topic 23 Mode et Luxe

Contribution du sujet en pourcentage : 0.6850000023841858

2020-12-12 M Le Magazine du Monde ROXANA AZIMI

Import EXPO Depuis quelques mois, une entêtante odeur citronnée embaume le Palais de Tokyo. Invitée à participer à l'exposition « Anticorps », qui rouvre ses portes le 16 décembre, la jeune artiste marocaine Ghita Skali a imaginé une invasion de verveine citronnelle dont les effluves se propagent dans le centre d'art parisien tel un puissant antiseptique.

Ces quelque 250 kilos de feuilles aromatiques débordant des cartons ont une particularité : elles ont été acheminées de manière officieuse depuis Casablanca. Circulation des informations et colportage des rumeurs forment les piliers de l'œuvre de Ghita Skali. La question du transport est au cœur de ce nouveau projet, baptisé Ali Baba Express, fondé sur un circuit parallèle, prisé de la diaspora marocaine, pour faire venir à moindre coût des denrées alimentaires en Europe. Depuis onze ans, Ghita Skali y a elle-même recours pour acheminer ses effets personnels comme ses œuvres. « Il suffit d'aller chez un boucher marocain ou un vendeur de kebabs et d'y récupérer des numéros de téléphone de transporteurs », détaille la jeune femme, qui précise ne jamais savoir « quand, comment, ni dans quel état les colis vont parvenir à destination ». Quant au prix, il se fixe à la tête du client, de l'ordre de 1 euro le kilo pour un transport jusqu'à Marseille, 1,30 euro pour Paris et 3 euros pour Amsterdam. C'est à Clermont-Ferrand qu'est née l'idée, à l'occasion des Effervescences, en 2018. Ghita Skali fait venir dans un bar près de la gare une petite cargaison, non pas de menthe - « ce qu'on aurait attendu d'une Marocaine » -, mais de verveine citronnelle séchée, « une matière première malléable et sculpturale », dit-elle. Aussitôt, la rumeur se répand : une artiste distribue gratuitement de l'herbe... Pas de malentendu de cet ordre au Palais de Tokyo. Mais « il fallait que l'institution me fasse confiance, qu'elle accepte cet achat sans justificatif de transaction et ce circuit ni légal ni illégal », précise Ghita Skali. Elle-même doit composer avec les limites du lieu : impossible de déployer un immense tas, comme elle l'avait envisagé, face au risque d'incendie. À cette contrainte se sont greffées les restrictions de circulation liées à la pandémie, qui ont retardé les livraisons, effectuées en deux temps, en septembre puis octobre. Pour Ghita Skali, ce projet ne s'inscrit pas dans la lignée des ripailles qu'affectionnent ses confrères, les artistes Rirkrit Tiravanija ou Subodh Gupta, dont les œuvres s'articulent autour des thèmes de la mondialisation, de la modernité et des archaïsmes. Si les visiteurs peuvent se servir à loisir de ces feuilles de verveine pour se préparer une infusion, ils doivent, pour s'en saisir, se munir de doigts tels ceux qui sont utilisés en gynécologie et en proctologie. Soit, métaphoriquement, se salir les mains avant de se (ré)chauffer le gosier. « Anticorps », au palais de Tokyo, à Paris, du 16 décembre jusqu'en mars 2021. palaisdetokyo.com

Topic 66 Descriptions générales

Contribution du sujet en pourcentage : 0.7470999956130981

Annexe 3 : Un essai du plongement de mots (*word embedding*) dans la presse française et anglaise

Cette partie est un extrait des notes de projet. À partir du *word2vec* fournit par *gensim*, nous visualisons des mots dans un espace abstrait basé sur leur distance interactive. Étant donné que les détails de l'opération pourrions être discutables, nous ne l'avons incluse dans l'annexe qu'à titre de référence.

nombre de mots uniques dans ces deux corpora :

-pour celui en français :

Word2Vec(vocab=43297, size=200, alpha=0.025)

-pour celui en anglais :

Word2Vec(vocab=21030, size=200, alpha=0.025)

FIGURE 36 – *Mapping* des mots dans des corpora français et anglais

Tout d'abord, il faut noter qu'en considérant les différences entre ces deux corpora, la comparaison ne pourra pas être très solide...

Quelques réflexions à partir de cela :

- Il semble que la distance entre 'art contemporain' et 'politique' est différente en corpus français et en corpus anglais ?
- 'Artiste' est au milieu de 'art moderne' et 'art contemporain' dans le corpus français, alors dans le corpus anglais, 'artist' est beaucoup plus proche avec 'contemporary art'.
- Axes $y=0$ et $x=0$ sont des fondrières de division ? par exemple, entre la consommation massive (entertainment) et des activités artistiques (niche, d'avant-garde), entre des créations artistiques et la mode.
- Des 'artistes' sont sur des axes, soit $y=0$, soit $x=0$ → est-ce qu'ils ont leur choix de se positionner ? Ou bien, sont-ils liés autant intensivement dans ces deux divisions ?
- Il semble que ces cartes nous font émerger un cadre de certains critères préexistants ou des conventions du domaine...
- Imaginons que dans des corpora différents, ces axes pourrions changer aussi.